
LA MODA:

DA CULTURA E
TRADIZIONE A
PATRIMONIO
CULTURALE

Elisabetta Depace

LA MODA:
DA CULTURA E
TRADIZIONE A
PATRIMONIO
CULTURALE

Dissertation der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität Luzern

vorgelegt von Elisabetta Depace
promoviert 2023

Luzerner Dissertation bei Prof. Dr. Michele Luminati

© Luzern 2024

DOI: 10.5281/
zenodo.10890084

Diese Arbeit ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz

cc by 4.0

ABSTRACT.....	P. 4
Capitolo 0 – CONCETTI CHIAVE DI INTRODUZIONE AL RAGIONAMENTO.....	P. 6
0.1 <i>Il patrimonio come principio fondante le tradizioni popolari</i>	
0.2 <i>L'UNESCO e il patrimonio culturale</i>	
0.3 <i>Gli obiettivi futuri delle Nazioni Unite</i>	
Capitolo 1 –ANTROPOLOGIA E STORIA NEL CONCETTO DI PATRIMONIO.....	P. 15
1.1 <i>Storia e identità del patrimonio culturale: origine etimologica</i>	
1.2 <i>Il patrimonio come tradizione culturale in una visione olistica: l'estensione del termine culturale Patrimonio</i>	
1.3 <i>Trasmissione culturale</i>	
1.4 <i>È necessario investire nella valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale? Benefici futuri</i>	
Capitolo 2 – ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ CREATIVE.....	P. 43
2.1 <i>Esiste un concetto di attività imprenditoriale di natura creativa?</i>	
2.2 <i>Gestione economica della cultura</i>	
2.3 <i>Vantaggi e svantaggi di una globalizzazione culturale</i>	
Capitolo 3 – BENE COMUNE, BENI COMUNI E BENI CULTURALI.....	P. 76
3.1 <i>Il bene comune nella tradizione storica</i>	
3.2 <i>Differenza tra i beni culturali materiali e immateriali</i>	
3.3 <i>I beni comuni come patrimonio collettivo dell'umanità</i>	
3.4 <i>Il bene comune nel diritto: tra moda e arte</i>	
Capitolo 4 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PATRIMONIO.....	P. 93
4.1 <i>Relazione derivante tra il diritto dei beni culturali e quello della proprietà intellettuale</i>	
4.2 <i>La Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità: criteri di iscrizione e nuove candidature</i>	
4.3 <i>La "Danger List"</i>	
Capitolo 5 – LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE: UNO SGUARDO ALL'ITALIA.....	P. 108
5.1 <i>Le radici storiche della Convenzione</i>	
5.2 <i>Composizione e strategie per la tutela del patrimonio immateriale</i>	
5.3 <i>Patrimonio culturale e moda: prospettive italiane</i>	
Capitolo 6 – LA COSTRUZIONE DI UNA IDENTITÀ SOCIALE TRAMITE LA MODA.....	P. 124
6.1 <i>Cenni storici e sociali sulla moda</i>	
6.2 <i>La costruzione di una identità sociale tramite la moda</i>	
6.3 <i>Casi pratici di collegamento tra la moda e il patrimonio</i>	
6.4 <i>Nuovi cambiamenti nell'industria della moda nella società dell'informazione e della comunicazione</i>	
CONCLUSIONI.....	P. 147

“Senza la cultura, e la relativa libertà che essa implica, la società, anche quando è perfetta, non è che una giungla. Ecco perché ogni creazione autentica è un dono per il futuro».

Albert Camus

ABSTRACT

Il patrimonio culturale è una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale di ogni Paese; tale fattispecie rappresenta il modo in cui valori, tradizioni, fatti storici, beni materiali e immateriali durano nel tempo, fino a diventare caratteristica essenziale del luogo da cui hanno origine.

Le attività di ricerca sul patrimonio culturale si sviluppano in tre diverse direzioni: conoscenza, tutela, valorizzazione e/o conservazione, tutte collegate tra loro. Senza una conoscenza approfondita risulta però impossibile svolgere le necessarie attività di tutela, valorizzazione e conservazione.

All'interno di questo contesto, le politiche europee e internazionali hanno funzione di preservare, promuovere e rendere accessibile a tutti, quegli elementi che contribuiscono a definire la cultura di un Paese.

Obiettivo di questa ricerca è quello di dimostrare, prima in teoria e poi in pratica, che la **moda** può essere considerata – a tutti gli effetti – una manifestazione artistica con cui ciascuno esprime la propria identità. Tale caratteristica è importante tanto da essere ricompresa, a pieno titolo, nella categoria più estesa dei beni culturali.

Al fine di raggiungere lo scopo atteso dalla ricerca, si procederà come segue: dopo una breve introduzione sull'Istituzione dell'UNESCO per definirne ruolo e obiettivi, il lavoro si articolerà in sei capitoli.

Nella prima parte, composta dai capitoli 0, 1 e 2 si farà luce sui concetti di patrimonio culturale attraverso un'analisi storico-antropologica e la sua possibile teorizzazione economica.

Nella seconda parte, composta dai capitoli 3, 4, 5 e 6 si analizzeranno i beni comuni e i beni culturali.

Al termine, dopo l'analisi delle Convenzioni Internazionali riguardanti il patrimonio culturale e immateriale, si procederà ad effettuare un collegamento sia teorico che pratico tra il patrimonio culturale e la moda, con la presentazione di alcuni casi reali oggetto di studio.

– PRIMA PARTE –
CONCETTI CHIAVE, RIFLESSIONI, ECONOMIA

Capitolo 0

CONCETTI CHIAVE DI INTRODUZIONE AL RAGIONAMENTO

0.1 *Il patrimonio come principio fondante le tradizioni popolari*

Il termine patrimonio deriva dal latino e tradotto letteralmente significa "dovere del padre" e per estensione rappresenta tutte le cose che appartengono al padre e vengono ereditate dai figli. Nel linguaggio comune indica un insieme di oggetti, conoscenze e ricordi che hanno una certa importanza per un individuo o per un gruppo di persone. Secondo questo concetto, tutto può essere considerato patrimonio – per esempio una vecchia fotografia in bianco e nero, oppure alle storie legate al dopoguerra raccontate dai nostri nonni – purché ci sia un legame affettivo tra la cosa e il soggetto¹.

Dal punto di vista del diritto, col termine patrimonio si indicano un insieme di rapporti giuridici di contenuto economico, appartenenti ad un soggetto giuridico definito Titolare, ed aventi per oggetto situazioni volte a soddisfare i bisogni umani, materiali o spirituali. Tali rapporti giuridici possono essere sia attivi, da cui deriva un diritto soggettivo (assoluto o relativo) per il titolare, sia passivi, comportando invece un'obbligazione a lui soggetta. Di conseguenza, a differenza del termine usato nel linguaggio comune, si può parlare di patrimonio anche in presenza di soli rapporti giuridici passivi².

Strettamente connessi al patrimonio sono i beni. La nozione di beni comprende diritti e obblighi di natura patrimoniale, cioè quelli relativi a beni cosiddetti fungibili ovvero suscettibili di valore economico che hanno o possono avere valore di scambio e quindi valutabili in denaro. Diritti e doveri non patrimoniali, come i diritti della personalità, diritti di famiglia, diritti soggettivi pubblici e autorità, non fanno parte di questa categoria.

Il patrimonio culturale rappresenta un complesso di beni che, per la loro particolare importanza storica e culturale, sono di interesse pubblico e costituiscono la ricchezza di un luogo e della sua popolazione.

La definizione di patrimonio culturale è piuttosto recente, ed è il risultato di un lungo iter giuridico-legislativo. La nozione denota l'importanza dell'interesse pubblico, infatti tutti devono poter beneficiare della visione del patrimonio (cosiddetto "godimento collettivo") perché ciò riconduce al valore economico attribuito ai beni che lo compongono, proprio in ragione della

¹ M. VECCO, L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale, Franco Angeli, 2011, p. 18

² L. NIVARRA, V. RICCIUTO, C. SCOGNAMIGLIO, Diritto privato, Giappichelli, sesta edizione, 2021, p. 218.

loro valore storico e artistico. Ne consegue che la parola patrimonio indica anche l'esistenza di una normativa che si applica a tutte quelle cose suscettibili di valutazione: i cosiddetti beni culturali³.

Il patrimonio è inteso come un insieme di elementi culturali e naturali del passato, per meglio concepire il presente e creare un legame col futuro. Tuttavia, il termine patrimonio non è sinonimo di storia, infatti David Lowenthal – in *The Heritage Crusade and the Spoils of History*⁴ – afferma che il patrimonio “*non è un'indagine sul passato, ma una celebrazione di esso, una professione di fede in un passato a misura di attualità*”.⁵

Il patrimonio culturale risulta dunque essere un concetto molto ampio; comprende paesaggi, luoghi storici, siti e ambienti costruiti dall'uomo, oltre a biodiversità, collezioni, pratiche culturali passate e presenti, esperienze di vita e conoscenze. È uno strumento positivo per la crescita e il cambiamento, nonché una base importante per lo sviluppo presente e futuro. Infatti, il cuore dell'attività patrimoniale consiste nella negoziazione e trasformazione attiva da parte di un soggetto di alcuni contenuti in una nuova forma. La conservazione del patrimonio, come si dimostrerà in seguito attraverso l'analisi delle Convenzioni e del lavoro svolto dall'UNESCO, è un lavoro continuo che si basa su scelte selettive e combinatorie nel tentativo di dare una nuova espressione a segni, testi o pratiche che non ci appartengono.

Le tradizioni, la memoria culturale – e di conseguenza il patrimonio – non sono soluzioni spontanee che un soggetto acquisisce come destinatario passivo e inerte. La trasmissione culturale richiede sempre un lavoro attivo di rielaborazione, selezione e comunicazione.

L'idea di conservazione di qualsiasi bene, sia esso un parco naturale, un monumento o una collezione di monete, appare opposta all'idea di scambio economico. Si noterà che questa idea di conservazione è vicina all'odierna logica di mercato.

³ C. BARBATI, M. CAMMELLI e altri, *Diritto del patrimonio culturale*, Il Mulino, 2017

⁴ D. LOWENTHAL, *The Heritage Crusade and the Spoils of History*, Cambridge University Press, 1997, p.10.

⁵ *Ut supra*

0.2 L' UNESCO e il patrimonio culturale

L' interesse al patrimoni sorgeva al termine della seconda guerra mondiale poiché gli Stati avevano assistito alla distruzione causata dal conflitto e di conseguenza all'enorme e inestimabile perdita, anche in termini di patrimonio culturale. Nasceva il bisogno di collaborare tra di loro per attuare politiche comuni sulle questioni culturali di fondamentale importanza ed evitare la ripetizione di quelle situazioni che avevano condotto alla seconda guerra mondiale e alla distruzione del patrimonio culturale mondiale.

Il riconoscimento dell'indipendenza tra gli Stati, l'emergere di un diritto alla cooperazione e la tendenza al multilateralismo hanno portato alla nascita dell'ONU (l'Organizzazione delle Nazioni Unite)⁶.

L'articolo 27, paragrafo 1, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma che *"Ognuno ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici"*⁷. La fruizione della cultura nelle sue molteplici dimensioni diventa un diritto fondamentale e universalmente riconosciuto.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, istituita durante la Conferenza dei Ministri dell'istruzione alleati, tenutasi dall'1 al 16 novembre 1945, mirava a promuovere la pace e la comprensione tra le Nazioni attraverso l'istruzione, la scienza, la cultura, la comunicazione e l'informazione al fine di garantire il rispetto universale, la giustizia, lo Stato di diritto e libertà fondamentali degli individui⁸.

Per quanto riguarda la cultura, l'UNESCO è impegnata nella tutela del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, in particolare quelle materiali e immateriali. In concreto tale Organo ha il compito di promuovere la diversità culturale, la coesione sociale e il dialogo interculturale, con lo scopo più alto di realizzare la pace nel mondo.

Il Direttore Generale⁹ dell'UNESCO in carica dal 2009 al 2017, Irina Bokova, ha dichiarato: *"l'UNESCO ha tutte le carte in regola per portare una risposta intellettuale e umanista alla globalizzazione e alla crisi economica: sappiamo che la cultura, l'arte, le scienze, l'educazione, la comunicazione e la conoscenza sono i veri valori che formano l'essenza dell'umanità"*¹⁰.

⁶ M. FRIGO, La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, Milano, Giuffrè Editore, 1986, pp.110-113

⁷ http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf p.65

⁸ <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700e.pdf>

⁹ L'attuale direttore dell'UNESCO è Audrey Azoulay (La Celle-Saint-Cloud, 4 agosto 1972) è una politica e funzionario francese di origini marocchine, già ministro della cultura ed è stata nominata direttore generale dell'UNESCO il giorno 15 novembre 2017.

¹⁰ www.Unesco.org

Per raggiungere questi obiettivi, sono state stabilite una serie di convenzioni per garantire e salvaguardare il patrimonio culturale nelle sue diverse forme¹¹.

La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 è stato il primo trattato internazionale che si riferiva esclusivamente alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato¹².

La Convenzione sui mezzi per vietare e prevenire l'importazione del 1979, la Convenzione, l'esportazione e il trasferimento illecito della proprietà ha istituito una piattaforma internazionale per prevenire il traffico illecito di beni culturali¹³.

La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale adottata nel 1972 ha portato alla creazione dell'Elenco, che enumera tutti i siti culturali e naturali che fanno parte del Patrimonio Mondiale¹⁴.

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata nel 2001 ed entrata in vigore nel 2006 garantisce la protezione del patrimonio culturale sommerso contro il saccheggio e la distruzione¹⁵.

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 istituita per la tutela del patrimonio culturale immateriale ha il compito di promuovere il rispetto del patrimonio vivente e di sensibilizzarne l'importanza.

La Convenzione del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali riafferma il diritto degli Stati di elaborare le proprie politiche culturali, riconoscendo i beni e i servizi culturali come veicoli di identità¹⁶.

Nel capitolo 5 saranno meglio analizzate le due convenzioni riguardanti rispettivamente il patrimonio culturale materiale e immateriale per stabilire un collegamento tra i beni culturali e la moda.

La Costituzione UNESCO afferma: "...l'ignoranza dei reciproci modi e delle vite è stata causa comune, lungo tutta la storia dell'umanità, di quel sospetto e di quella sfiducia tra i popoli del mondo attraverso cui le loro divergenze hanno troppo spesso frantumato in guerra¹⁷."

¹¹ <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700e.pdf> pp.23-24

¹² <https://delegazioneunesco.esteri.it/rappunesco/it/i-rapporti-bilaterali/informazioni-e-servizi/la-convenzione-per-la-protezione>

¹³ <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700e.pdf> pp.23-24

¹⁴ Idem sopra nota

¹⁵ Idem sopra nota

¹⁶ Idem sopra nota

¹⁷ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Sebbene queste parole siano state scritte sessant'anni fa, la loro forza e il loro potere sono rimasti inalterati nel tempo.

In campo culturale gli obiettivi da raggiungere sono due:

1. sensibilizzare la comunità internazionale alle virtù della diversità culturale e del dialogo interculturale, attraverso esempi concreti, per riconoscere l'importanza degli scambi costanti tra le culture e dei legami tra di esse instaurati sin dagli albori dell'umanità;
2. lottare per i diritti umani e contro le nuove forme di razzismo e discriminazione¹⁸.

Un'espressione molto usata nel contesto UNESCO è “sviluppo sostenibile”. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere raggiunti entro il 2030 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Anche nel campo della moda hanno assunto una grande importanza le parole come sostenibilità, riciclo o meglio rigenerazione per evitare di creare un *trickle-down*, una vendita al ribasso del lusso. Cosicché da un lato abbiamo Louis Vuitton che “propone la sua personale interpretazione di anti-spreco con l'*upcycling*, protagonista della collezione Primavera Estate 2021, che prevede di dare nuova linfa vitale a un capo di abbigliamento già esistente reinterpretandolo”; dall'altro Emporio Armani che ha realizzato la collezione del 2020 a partire da materiali rigenerati come la lana, il denim e il cotone organico¹⁹.

¹⁸ Unesco.org

¹⁹ <https://www.elle.com/it/moda/tendenze/a33857701/lusso-riciclo-sostenibilita/>

0.3 *Gli obiettivi futuri delle Nazioni Unite*

Nell'anno 2000 gli stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno elaborato e adottato la Dichiarazione del Millennio²⁰ e hanno creato una Nuova Partnership Globale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Tra questi un maggiore impegno per ridurre molte criticità del nostro pianeta, prima fra tutte la povertà di molte comunità. A tal fine gli Stati si impegneranno a salvaguardare l'infanzia, garantendo l'accesso all'istruzione obbligatoria a tutte le giovani generazioni e nel contempo dimezzando la mortalità infantile²¹.

Nel settembre 2015 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, gli Stati membri si sono riuniti per celebrare il settantesimo anniversario dell'Organizzazione e hanno colto l'occasione per formulare un nuovo documento che ha sostituito quello redatto nel 2000. Sono elencati gli obiettivi di interesse globale e di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Questi obiettivi sono chiaramente definiti nella Risoluzione *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*²².

L'Agenda 2030 elenca 17 obiettivi, a loro volta articolati in 169 punti, con l'obiettivo di ridurre la povertà e le disuguaglianze e di proteggere l'ambiente. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha più volte sottolineato l'importanza dell'Agenda 2030, ritenuta fondamentale per lo sviluppo di un dialogo comune tra gli Stati volto a favorire la pace e la prosperità²³.

Va detto che lo sviluppo dell'Agenda 2030 è stato molto complesso. La sua formulazione è stata ispirata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi in Brasile nel 2012, meglio conosciuta come Rio + 20, la cui risoluzione finale dal titolo "Il futuro che vogliamo"²⁴ fissa una serie di obiettivi da raggiungere come l'eliminazione della povertà e la valorizzazione dell'economia ambientale, ovvero la *green economy*, quale importante strumento per lo sviluppo sostenibile delle comunità

La versione definitiva dell'Agenda 2030 è stata adottata il 25 Settembre 2015²⁵ a seguito degli ultimi cambiamenti incentrati sui temi del clima, dei diritti dei migranti, della condivisione dei benefici delle risorse genetiche, della sostenibilità del debito e delle risorse per le diverse categorie di paesi svantaggiati. Il Preambolo che precede l'elenco degli Obiettivi, è riassunto in cinque parole chiave (le cinque P): Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership: tale

²⁰ Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale l'8 settembre 2000 a New York

<http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>

²¹ O. NIGLIO e M. De DONÀ, Arte diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale, Aracne, 2018, p.117

²² Risoluzione delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, A/RES/70/1, Nuovo York, 2015 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

²³ O. NIGLIO e M. De DONÀ, Arte diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale, Aracne, 2018, p.118.

²⁴ Il futuro che vogliamo, Rio de Janeiro, 20-22 giugno 2012

http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf

²⁵ [A/RES/70/1 \(unric.org\)](http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf)

preambolo introduce un piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità attraverso il rafforzamento della pace universale, in un'ottica di cooperazione e impegno tra i vari Stati.

L'Agenda 2030 ha poi introdotto numerose tematiche strettamente legate all'uomo e al suo benessere. Infatti tutti i punti dell'Agenda trovano un chiaro riferimento prima nell'uomo e poi nelle sue azioni. Uno dei principali obiettivi dell'Agenda è ridurre le disuguaglianze, un tema che ha acquisito crescente importanza negli ultimi anni. Ridurre le disuguaglianze significa prima di tutto trovare soluzioni concrete per combattere la povertà e l'indigenza. Tali azioni devono garantire un'effettiva parità di accesso alle opportunità attraverso linee di azione prioritarie come l'attuazione di un'azione pubblica che fornisca un più facile accesso a tutti i servizi di qualità nei settori dell'istruzione e della salute; l'accesso di persone competenti ai settori manageriali, governativi e scientifici, nonché lo sviluppo di programmi che possano facilitare il trasferimento delle conoscenze anche attraverso la rete²⁶.

Da qui deriva un tema cruciale: l'importanza di conoscere, preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale.

La nuova visione formulata a livello internazionale e confermata dalla Convenzione UNESCO del 1972 sul Patrimonio Mondiale afferma la centralità delle comunità che l'hanno attuata e il loro compito nella gestione attiva del patrimonio. Questa centralità della comunità consente di inserire semplici comunità locali in progetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio. Promuove la diffusione di valori quali il rispetto dell'ambiente, la valorizzazione delle diversità e di conseguenza l'attenzione ai diritti umani.

L'Agenda 2030 mira a creare una politica di gestione patrimoniale uniforme, in contrasto con le tendenze sviluppate in precedenza. È ovvio che tutti i popoli hanno una propria nozione del concetto di patrimonio culturale, quindi diventa essenziale attuare politiche che tengano conto di queste differenze. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che tali differenze non omologhe rendono difficile definire, ad esempio, termini come "paesaggio²⁷".

E' consuetudine ritenere che "il diritto si manifesti tramite il linguaggio. In realtà, il diritto precede il linguaggio. Chi si trovi a dover tradurre la nozione composta da un enunciato formale ed un elemento non espresso dovrà operare – pertanto – in modo tale da rendere nella lingua di destinazione anche la parte non verbalizzata nella lingua d'origine²⁸". Nella lingua italiana si utilizzano spesso le espressioni "beni culturali" e "patrimonio culturale"; nella lingua francese e spagnola il termine di riferimento è quello di patrimonio, rispettivamente "*patrimoine culturel*" e "*patrimoine cultural*"; nella lingua inglese invece con l'uso del termine "cultural

²⁶ O. NIGLIO, Il Patrimonio Umano prima ancora del Patrimonio dell'Umanità, CITTÀ DELLA MEMORIA. Rivista internazionale sulla cultura e il patrimonio a rischio, vol. 1, n.1, Anni 2016, Edifir, Firenze, pp. 47-52.

²⁷ O. NIGLIO, M. DE DONÀ, Arte diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale, Aracne, 2018, pp.120-123

²⁸ G. AJANI, D. FRANCAVILLA, B. PASA, Diritto comparato, Lezioni e materiali, con la collaborazione di R. Viviani, G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 63-64

heritage” si attribuisce maggiore importanza al concetto di eredità²⁹. D’altro canto, “l’idea di patrimonio può includere anche la capacità di una lingua di adeguarsi ai tempi, di integrare le novità, di accogliere e adattare elementi di origine forestiera, reagendo ad essi³⁰”.

Le valutazioni ci aiutano a riflettere sul fatto che il Patrimonio Culturale è la chiara espressione di una creazione umana basata sulla successione nel tempo di valori, tradizioni e fatti storici che a seconda dell'epoca e delle circostanze connotano il patrimonio in modo diverso. È l'uomo stesso attraverso la sua creatività che sviluppa tecniche di conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. L'Agenda 2030 si limita a ribadire questo concetto, esaltando il valore dei saperi tradizionali e locali, dei costumi sociali, dei riti e dei luoghi.

Gli obiettivi finali come la sconfitta della povertà, la riduzione dell'inquinamento, lo sviluppo economico e sociale non sono altro che una conseguenza degli obiettivi previsti dall'Agenda.

Le diverse esperienze realizzate a livello internazionale mostrano che il patrimonio culturale è una risorsa in costante mutamento e pertanto deve essere rispettata e valorizzata in modo oggettivo e puntuale attraverso una politica olistica, volta ad accogliere le diverse tradizioni culturali che ne sono alla base. È infatti convinzione sempre più diffusa tra gli studiosi che la conservazione e la valorizzazione del patrimonio non debbano essere affidate solo agli enti istituzionali, ma anche alle comunità locali, affinché si sviluppi un comune senso di responsabilità e il patrimonio diventi parte integrante e fattore centrale dell'economia e dello spirito della comunità.

La popolazione locale, attraverso il suo potenziamento, diventa essa stessa garanzia del bene attraverso l'affermazione di veri e propri modelli di cultura, grazie ai quali sarà possibile raggiungere gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030.

²⁹ E. TESTA, Antropologia dei patrimoni culturali: sitografia ragionata (Prima parte), pubblicato su Antropologia museale, n. 1, pp. 1-15, p.1 http://www.etesta.it/materiali/AAF_APC2002.pdf

³⁰ C. MARAZZINI, Lingue: beni collettivi immateriali, che spesso, e per fortuna, si materializzano, articolo online disponibile sul sito dell' Accademia della Crusca, <https://accademiadellacrusca.it/>.

Capitolo 1

ANTROPOLOGIA E STORIA NEL CONCETTO DI PATRIMONIO

Il crescente utilizzo del patrimonio – nell'Ottocento – non era più inteso come la conferma di una presunta superiorità materiale bensì come un confronto per esigere azione e cambiamento sociale. Oltre tale affermazione occorre puntualizzare che il concetto di patrimonio non è statico, ma dinamico poiché racchiude al suo interno movimenti sia conservatori che progressisti.

In questo capitolo si analizza la storia del patrimonio culturale, la sua identità, i legami con il concetto di nazione, nonché la sua conservazione e il suo sviluppo nel tempo. La conservazione – ricordiamolo – non mira solo a mantenere l'integrità, l'identità e l'efficienza funzionale di un bene culturale, ma è anche legata al concetto di valorizzazione, attività volta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione del patrimonio culturale e ad aumentarne la fruizione, così da trasmettere i valori che il patrimonio porta con sé. Nell'ultimo paragrafo si analizzano poi i benefici sociali ed economici derivanti da un'adeguata tutela dello stesso.

1.1 Storia e identità del patrimonio culturale: origine etimologica

Per analizzare il concetto di patrimonio dobbiamo rivolgere la nostra attenzione all'uomo, alla sua creatività, alla sua intraprendenza e approfondire poi le problematiche legate ai diversi modi in cui le civiltà hanno dimostrato nel tempo le conoscenze culturali che hanno costituito la base delle loro rispettive origini.

La civiltà, infatti, è il mezzo attraverso il quale si manifesta la vita politica, sociale e materiale di un popolo o più in generale delle esigenze di un popolo o di più popoli strettamente legati tra loro. Possiamo definirla come quell'insieme di caratteristiche culturali diverse, riferite ad una determinata epoca che riportano ad una comunità e quindi ad un gruppo etnico.

L'attenzione al concetto di patrimonio culturale nasce dalla convinzione che ogni popolo è consapevole del proprio bagaglio culturale. E che tale bagaglio sia il presupposto indispensabile per generare impulsi sociali diretti alla riappropriazione della tradizione di quel popolo, perché senza cultura non c'è coscienza; e perché senza cultura non c'è identità.

Dal un punto di vista storico, la tutela del patrimonio culturale è nata quasi in contemporanea all'idea generale di cultura. La percezione spontanea dell'uomo che difende, rispetta e valorizza l'appartenenza al suo territorio e alla sua società (si pensi all'uomo dell'antica Grecia) – è ben distinta dalla necessità di produrre strumenti anche tecnici per realizzare – tout court – la propria identità culturale. Tale fattispecie, ovvero quella di produrre strumenti può essere ricercata e trovata all'interno dell'ordine romano.

Con il consolidamento delle istituzioni repubblicane a Roma, cresce l'attenzione al fenomeno della 'cultura'; tale fenomeno fu largamente contrastato dal contatto con la Grecia: pur con il primato delle arti figurative, la cultura definita “filoellenismo” trovò posto anche nella civiltà romana, che, contraddistinta da spirito pragmatico, si premurò di fornire strumenti basilari di tutela, poiché ritenuti di interesse per la comunità.

Cicerone ci tramanda che alla “divisione edilizia” della città di Roma fu subito affidato il compito di sovrintendere a tutto ciò che faceva parte della città: in tale momento l'aspetto ornamentale aveva già preso piede a Roma³¹.

L'approccio risulta essere di natura estetica: ci avviciniamo alla cultura e ci appropriamo di conseguenza del progresso e del miglioramento. Lo si percepisce da due fattori: il primo era la tendenza delle famiglie aristocratiche di commissionare sculture per la “memoria imperitura”

³¹ MARCO TULLIO CICERONE, *Actio in Verrem*, II 4, 3-6.

dei *patres*, il secondo era l'emergere di circoli culturali primordiali in cui trovavano posto la filosofia, la letteratura e la musica.

Il rapporto con la cultura, in altre parole, è di natura strettamente personale; è legato a una pulsione spontanea. Il fatto che questo approccio si manifesti in una civiltà così pragmatica, grossolana, si potrebbe dire, rispetto alle civiltà orientali, greci ed egizi in particolare – a mio avviso testimonia l'impulso intrinseco dell'essere umano in quella che Platone chiamava Bellezza o ος.³²

Dall'età imperiale in poi, tuttavia, si può osservare la tendenza all'utilizzo della cultura come strumento politico: con Augusto iniziò un monumentalismo pubblico senza precedenti, che divenne tipico della civiltà romana, come dimostrarono anche i suoi successori. L'aspetto della tutela dell'arte, a partire dal principato, fu completamente assorbito dalla politica: opere scultoree, monumentali, pittoriche, ecc. furono identificate con la figura del suddetto imperatore e poi con la stessa Roma. Erano talmente intrecciati che tutto ciò che esteriormente caratterizzava la civiltà romana era considerato un 'affare di pubblico interesse'.

Non a caso le tendenze filo-culturali proseguirono in un crescendo che cessò solo con la caduta – prima – dell'impero romano d'Occidente nella Pars Occidentalis (476 D.C.) e poi, con la caduta dell'Impero Romano d'Oriente (1453 D.C.).

L'identificazione tra cultura e civitas, tra *populus* e *princeps* ha portato all'inserimento di alcuni strumenti di tutela: le azioni di *ius civile* potrebbero essere proposte *quibus de populo*, ovvero in forma popolare; un esempio è l'*actio iniuriarum* in caso di danneggiamento ovvero di lesione di un bene di interesse o di uso collettivo. Oltre agli atti, i cittadini potevano chiedere l'intervento dei magistrati o dell'imprenditore edile per ottenere l'emanazione di altri *interdicta*, modellati sul generale *interdictum quod vi aut clam*, mediante i quali ordinavano la cessazione di un certo comportamento lesivo³³.

Esistevano anche, secondo le fonti, particolari forme di regolamentazione della proprietà dei beni di pubblica importanza; dalla legislazione imperiale era evidente una crescente attenzione alla disciplina della nuova proprietà edilizia. Questi erano soggetti a sanzioni e interventi coercitivi se violavano le regole urbanistiche primordiali, introdotte al fine di tutelare l'interesse collettivo all'uso del suolo³⁴.

³² PLATONE, Fedro, 250c 8-e.

³³Cfr. D. 43.24.11.1-2.

³⁴ In una costituzione di Zenone, riportata in C.8.10.12, sulla disciplina della ricostruzione di edifici già distrutti da un incendio, il principio del *prospectus maris* contenuto in un precedente provvedimento di Leone, non altrimenti ricevuto, ossia il divieto di costruire, è a rischio. La veduta del mare del vicino, con annesse misure coercitive, ampliata da Giustiniano nel nov. 63. Cfr. L. Homo, Roma Imperiale, cit., 475 ss. Eppure Giustiniano

Tuttavia, l'idea di proteggere la cultura è andata persa a causa della caduta dell'Impero Romano d'Occidente e per diversi secoli è rimasta nell'oblio. Sarà la Chiesa, all'inizio del millennio, e per diversi secoli, a preservare con i propri mezzi il patrimonio culturale della nostra civiltà, costituendo di fatto un modello per la formazione dei sistemi di protezione dei successivi regni. Se l'origine etimologica del termine spiega lo stretto legame tra patrimonio e individuo, nel tempo l'uso linguistico del concetto di patrimonio ha assunto significati disparati e comprende una serie di situazioni. Basti pensare al patrimonio genetico, in biologia, cioè all'insieme dei geni che ogni individuo riceve dai progenitori attraverso i gameti; si parla poi di patrimonio artistico in campo culturale e di patrimonio naturale in campo ambientale.

Da ciò ne consegue che il termine, a seconda del contesto in cui viene utilizzato, può riguardare non solo un individuo, ma anche un'intera comunità, allargandosi a un significato onnicomprensivo che l'UNESCO usa quando parla di patrimonio mondiale.

Nel Novecento si è quindi assistito ad un vero e proprio ampliamento del concetto di patrimonio, grazie alla diffusione delle tecnologie digitali che aiutano le informazioni catalogate ad essere rapidamente archiviate e consultate. Dominique Audrerie – saggista, giurista e avvocato francese vivente – ritiene che la parola patrimonio sia usata in modo sproporzionato nel mondo di oggi per indicare genericamente un'ampia gamma di atteggiamenti nei confronti della conservazione e per definire una varietà illimitata di oggetti. La nozione, ormai di uso comune, diventa di difficile comprensione perché da un lato il termine è usato per riferirsi a pratiche simili al passaggio di oggetti e tradizioni tra generazioni, dall'altro perché oggetto di pratiche patrimoniali e di conservazione è via via sempre più variegata e innovativa. Nel suo testo *Questions sur le Patrimoine*, l'autore pone seri interrogativi e dubbi su questo fenomeno partendo da considerazioni generali la cui ratio è a metà tra la tutela delle tradizioni passate e le preoccupazioni su come sfruttare economicamente questo capitale culturale³⁵.

Discutendo ancora la situazione da una prospettiva strettamente storica, si può sostenere che una svolta al concetto di patrimonio è stata raggiunta durante la Rivoluzione francese del 1789, quando nacque l'idea di patrimonio inteso come patrimonio comune a tutti i cittadini.

La riflessione contemporanea sul tema patrimoniale è scaturita da problemi concreti di gestione e attribuzione delle responsabilità derivanti dal nuovo e diverso contesto politico. Infatti, una delle principali discussioni politiche svolte nelle *Assemblée* ha riguardato la responsabilità delle persone e della comunità orientate alla conservazione e alla tutela di alcuni beni e valori come

riprende un provvedimento di Zenone per regolare lo spazio tra le abitazioni private imponendo una distanza di dodici piedi tra le case: C. 8.10.13

³⁵D. AUDRERIE, *Questions sur le Patrimoine*, Broché, 2003, p. 14.

monumenti, edifici e opere d'arte. Quindi, se durante la monarchia questi beni appartenevano alla famiglia reale, secondo il cosiddetto *patrimonium principis* del diritto romano, con l'avvento della Repubblica diventano *res-publica*, dove gestione e tutela costituivano un diritto e un dovere dei cittadini.

Il culto del passato è un concetto che si sviluppa ulteriormente durante il Rinascimento, periodo in cui letterati, artisti e pensatori ne cercavano una fonte di ispirazione non solo estetica, ma anche politica e identitaria. Nei secoli successivi movimenti artistici come il Neoclassicismo e il Romanticismo non fecero altro che rafforzare questo culto.

Tra le principali elaborazioni teoriche nel campo dei beni culturali, la conferenza di Atene del 1931 e la Convenzione UNESCO del 1972³⁶ erano certamente a livello internazionale. L'*Athens Restoration Charter* è un documento pubblicato nel 1931 dall'International Museums Office (l'ente dietro Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti). Scopo della Carta era promuovere la conservazione dei beni attraverso una serie di principi generali volti a tutelare il patrimonio artistico e archeologico dell'umanità, quale valore di interesse comune che eccede l'interesse privato. È stata inoltre istituita una "Commissione Internazionale di Cooperazione Intellettuale" con lo scopo di favorire interventi internazionali di restauro su singoli casi ma anche di formulare un elenco di nozioni e teorie riguardanti la tutela dei monumenti³⁷.

Una vera svolta è stata la Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, elaborata dall'UNESCO e le successive Convenzioni.

Le Convenzioni verranno analizzate più avanti in questo articolo, ma va sottolineato che l'UNESCO sottolinea l'importanza di questi trattati in un quadro socio-politico di standardizzazione culturale internazionale definito come globalizzazione.

Per molti autori il tema della globalizzazione è fonte di preoccupazione e in questo senso il patrimonio rappresenta una sorta di antidoto alla modernità in quanto garantisce specificità e senso di appartenenza alle nazioni.

Storia e patrimonio culturale diventano quindi la base di un'indispensabile riserva di autenticità capace di restituire specificità e originalità.

La domanda da porsi in relazione al concetto di 'nazione' è la seguente: che ruolo gioca il patrimonio nel processo di rielaborazione della nazione e come viene interpretato il passato? La questione si pone in relazione alla cultura naturale della nazione, all'interno della quale vi sono influenze reciproche su appartenenze, identità e memorie diverse³⁸.

³⁶ <https://whc.unesco.org/en/conventiontext/>

³⁷ <http://www.data.unibg.it/dati/corsi/60057/71184-Carte%20del%20Restauro.pdf>

³⁸B. ANDERSON, *Comunità immaginate. Riflessioni sull'origine e la diffusione del nazionalismo*, Londra-New York 1983; EJ Hobsbawm-T. Ranger, *L'invenzione della tradizione*, Cambridge, 1983; E.Francois-H. Siegrist-J.

Come ampiamente dimostrato da vari studiosi, la nazione può essere descritta come un'intrinseca costruzione culturale di miti, tradizioni e memorie che garantisce ai suoi membri un comune senso di appartenenza. Tale legittimazione, inoltre, non deriva da un sistema fisso, ma dipende dalle diverse e mutevoli esperienze sociali, politiche e culturali dalle quali la nazione stessa prende forma. In questo senso la nazione non è altro che un processo dinamico aperto al cambiamento e alla negoziazione³⁹.

Considerare la nazione come un concetto strettamente legato al patrimonio artistico ci ha portato a ricercare il contributo offerto da questo per la continua rielaborazione dell'insieme dei segni e dei riferimenti che compongono il simbolismo patriottico. Le tracce del passato sono testimonianza tangibile delle varie fasi dello sviluppo storico della comunità, basti pensare a edifici, reperti archeologici, opere d'arte e tradizioni popolari. Con questi elementi, ad esempio, Rudy Koshar⁴⁰ ha tratto spunto per la sua conosciuta ricerca sul mondo della conservazione storico-artistica tedesca finalizzata all'elaborazione dell'identità nazionale di questo popolo. La decisione dello studioso di considerare il contesto patrimoniale culturale rivela un aspetto fondamentale che riduce il ragionamento a un fenomeno puramente discorsivo al di fuori del contesto politico e sociale⁴¹. Nel suo libro dal titolo *Germany's Transient Pasts: Preservation and national memory in the twentieth century* (Chapel Hill-London 1998), Koshar trova nella nascita e nello sviluppo delle pratiche istituzionali la necessità di costruire una memoria nazionale, attraverso un senso di comunanza tra i membri della nazione, in un contesto in cui il Paese ha attraversato trasformazioni sociali ed economiche di rilevante impatto politico. Uno degli aspetti del nuovo orientamento ideologico fu proprio la tutela del patrimonio storico e artistico⁴².

Tale fruizione del patrimonio storico e artistico è presente anche in altri contesti nazionali, come in Danimarca, dove la cosiddetta crisi "Dark Age" ha favorito l'istituzionalizzazione

Vogel (a cura di), *Nation und Emotion*, Gottinga 1995; G. Cubitt (a cura di), *Imagining Nations*, Manchester 1998; AM Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore all'origine dell'Italia unita*, Torino 2000.

³⁹S. HALL, *La questione dell'identità culturale*, in S. Hall-D. Tenuto -D. Hubert-K. Thompson, *Modernità: un'introduzione alla società moderna*, Cambridge 1995, pp. 595-634;

HG HAUPT, *Nazione*, in L. Passerini (a cura di), *Identità culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni*, Firenze 1998, pp. 95-105;

H.K. BHAHBA, *Nazione e narrazione*, Londra-New York 1990;

R. WODAK, R. DE CILIA, M. REISIGL, K. LIEBHART, *La costruzione discorsiva dell'identità nazionale*, Edimburgo 1999.

⁴⁰ R. KOSHAR, *Germany's Transient Pasts: Preservation and national memory in the twentieth century* (Chapel Hill-London 1998).

⁴¹R. KOSHAR, *Altare, palcoscenico e città: conservazione storica e significato urbano nella Germania nazista*, in «Storia e memoria», 1, 1991, pp. 30-59; Id., *Contro il «terribile livellatore»*. *Conservazione storica e città tedesche, 1890-1914*. In «Giornale di storia urbana» 1993. pp. 7-29.

⁴² R. KOSHAR *From Monuments to Traces: Artifacts of German Memory, 1870-1990*, Berkeley: University of California Press, 2000

dell'archeologia come disciplina e attività patriottica. In *The Fall of A Nation*, sull'uso nazionale dell'archeologia nella Danimarca ottocentesca, Maria Louise Stig Sørensen spiega il percorso con cui essa divenne mezzo di legittimazione simbolica della nazione, segnata da un difficile processo di trasformazione territoriale che fu conseguentemente socio-economico. Nell'analisi di Sørensen, la disciplina dell'archeologia studiata da una ristretta cerchia culturale diventa uno strumento di conoscenza del passato, destinato a costituire le radici sociali e ideologiche della comunità. A questo proposito parla di un processo di 'mitizzazione' che si è svolta attraverso due fasi: selezione di reperti archeologici e testimonianze del passato; successivo utilizzo di questi nell'elaborazione di temi e immagini patriottiche.

In Spagna, invece, la ricerca del passato e l'uso del concetto di patrimonio sono serviti ad escludere la tradizione araba dal destino della nazione⁴³.

Una rapida analisi di questi casi nazionali mostra come la dimensione simbolica della nazione sia centrale per la coesione e l'unità nazionale, anche in tempi difficili e conferma anche l'importanza del patrimonio storico e artistico nella rilettura del passato.

Emerge, inoltre, un terzo elemento, ovvero la possibilità di costruire l'identità nazionale sulla base dell'identità del luogo in cui si traccia e idealizza l'unità della comunità, che a sua volta si identifica nel tempo. In passato si cercava il carattere vero della collettività; nel presente si utilizzano temi funzionali alla descrizione della storia nazionale e nel futuro si proiettano i valori delineati⁴⁴.

Il patrimonio culturale inteso come insieme di cose alle quali viene riconosciuta l'idoneità a costituire ed esprimere i valori di una comunità consente a quest'ultima di riconoscere tali valori; ai membri infatti spetta il compito di far rivivere il proprio patrimonio, cioè le tradizioni di pensiero, arte e costumi, su cui si fonda la propria identità e personalità. In quest'ottica, il patrimonio culturale non è altro che un modo in cui gli individui manifestano e sviluppano i propri valori culturali integrandoli nella cultura comune.

È inoltre importante sottolineare che il patrimonio culturale svolge un ruolo attivo nel determinare, preservare e trasmettere alle generazioni future l'identità dei popoli. A questo proposito si può segnalare la cultura nazionale adottata dalla Dichiarazione di Città del Messico sulle Politiche Culturali (1982): *“l'intero complesso di tratti distintivi spirituali, materiali, intellettuali ed emotivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale. Comprende non solo le arti e le lettere, ma anche i modelli di vita, i diritti fondamentali dell'essere umano, i*

⁴³ M. DIAZ-ANDREU, Archeologia islamica e origine della nazione spagnola, in Diaz-Andreu-Champion (a cura di), *Nazionalismo e archeologia in Europa* cit., pp. 68-89

⁴⁴ Creare luogo identità attraverso l'interpretazione del patrimonio, in «IJHS», 4, 1995, pp. 219-228.

*sistemi di valori, le tradizioni e le credenze*⁴⁵.” Da questa definizione emerge in modo inequivocabile che il concetto di cultura ruota intorno ad una Società Specifica in quanto è stata costruita sulla base degli elementi materiali, intellettuali e spirituali che caratterizzano e rendono unica quella comunità. È quindi tangibile che la tutela del patrimonio culturale sia un presupposto fondamentale per il dialogo sull'identità sociale dei diversi popoli e dei gruppi sociali.

Il patrimonio ha anche il compito di promuovere la solidarietà collettiva e l'integrazione sociale. A tal proposito si può citare una riflessione dello storico francese Pierre Nora⁴⁶ secondo cui patrimonio è diventato una delle parole guida della conoscenza storica contemporanea, dove le parole “memoria” e “identità” assumono lo stesso significato.

A questo punto è chiaro che per continuare a coesistere le identità devono manifestarsi: ma come? Attraverso la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale. Dato che le pratiche di conservazione del patrimonio culturale svolgono un ruolo sociale così fondamentale, un'analisi di come una comunità gestisce i beni rivela anche molto sulla cultura complessiva e sull'organizzazione sociale della comunità.

In questa tesi il patrimonio UNESCO è inteso come testimonianza e sarà il risultato del lavoro di un complesso di soggetti attraverso una serie di azioni. In quanto oggetto di studio etnografico, il patrimonio può essere definito come un fenomeno che coinvolge diversi settori sociali, da quello economico a quello morale. È un processo dinamico; il patrimonio culturale non è altro che una riproduzione della società a cui appartengono. Così come le specie viventi si riproducono per garantire la continuità biologica, così la trasmissione del patrimonio culturale assicura che la società non cessi di esistere.

Ne consegue quindi che il concetto di patrimonio è strettamente legato alla civiltà che lo ha generato e alla quale si riferisce e che qualsiasi generalizzazione non potrà mai comprendere tutti quegli aspetti peculiari che caratterizzano il concetto. La questione patrimonio è fondamentale per chiarire a quale comunità, a quale epoca e a quale contesto socio-culturale ci si riferisce: sia per il patrimonio materiale (forma, stile, sostanza) che immateriale (idea, creatività, contenuto).

Tali riflessioni si riflettono in modo interessante in un recente libro pubblicato nel 2017 in Messico dal titolo “Patrimonio Cultural: intertextos y paralelismos (Patrimonio culturale:

⁴⁵ Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali, in www.unesco.org/culture/laws/mexico

⁴⁶ P. NORA, *Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire*, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory (Spring, 1989), pp. 7-24, University of California Press
https://www.jstor.org/stable/2928520?seq=1#page_scan_tab_contents

intertesti e parallelismi)⁴⁷” a cura di Estrellita García Fernández dell'Università di Guadalajara e El Colegio de Jalisco e Agustín Vaca del National Istituto di Antropologia e Storia (INAH) e El Colegio de Jalisco. Lo studio condotto dai teorici messicani sollecita lo sviluppo di un dizionario multiculturale sul concetto di patrimonio che possa riunire i diversi significati che questo termine ha nei differenti distretti geografici e culturali.

A questo proposito Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte, scrive che «[...] nuove ricerche di sociologi, psicologi e antropologi definiscono lo spazio in cui viviamo come un formidabile capitale cognitivo che fornisce coordinate di vita, comportamento e memoria e costruisce individui e collettività, identità della comunità»⁴⁸. Pertanto, l'uomo crea, genera, costruisce mettendo in relazione a quelle regole il contesto esatto che vive e che egli stesso modifica, nel bene e nel male e quindi quell'insieme di fattori che definiscono il bagaglio culturale, il patrimonio materiale della singola civiltà nei diversi periodi storici.

Il concetto di patrimonio è dunque in continua evoluzione, necessita di trasformazione e rielaborazione. La ragione sta nel cambiamento degli uomini e dei loro parametri culturali. Da ciò nasce la necessità di riflettere su nuovi rapporti e diverse definizioni derivanti da rinnovati valori culturali. Secondo Olimpia Niglio: «È proprio questa capacità di costante rinnovamento intertestuale, oggi richiesta dal rapido mutamento della società contemporanea, che permette di riflettere sull'evoluzione dei diversi valori e significati che un tempo avevano un antico tempio divenuto oggi museo a cielo aperto di un sito archeologico, di un'antica chiesa, oggi biblioteca, oppure di un palazzo fortificato o di un castello divenuto edificio istituzionale ad uso pubblico o privato»⁴⁹.

In conclusione si può affermare che l'identità culturale è intimamente legata al senso di appartenenza e di conseguenza, al rapporto profondo dell'uomo con il mondo circostante. Questa idea di appartenenza ha due dimensioni: una sociale e l'altra collettiva, infatti si trasmette all'uomo principalmente nella sua sfera individuale dopo averla definita nella sfera sociale. L'identità non è un valore cristallizzato nel tempo, ma è in uno stato di continua trasformazione. L'uomo sociale deve agire da protagonista nella formazione dell'identità della sua comunità. Il tema dell'identità culturale sarà ripreso in seguito negli ultimi capitoli con particolare riferimento ad una forma di identità sociale rappresentata dalla moda.

⁴⁷ E. GARCÍA FERNÁNDEZ, *Patrimonio Cultural: intertextos y paralelismos* (2017)

⁴⁸ S. SETTIS, *Architettura e democrazia. Paesaggio, città e diritti civili*, Einaudi, Torino, 2017 p. 136

⁴⁹ O. NIGLIO, *Il valore “intertestuale” del patrimonio culturale*, *Dialoghi Mediterranei*, n. 27, Periodico bimestrale dell'Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo, 2017

<http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-valore-intertestuale-del-patrimonio-culturale/>

1.2 Il patrimonio come tradizione culturale in una visione olistica: l'estensione del termine culturale Patrimonio

Abbiamo già sostenuto che nel campo degli studi culturali e del dibattito politico e sociologico, il concetto di patrimonio gioca un ruolo rilevante all'intero sistema sociale. Ad essa, infatti, sono strettamente legati una serie di temi, quali l'identità, la rappresentatività, la tradizione, il multiculturalismo, la memoria e altri. Il tema del patrimonio è al centro di numerosi contesti internazionali. Un esempio è l'UNESCO che, a partire dal 1972, attraverso una specifica convenzione internazionale, ha indirizzato l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale e dei governi dei singoli stati sul tema della tutela del patrimonio culturale e naturale. Il progetto UNESCO World Heritage è un caso di azione locale e al contempo globale; infatti l'azione conservativa su un bene (naturale o culturale) avviene a livello micro e macro.

Il concetto di patrimonio è particolarmente complesso; dalla visione teorica che la rappresenta come sopravvivenza di contenuti e beni culturali da una generazione all'altra, l'altra concezione vede in essa l'esito di determinate pratiche, una sorta di mediazione condotta da un soggetto in una determinata situazione. Alla base di ogni fenomeno patrimoniale c'è un prezioso investimento con cui costruire un'identità culturale e sociale, individuale e collettiva. Secondo Jan Assmann viene ricordato solo il passato significativo, e solo il passato ricordato diventa significativo. Tra i soggetti più importanti che determinano la memoria culturale e il patrimonio collettivo vi sono le istituzioni, poiché il potere ha bisogno di trovare nel passato una fonte di legittimità che giustifichi il suo essere.

Le discussioni tenute dai rappresentanti UNESCO dei Paesi dell'Africa e dell'Estremo Oriente hanno contribuito a superare l'accettazione di un patrimonio che escludeva riti, credenze e tutto ciò che va oltre la concezione di beni puramente materiali. Queste manifestazioni sono altrettanto importanti per la costruzione dell'identità sociale di una comunità, per questo vanno salvaguardate.

È quindi necessario tenere conto di due dimensioni culturali del patrimonio, testuale e pratica. Per questo si parla di visione olistica del patrimonio, perché attraverso questo tuteliamo due aree diverse: il tangibile e l'intangibile. Questa distinzione è rilevante soprattutto a livello delle pratiche di conservazione perché ci sono beni, oggetti, luoghi o fenomeni che più necessitano dell'intervento materiale umano, basti pensare alle opere di restauro dei monumenti e ai fenomeni in cui l'intervento principale si basa sulla comunicazione e sullo scambio. La

tangibilità e l'intangibilità sono parte integrante del concetto di patrimonio, l'idea di separarli è artificiale e persino priva di significato, in particolare per alcuni popoli.

L'idea di patrimonio, da una prospettiva olistica diventa una forma di trasmissione culturale da parte di individui dotati di forza di volontà, abilità e credenze. Da un'immagine statica della cultura si passa a quella della dinamica della "cultura vivente", una cultura in evoluzione che, oltre ad essere conservata, va anche pubblicizzata nelle sue manifestazioni di diversità⁵⁰.

Si chiama "*visione olistica, una visione globale dell'essere umano in quanto tale e delle sue interrelazioni con la realtà ordinaria e il mondo soprasensibile*". In virtù di questa visione, l'essere umano diventa un'unità multidimensionale di corpo, mente e spirito unificato dal centro luminoso della coscienza⁵¹.

Secondo la visione olistica del patrimonio, tutto nel mondo ha un significato e una funzione precisa ed è strettamente connesso con tutti gli altri. In linea di principio ogni cosa ha una sua intrinseca dignità equivalente. Di conseguenza, il valore delle cose non si misura in base alla loro connotazione esterna, ma tenendo conto del loro significato metafisico e spirituale, che trascende la loro importanza economica, artistica ed estetica.

La visione olistica si contrappone alla visione utilitaristica delle società occidentali sulla base della quale si è sviluppato il modello di tutela originaria del patrimonio culturale. Sul piano pratico, la differenza tra le due linee di pensiero è che secondo la teoria utilitaristica ogni realtà può essere stabilita e definita mediante criteri oggettivi predeterminati riferibili alla cosa stessa; secondo la teoria olistica ogni situazione o idea assume valore non per le proprie caratteristiche apparenti, ma in quanto spiritualmente legata ai valori fondamentali della collettività umana a cui si riferisce. Per quanto riguarda il patrimonio culturale, ciò significa che mentre ad esempio un gruppo di quadri può essere classificato per importanza, stabilendo attraverso criteri oggettivi quale tra loro abbia più valore e quindi, richiede una maggiore protezione; una tradizione culturale deve essere valutata in base alla percezione dei membri della comunità interessata, o in base alla loro maggiore o minore rappresentatività in relazione all'identità sociale e spirituale di tale comunità⁵².

⁵⁰Per un approfondimento sul tema si veda: F. Graezer Bideau; S. Andris: Mettere in discussione la nozione di Patrimonio? Introduzione; Tsantsa. 2014.

⁵¹ <https://bretella.wordpress.com/2014/07/18/la-visione-olistica-di-franceschini-e-del-suo-segretariato/>

⁵² Per un approfondimento sul tema si veda: A cura di PJ O'Keefe e LV Prott, P. Moel, Convenzioni sul patrimonio culturale e altri strumenti: un compendio con commenti, Institute of Art & Law, 2011

Si è già detto che mentre inizialmente il concetto di patrimonio all'interno dell'UNESCO era strettamente utilitaristico, la versione olistica si è poi fatta strada per includere in questo concetto una serie di beni immateriali, altrettanto importanti per la qualificazione di alcune culture, come le tradizioni, riti e usanze. Tuttavia, si pensa che le radici di ciò risalgano addirittura prima del 1972, quando fu firmata la prima Convenzione UNESCO sui beni culturali.

Una posizione innovativa e significativa emerse nel 1963, quando alla proposta di creare un fondo internazionale per la protezione dei monumenti, l'*Australian Institute for Aboriginal Studies* rispose sottolineando che la definizione monumentale di patrimonio su cui si basava il programma era adeguata alle espressioni della cultura aborigena, in quanto il prezioso patrimonio di pitture e incisioni rupestri non era incluso nelle tipologie di monumenti considerati dall'UNESCO nei suoi documenti di conservazione⁵³.

L'Australia, infatti, è un Paese che storicamente ha sempre difeso le espressioni culturali aborigene della sua terra e ha lottato per il loro riconoscimento.

Si può anche segnalare il caso della Bolivia che, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione sui beni culturali nel 1972, ha cercato di ottenere tutela e valorizzazione di quegli eventi culturali esclusi, come la musica e la danza, di cui la sua cultura è molto ricca. C'era anche una proposta da parte di quest'ultimo per aggiungere il riconoscimento del folklore alla Convenzione sul diritto d'autore del 1952.

Già nel 1971 l'UNESCO aveva preparato un documento intitolato "Possibilità di istituire uno strumento internazionale per la protezione del folklore", che sottolineava l'urgenza di elaborare un ulteriore documento sulla protezione del folklore visto il suo progressivo deterioramento nel contesto mondiale. Il documento, anche se non ha avuto versioni successive, si è rivelato fondamentale perché ha fornito una base concettuale da cui si sono svolte le analisi e le ricerche sul tema negli anni successivi⁵⁴.

Gli anni '70 sono stati un periodo durante il quale si sviluppava in tutto il mondo un nuovo atteggiamento nei confronti delle culture tradizionali, in particolare perché molti paesi che avevano appena ottenuto l'indipendenza stavano riscoprendo la loro identità nazionale.

⁵³ UNESCO, Risoluzioni e decisioni adottate dal Comitato Esecutivo nella sua sessantacinquesima sessione, Parigi, 29 aprile – 17 maggio 1963

⁵⁴ L. GASPARINI, Dal patrimonio materiale al patrimonio immateriale: l'ampliamento del concetto di patrimonio culturale in ambito occidentale, 2013

http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/1801/5/04capitolo1_tesiphd_Gasparini.pdf

Visto il crescente interesse per l'argomento, l'UNESCO iniziava a lavorare all'organizzazione di alcuni convegni internazionali dove fosse possibile approfondire il dibattito sulla tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni popolari. Tre gli incontri di notevole importanza: nel 1973 a Yogyakarta, nel 1975 ad Accra e nel 1978 a Bogotà. Inoltre, nel 1976 la Conferenza Generale dell'UNESCO ha lanciato un programma con l'obiettivo di promuovere l'apprezzamento e il rispetto delle identità culturali, compresi i modi di vita, le lingue e i diversi valori culturali⁵⁵.

Successivamente nel 1979 il Direttore Generale dell'UNESCO inviò una lettera a tutti gli Stati membri accompagnata da un questionario sul tema della tutela del folklore; si trattava di un questionario interdisciplinare concernente la definizione del folklore, la sua identificazione, conservazione, fruizione e protezione dallo sfruttamento. L'obiettivo di questa indagine era misurare la consapevolezza e la gestione del patrimonio culturale immateriale negli Stati membri e cercare di sviluppare ulteriori misure.

L'UNESCO ha iniziato a prestare attenzione al tema del folklore tanto che nel 1982 è stata creata una sezione speciale all'interno della categoria dei beni culturali, quella dei beni immateriali (Sezione sui beni immateriali), a cui dal 1984 è dedicata un programma di studio e documentazione dello stesso, intitolato Studio e Raccolta del Patrimonio Immateriale. Questa data è ulteriormente significativa in quanto la Conferenza mondiale sulle politiche culturali (Mondiacult) a Città del Messico⁵⁶ ha ampliato l'ambito della definizione di patrimonio culturale in modo tale da includere anche espressioni immateriali:

“Il patrimonio culturale di un popolo comprende le opere dei suoi artisti, architetti, musicisti, scrittori e scienziati e anche l'opera di artisti anonimi, espressioni della spiritualità del popolo, e l'insieme dei valori che danno senso alla vita. Comprende opere sia materiali che immateriali attraverso le quali si esprime la creatività di quel popolo: linguaggi, riti, credenze, luoghi e monumenti storici, letteratura, opere d'arte, archivi e biblioteche⁵⁷”.

Per la prima volta viene utilizzato il termine **“patrimonio immateriale”**:

“Da Venezia, il concetto di patrimonio si è notevolmente evoluto. Ora copriva anche tutti i valori della cultura espressi nella vita quotidiana e veniva attribuita un'importanza crescente alle attività volte a sostenere i modi di vita e le forme di espressione con cui tali valori venivano

⁵⁵Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Asia, Jogjakarta, 19 dicembre 1973;Africacult, Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Africa, Accra, 27 ottobre-6 novembre 1975; Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in America Latina e nei Caraibi, Bogotà, 20 gennaio 1978

⁵⁶ UNESCO, Conferenza mondiale sulle politiche culturali, Città del Messico, 26 luglio – 6 agosto 1982

⁵⁷ UNESCO, Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali, 26 luglio – 6 agosto 1982, punto 23

*veicolati. L'attenzione ora rivolta alla conservazione del patrimonio 'immateriale' può essere considerata come uno degli sviluppi più costruttivi dell'ultimo decennio*⁵⁸

Il convegno è particolarmente importante perché per la prima volta sono state ufficialmente contemplate espressioni non fisiche del patrimonio, dando vita a un processo di completo stravolgimento delle categorie tradizionali consolidate: *“Enrichissant le patrimoine mondial par l'intégration de sa composante immatérielle, elle associe le banal au monumental, l'oral à l'écrit, le profane au sacré, le traditional au moderne, les valeurs occidental et les valeurs d'autres civilités*⁵⁹”.

Nella prima metà degli anni '90 molti Stati membri dell'UNESCO, soprattutto i paesi in via di sviluppo, hanno iniziato a chiedere seriamente la tutela del patrimonio immateriale, poiché la Convenzione del 1972 non era idonea a salvaguardarne le caratteristiche culturali. In questi anni, il dibattito sviluppatosi ha portato prima alla Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'Umanità e successivamente alla Convenzione sul Patrimonio Immateriale nel 2003.

Una visione olistica del patrimonio è senza dubbio necessaria per salvaguardare i 'nuovi' patrimoni culturali, tra i quali si inserisce la moda concepita come una sorta di reinterpretazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

⁵⁸ UNESCO, Conferenza mondiale sulle politiche culturali, Città del Messico, 26 luglio – 6 agosto 1982, finale relazione, pag. 14 articolo 85

⁵⁹ E. KANE, Patrimoine Mondial et Humanité, Dossier “Les batailles de la Mondialisation”, Libération 2001, a M. Gravari-Barbas, S. Guichard-Anguis (sous la direction de), Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube du XXI siècle, Presses de l'Université de Paris – Sorbona, Parigi, 2003, p.936.

1.3. *Trasmissione culturale*

Il termine eredità si riferisce ad una tecnica culturale. Tale tecnica punta, col perpetuarsi della conservazione e della trasmissione culturale, ad indicare ciò che è tradizionale e quindi è stato tramandato per sopravvivere a lungo nel tempo.

In una particolare cultura, tutto ciò che è considerato prezioso e significativo, sia come bene materiale che come bene ideale o etico, è classificato come eredità. Tuttavia, queste due dimensioni non sono separate l'una dall'altra, ma sono collegate e interconnesse.

Nel dizionario sulla memoria di Pethes e Ruchatz si afferma che: proprio in virtù dei valori rappresentati nell'eredità, non si tratta solo di conservazione, ma piuttosto di un'azione pedagogica e di un impegno a diffondere ciò che è stato ereditato. Nella misura in cui ciò che è stato trasmesso ha un valore indicativo, è un luogo paradigmatico, in cui i fondamenti etici di una cultura sono presentati in forma concentrata e sono prodotti e riprodotti.

Poiché il patrimonio segna un patrimonio o un insieme di valori che vengono trasmessi di generazione in generazione, rappresenta anche una pratica culturale per l'autoperpetuazione delle unità sociali. Con questa funzione, l'eredità serve a mantenere la memoria della sua storia e dei suoi predecessori⁶⁰.

Un tema significativo che riguarda il discorso sul patrimonio è quindi quello della trasmissione della memoria a livello collettivo. Generalmente per memoria si intende la facoltà della mente umana di conservare e immagazzinare nozioni ed esperienze del passato; ma poiché il termine legale ha un significato molto ampio, si è usata la parola inglese “memory” dai primi anni Sessanta. La memoria così definita indica l'unità del sistema di elaborazione destinata a ricevere dati e istruzioni e a conservarli nel tempo.

Il concetto di “memoria collettiva” è stato invece stabilito dal sociologo francese Maurice Halbwachs che ha preso parte a vari lavori che trattano della natura socialmente condizionata della memoria. Nella sua opera “La memoria collettiva”, pubblicata negli anni Cinquanta, ma scritta negli anni Trenta, l'autore afferma che memoria, coscienza e linguaggio sono fenomeni sociali che si sviluppano attraverso stimoli esterni e poi si materializzano nella società. Anticipando il discorso sulla “frame analysis”, Halbwachs parla di “quadri sociali” che vengono trasmessi all'individuo dalla relazione con gli altri e che comportano una strutturazione del complesso mondo interiore. Il sociologo sostiene che il passaggio dal concetto di individuo a

⁶⁰ Pethes, Ruchatz, *Gedächtnis und Erinnerung Ein interdisziplinäres Lexikon*, 2001, pag. 169.

quello collettivo della memoria è reale, perché tale è l'interazione tra psiche, coscienza, società e cultura.

Esistono quindi alcune figure della memoria che hanno la funzione di stabilizzare le immagini che una collettività costruisce sul passato: queste sono chiamate “immagini sociali”. Sono lo strumento principale con cui si forma la memoria collettiva, altrimenti destinata a scomparire. Se in un primo momento Halbwachs aveva chiaramente contrapposto *mémoire vecue* e tradizione riferendosi ai primi ricordi presenti nella memoria di individui viventi contrapposti alla tradizione, intesa come verità storica oggettiva, allora tale distinzione è stata superata per lasciare il posto a un concetto più ampio di memoria e comprendente sia valori soggettivi che valori oggettivi⁶¹.

Un altro studio interessante al riguardo è quello di Jan Assmann che si occupa del rapporto tra memoria, tradizione e identità. Lo studioso si sofferma principalmente sull'analisi della memoria culturale dei popoli antichi in Mesopotamia, Israele e Grecia. Queste osservazioni sono indubbiamente superate, ma sono importanti per comprendere l'aspetto presente in ogni azienda legato ai dispositivi di memoria, che è diventato ancora più fondamentale nella nostra società odierna, con l'aumento della capacità di archiviazione grazie ai dispositivi digitali.

Secondo Assmann ogni cultura ha una struttura connettiva che unisce due aree: quella normativa o direttiva, i valori e le regole della vita sociale, e l'area narrativa legata alla memoria di un passato condiviso. Il legame tra questi due aspetti costituisce la base su cui si fonda il senso di appartenenza e l'identità di ciascun membro di una cultura. Se la memoria individuale fa parte del mondo interiore, la memoria culturale si riferisce alle dimensioni esterne della memoria umana. La memoria collettiva utilizza la tradizione e la comunicazione per svilupparsi in un primo momento, ma poi ha bisogno di essere trasmessa attraverso forme simboliche o pratiche o dispositivi di memoria. Ha la funzione di preservare diversi elementi culturali che altrimenti scomparirebbero nel tempo.

Il patrimonio culturale è qualcosa di definito dal quadro di riferimento storico e sociale in cui si forma, condivide la natura profondamente interpretativa con la memoria culturale.

Per Assmann, memoria e memoria culturale hanno esigenze per il mantenimento di oggetti concreti e per questo motivo la maggior parte degli sforzi economici e politici delle società sono destinati alla cura del proprio patrimonio fatto di monumenti, luoghi e simboli della società stessa.

⁶¹ Per un approfondimento sul tema si veda: M. Halbwachs, a cura di P. Jedlowski, T. Grande, Edizioni Unicopli, 2007.

Il patrimonio è composto da oggetti concreti, memorie tramandate, miti e leggende, la conoscenza è uno strumento complesso utilizzato dalle società per sopravvivere, per mantenere viva la memoria connessa. A differenza dell'eredità biologica, la memoria culturale deve essere protetta attraverso garanti e mediatori di continuità i cui due processi principali sono la ripetizione e l'interpretazione.

L'identità di una comunità, il suo essere diversa dalle altre deve essere riaffermata anche grazie a forme simboliche oggettivate come miti, danze, riti, costumi che hanno il compito di preservare più completamente i valori sociali di una data comunità. Questi ultimi, come si vedrà in futuro, fanno parte del cosiddetto patrimonio culturale immateriale. Di seguito viene analizzato il concetto di canone come strumento di conservazione e trasmissione dei beni.

Perché una tradizione si tramandi nel tempo è necessario adattare le pratiche conservatrici alla forma espressiva, infatti il metodo di conservazione delle tradizioni in una cultura orale e rituale è totalmente diverso da quello di una cultura che sa scrivere. In quest'ultimo occorre una qualche forma di “canonizzazione” o un atto di chiusura capace di stabilire ciò che è autentico, sacrosanto e vincolante da ciò che è inautentico e inattendibile. Secondo Assman, “canone” significa quella forma di tradizione che raggiunge il suo grado di legatura superiore al contenuto e alla forma: nulla può essere aggiunto o modificato. Nella sequenza delle ripetizioni si vogliono evitare riproduzioni false e quindi non conformi.

Il *canone* può essere definito come un elenco di beni culturali ritenuti degni di essere trasmessi alle generazioni successive e quindi culturalmente vincolanti. Il processo di canonizzazione è dinamico e richiede una selezione di elementi da trasmettere nel tempo⁶².

Nel 2010 si è tenuto presso l'Università di Lucerna un convegno interdisciplinare i cui contributi sono stati raccolti nel seguente volume intitolato: “Kanon und Kanonisierung” a dimostrazione del fatto che il concetto di canone è diventato negli ultimi anni un termine chiave negli studi culturali. Denota forme altamente vincolanti di autoaffermazione culturale che sperimentano una particolare concisione nel mezzo della scrittura. Un canone non può essere aggiornato e la sua forma modificata, una raccolta canonica non può essere integrata da nuovi elementi. In quanto testo nella sua forma definitiva, il canone ha potere normativo e autorità. Rappresenta la condensazione esemplare del rapporto tra testo e normatività. Il volume contiene

⁶² J. ASSMANN, *La memoria culturale, Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, traduzione di F. de Angelis, Giulio Einaudi editore s.p.a., 1997

contributi provenienti dai campi della teologia, della filosofia, della giurisprudenza, degli studi religiosi e degli studi culturali dell'Asia orientale⁶³.

Sebbene possa sembrare che il processo di canonizzazione non riguardi la conservazione del patrimonio, tuttavia, analizzando le modalità di costruzione di un Sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, si troverà l'uso di una forma del canone particolarmente efficace e diffusa, ovvero quella dell'elenco redatto da un'attività di selezione degli elementi. L'UNESCO utilizza questo elenco di beni materiali e immateriali al fine di preservare e creare un attore collettivo ad essi legato, che è l'umanità.

La caratteristica fondamentale del canone è quella di operare una selezione continua; l'opera scelta dal canonico è eccezionalmente atemporale, nel senso che dipende dal gruppo sociale appartenente a un dato periodo storico e politico decidere se l'opera rientra o meno nell'elenco.

Si vedrà però che nella costruzione del Patrimonio l'UNESCO ha riconosciuto un numero limitato di beni con il carattere di “eccezionale valore universale”, ovvero una generica universalità rispetto a tutte le culture del mondo⁶⁴.

Da queste riflessioni emerge che è quasi sempre un soggetto responsabile con autorità a determinare quali elementi sono degni di essere preservati nel tempo e quelli condannati all'oblio. Nelle scienze culturali, in particolare nella concezione occidentale dell'oblio, è sempre stato riservato il ruolo di mero opposto della memoria, come diceva Platone nel Filebo.

L'oblio, però, non è solo qualcosa che si oppone alla memoria, ma è anche una risorsa e una riserva per essa. Infatti, affinché gli elementi del patrimonio menzionato acquisiscano maggior valore rispetto agli altri dimenticati, è necessario che un minimo di valore venga sottratto o spostato da questi ultimi. Per questo motivo l'oblio è funzionale alla memoria stessa, dandogli la possibilità di protrarsi nel tempo. La mancata selezione del corrispettivo comporta una perdita di efficacia ed anche il rischio di una conservazione generale e priva di significato dei beni.

Il tema della centralità della memoria è considerato fondamentale nei lavori storici, antropologici e sociologici nel campo degli studi sul patrimonio. Secondo gli specialisti nello studio della cultura in senso generale, non si può parlare di “purezza culturale”. In altre parole,

⁶³ Per un approfondimento si veda: W.W. MÜLLER, F. WAGNER, M. LUMINATI e altri, *Kanon und Kanonisierung: Ein Schlüsselbegriff der Kulturwissenschaften im interdisziplinären Dialog*, Schwabe Verlag, Basel, 2011.

⁶⁴ Per un approfondimento sul tema si veda: S. ANDRIS; F. GRAEZER BIDEAU: *Patrimoine culturel: costituzioni, conflitti e convenzioni*; Zurigo: Tsantsa.

nel flusso della vita se qualcosa si perde e qualcosa si crea sempre e quindi non è possibile chiudere le identità in uno schema chiuso ed ermeneutico. James Clifford ha scritto il saggio *“The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art”* nel 1988 con l'obiettivo fondamentale di mettere in discussione ogni regime di autenticità a sostegno della tesi che l'identità, in senso etnografico, non può che essere mista, relazionale e inventiva. Clifford ispirato da una poesia degli anni '20 di un giovane medico, Williams Carlos Williams, descrive i cambiamenti epocali e gli sviluppi storici contemporanei come un aumento del disordine e dell'instabilità.

L'antropologo contrappone una visione meno pessimista tanto che nella trasformazione sociale vede un motore per la costruzione della modernità. La domanda intorno alla quale ruota la maggior parte del lavoro è che secondo questi, nella cultura occidentale, ma anche in altre culture, si è perso l'equilibrio; ciò è avvenuto perché si è indebolito il modello di stato-nazione che per lungo tempo è stato il motore di tutte le costruzioni patrimoniali e identitarie in Europa e poi nei paesi decolonizzati.

Clifford ritiene che il concetto di identità in senso etnografico sia naturalmente misto, relazionale e inventivo. Lo studioso mostra come l'identità collettiva sia in realtà lontana dall'immagine statica diffusa dalle ideologie nazionali. Egli contrappone un'idea di cultura come processo creativo fatto sia di caratteri stabili ma anche di invenzioni e continue trasformazioni⁶⁵.

Rivolgendo il discorso alla trasmissione culturale si può affermare che la cultura è un fenomeno universale che caratterizza l'intera umanità. Lotman in un documento del 1970 afferma che gli esseri umani hanno una *ferma volontà di autoconservazione*; condividono anche questa caratteristica con tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita. Tuttavia, gli esseri umani oltre alla produzione di beni materiali per soddisfare i bisogni immediati dedicano molte delle loro energie anche ai settori sociali dedicati alla conoscenza. Non è un caso che i filosofi, gli artisti e gli anziani delle società a tradizione orale, così come le istituzioni e i centri che si occupano di cultura siano considerati socialmente come veri e propri capisaldi della società nel suo insieme. La domanda da porsi è: come possono queste osservazioni riferirsi al tema del patrimonio? In che modo vengono centralizzate le informazioni, le conoscenze e i riferimenti da tramandare alla generazione successiva?

⁶⁵ J. CLIFFORD, *The Predicament of Culture, Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*, Harvard University Press, 1988, pp. 1-151

Prendendo come riferimento la definizione di cultura fornita da Edward Burnett Tylor (cultura intesa come insieme di strumenti, tecniche, istituzioni sociali, credenze, costumi e linguaggio), Lotman la definisce come "l'insieme di tutte le trasformazioni non ereditarie e dei mezzi per la sua organizzazione e conservazione". Con il termine informazione l'autore si riferisce a una miriade di forme di espressione umana che vanno oltre i discorsi informativo-persuasivi. La cultura è un concetto complesso per Lotman e comprende diversi fenomeni tra cui la comunicazione, la produzione e la trasmissione. L'informazione è una connotazione esistenziale per la società e la cultura non è solo un deposito di informazioni, ma allo stesso tempo un meccanismo che le permette di formarsi e rigenerarsi nel tempo⁶⁶.

Per questi motivi è interessante analizzare l'attività dell'UNESCO nella costruzione della *World Heritage Site List* evidenziando come si tratti di un'attività volta a garantire la continuità di elementi precisi della cultura di un popolo a discapito degli altri. Il concetto di Patrimonio dell'Umanità ci dà quindi un'idea di cultura generale che abbraccia tutte le culture del mondo. L'elenco non ha solo lo scopo di tutelare il patrimonio culturale dall'usura del tempo, ma mira anche a far corrispondere una certa cultura ad una certa cultura, facendo di quest'ultima il patrimonio di tutta l'umanità, concepibile come un nuovo soggetto politico che riflette la società⁶⁷.

Il concetto di Patrimonio dell'Umanità ci porta a pensare a un'idea di pan-cultura, che includa tutte le culture del mondo. Questa estensione porta indubbiamente ad un ampliamento del concetto stesso di cultura, e ad una sua rivalutazione. Infatti, nel pensiero comune si parla principalmente di una cultura specifica, per fare degli esempi: "Cultura italiana", "Cultura Cinese"⁶⁸ o meglio ancora "Cultura Occidentale", "Cultura Orientale". Lotman si riferisce invece a una cultura come realtà storicamente e geograficamente situata, ma non pensa esclusivamente alla diversità di appartenenza nazionale. In questo senso, il concetto di cultura tipicamente ottocentesca e nazionalista è legato al concetto di nazione o etnia. Per Lotman la cultura è un'identità astratta, un insieme di valori, idee, comportamenti che possono riguardare più gruppi sociali, non statici e non definiti; lo studioso, ad esempio, fa riferimento alla cultura dei bambini contrapposta a quella degli adulti.

⁶⁶ Per un approfondimento sul tema si veda: JM LOTMAN e BA USPENSKIJ, *Tipologia della Cultura*, Studi Bompiani, 1975.

⁶⁷ Per un approfondimento sul tema si veda: J. BONDAZ; F. GRAEZER BIDEAU; C. ISNART: *Les vocabulaires locaux du patrimoine*. Traduzioni, negoziazioni e trasformazioni. ; Münster/Berlino: LIT Verlag.

⁶⁸ Per un approfondimento sul tema si veda: F. GRAEZER BIDEAU: *La danse du yangge*. Culture et politique dans la Chine du XXe siècle ; Parigi: La Découverte.

Alla luce di questa precisazione la Lista del Patrimonio Mondiale non è altro che un tentativo di definire una pan-cultura composta da elementi provenienti da culture diverse, ma allo stesso tempo è un sistema autonomo dagli altri e con confini precisi. L'originalità del progetto UNESCO consiste nel costruire la propria specificità non attraverso l'opposizione tra due culture in sé, ma attraverso l'opposizione significativa tra i beni considerati rappresentativi dell'Umanità e quelli che non sono degni di essere considerati tali.

È necessario sottolineare come il confine tra questi due mondi sia dinamico ed evolutivo, quindi quello che in un preciso momento storico non è considerato Patrimonio dell'Umanità potrebbe in futuro figurare nella Lista UNESCO e quindi diventare anche patrimonio dell'Umanità.

Secondo Lotman, il brano di traduzione è analogo al processo di iscrizione nell'Elenco dei beni protetti, quindi la *traduzione* rappresenta un passaggio chiave nel rapporto tra culture diverse e anche tra aree della stessa cultura. Nel suo testo, Lotman afferma che la memoria collettiva è una forma di coscienza della propria identità collettiva, indispensabile per la vita di un gruppo sociale. A tal fine è necessaria non solo una traduzione letterale, ma questa deve consistere in un processo di rielaborazione al termine del quale viene percepito come proprio dalla comunità coinvolta⁶⁹.

Per lo studioso è chiaro che nel “processo di assimilazione” della cultura i nuovi testi definiti nel linguaggio naturale della cultura che li trasmette vengono trasformati dalla cultura che li riceve; questa trasformazione comporta due risultati: da un lato la cultura che li riceve elabora gli strumenti necessari per un adeguato rapporto comunicativo con la tradizione culturale che li trasmette, dall'altro la cultura che li trasmette subisce una crescita informativa perché le sue tesi riviste diventano sostanzialmente nuove. Il patrimonio che svolge l'importante compito di selezionare le culture non è altro che la manifestazione più ovvia e tangibile di come una cultura privilegi certi beni materiali, piuttosto che altri.

A conclusione di queste considerazioni la domanda è la seguente: una volta ottenuto il riconoscimento UNESCO cosa succede realmente alla vita dei beni culturali inseriti nella Lista? Infatti, nel caso di siti e monumenti naturali, beni immobili e non cedibili, ma anche danze, riti, beni immateriali restano ancorati al loro luogo di origine e la loro inclusione nell'Elenco non li avvicina fisicamente al resto dell'umanità. La risposta va cercata a livello teorico e nelle stesse Convenzioni UNESCO. Cosa rappresentano? Rappresentano una sorta di ritratto di famiglia,

⁶⁹J.M. LOTMAN e B.A. USPENSKIJ, idem supra note.

che simbolicamente afferisce ad un unico grande gruppo corrispondente alla totalità delle culture dell'Umanità.

Il progetto dei beni culturali dell'UNESCO ha quindi lo scopo di definire ciò che i beni prescelti rappresentano la cultura dell'intera Umanità. Il presupposto logico è che, nonostante le differenze tra le varie culture, ci siano tratti comuni. Il risultato finale della teoria di Lotman è quello di inquadrare il fenomeno della globalizzazione non come un semplice fatto legato a eventi storici e sociali contemporanei, ma come una descrizione della cultura stessa. L'avvocato e politico italiano Massimo Severo Giannini⁷⁰ ha scritto nel suo articolo del 1976⁷¹:

“Il bene culturale è pubblico non come bene di appartenenza ma come bene di fruizione. (...) Ciò che riguarda legalmente è l'usabilità universale, non la fruizione effettiva. Usabilità significa l'obbligo di consentire la fruizione e, quando l'obbligo è adempiuto, il potere pubblico è in ordine.”

Da questa riflessione si evince una caratteristica essenziale della natura giuridica del patrimonio culturale, cioè la sua vocazione comunitaria; sono infatti messi a disposizione della comunità per alimentare la crescita intellettuale mondiale. Non è un caso che oggi il concetto di patrimonio sia strettamente legato a quello di globalizzazione, che ha permesso la diffusione mondiale di tendenze, idee e problemi grazie all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione.

La globalizzazione non ha interessato solo il patrimonio culturale, ma anche le istituzioni che lo ospitano, musei in primis. Il primo esperimento di "museo globale" è il Guggenheim di New York. Il direttore, considerando il museo come una sorta di azienda, ha cercato di risolvere in maniera manageriale i problemi economici dell'istituto. Il progetto era di trasformarlo in una rete internazionale di istituzioni satelliti e semiautonome.

Le conseguenze della globalizzazione nel settore dei beni culturali sono differenti.

In primis si è registrato un aumento della domanda di cultura in tutto il mondo e quindi un aumento dei visitatori dei siti culturali, confermato anche statisticamente; e l'aumento dei siti culturali del patrimonio UNESCO, che da 802 siti nel 2016 sono diventati 1073, di cui 832 culturali, 206 naturali e 35 misti⁷².

In secondo luogo uno degli effetti della globalizzazione è stato il passaggio dal diritto transnazionale al diritto globale che supera i confini dei singoli stati e coinvolge diversi settori (economico, politico, sociale e culturale). Nonostante gli ostacoli da superare, soprattutto in

⁷¹ M.S. GIANNINI, I beni culturali, 1975, p. 1033.

⁷² <http://www.unesco.it/ItaliaNellUnesco/Detail/188>

ambito giuridico-normativo, le politiche pubbliche si orientano verso tre ambiti di intervento: tutela, circolazione e fruizione; tutti fortemente interconnessi⁷³.

⁷³ Il discorso sarà approfondito nel capitolo 4, relativo alle convenzioni.

1.4 È necessario investire nella valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale? Benefici futuri.

Nel dibattito pubblico contemporaneo è frequente imbattersi nella questione dei beni culturali e delle problematiche connesse alla loro conservazione e valorizzazione in un'ottica di economia di mercato. La definizione di politiche per la tutela del patrimonio storico e culturale, invece, è un fenomeno antico che affonda le sue radici nel diritto internazionale dell'Ottocento. La nascita del concetto di “bene culturale” è legato alla normalizzazione del diritto di guerra volto a regolamentare alcuni aspetti dei conflitti armati. Una formulazione embrionale può essere trovata nella Dichiarazione internazionale sulle leggi e gli usi della guerra⁷⁴, accordo stabilito durante una conferenza convocata dallo zar Alessandro II nel 1874. L'articolo di riferimento è il quarto; prescriveva che, in caso di guerra, i belligeranti si impegnassero a proteggere i luoghi di culto e di ospitalità, nonché quelli dedicati alle arti e alle scienze.

La Dichiarazione ha reso perseguibile legalmente il “sequestro, distruzione o danneggiamento volontario” di luoghi di culto o di interesse storico-artistico: principio innovativo che si ritrova nelle moderne leggi sulla conservazione dei beni culturali. Tuttavia, a seguito dell'espansione e dell'innovazione dell'industria bellica, i conflitti armati divennero sempre più turbolenti, portando quasi sempre alla devastazione dei paesaggi naturali e urbani. Ciò ha portato i governi ad adottare misure più rigorose per la difesa dei siti religiosi e dei monumenti storici.

Il codice della guerra delle leggi sulla terra, pubblicato nel 1880, precisava che:

«In caso di bombardamento devono essere prese tutte le misure necessarie per risparmiare [...] edifici dedicati al culto, all'arte, alla scienza e alla beneficenza [...] È dovere degli assediati segnalare la presenza di tali edifici con segni visibili notificati al aggressore in anticipo».

Simili misure di protezione furono incluse anche nella seconda e quarta Convenzione dell'Aia firmate, rispettivamente, nel 1899 e nel 1907. Queste, però, garantivano la protezione del patrimonio culturale solo per la durata delle ostilità. L'idea di conservazione sistematica e, soprattutto, di valorizzazione del patrimonio emerse incessantemente nel secondo dopoguerra con l'approvazione della Convenzione per la protezione del patrimonio culturale in caso di

⁷⁴ https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/international_law_and_the_laws_of_war

conflitto armato, firmata all'Aia nel 1954⁷⁵. Quest'ultimo è particolarmente importante perché è il primo testo normativo che ingloba il termine "bene culturale" in una concezione più ampia e precisa rispetto alle precedenti disposizioni.

Inoltre, ha stabilito un principio di reciprocità nella salvaguardia dei beni di natura obbligatoria per tutti i paesi firmatari:

«Beni culturali, ubicati sia sul proprio territorio che su quello delle Altre Parti Contraenti, astenendosi dall'utilizzare tali beni [...] per fini che potrebbero esporli alla distruzione o al deterioramento in caso di conflitto armato».

La Convenzione del 1954 stabiliva che i luoghi di valore storico e artistico fossero contrassegnati da uno scudo azzurro e bianco in modo che, in caso di conflitto, potessero essere individuati dai militari e quindi risparmiati dalla distruzione.

La normativa sovranazionale sulla conservazione del patrimonio culturale è stata ulteriormente affinata con la Convenzione UNESCO del 1972 sulla protezione del patrimonio Mondiale culturale e naturale.

La Convenzione rappresenta un punto di continuità rispetto a quella del 1954 perché attribuisce un valore universale al patrimonio culturale; e allo stesso tempo è innovativo perché estende la tutela giuridica anche all'ambiente naturale. L'accordo prevedeva che gli Stati agissero sul territorio nazionale per garantire "la tutela, la conservazione, la valorizzazione" dei beni culturali-naturali e, per coadiuvarli nell'impresa, istituire un comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio mondiale. In accordo con gli Stati partecipanti, il Comitato sarebbe responsabile della mappatura dell'identità e dello stato di conservazione del patrimonio culturale e naturale attraverso due elenchi: l'elenco del patrimonio mondiale e l'elenco del patrimonio mondiale in pericolo.

Negli ultimi anni, l'attenzione delle autorità nazionali e internazionali è cresciuta notevolmente nella conservazione del patrimonio culturale, in particolare per quanto riguarda il patrimonio elencato nel secondo elenco. I frequenti conflitti in alcune aree, come in Medio Oriente e in Africa, hanno portato l'UNESCO a prendere spesso il controllo della situazione, al fine di evitare un degrado totale del patrimonio mondiale lì presente. Infatti, nel 2003 l'organizzazione ha approvato la Dichiarazione sulla distruzione del patrimonio culturale in risposta alla

⁷⁵ <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/>

distruzione del Buddha Bamiyan⁷⁶ dai talebani⁷⁷. La Dichiarazione sancisce il dovere degli Stati di tutelare il patrimonio culturale e stabilisce che:

«Lo Stato che intenzionalmente distrugge il patrimonio culturale [...] o si astiene intenzionalmente dall'adottare misure idonee a vietare [...] e punire qualsiasi distruzione intenzionale di tale patrimonio è considerato penalmente punibile ai sensi del diritto internazionale».

L'efficacia della Dichiarazione, tuttavia, è condizionata dalla clausola per la quale i paesi ad alto rischio di distruzione dei beni sono caratterizzati anche dall'assenza di un governo ufficiale e dalla presenza di guerre civili che mettono in pericolo la popolazione civile.

È il caso, ad esempio, della Siria, dove la distruzione di importanti siti archeologici deriva da due ragioni: da attacchi volontari dello Stato Islamico o a seguito degli scontri tra i ribelli e l'esercito di Assad (situazione politica 2017).

La comunità internazionale ha sempre cercato di prevenire la distruzione del patrimonio culturale, ad esempio definendolo un crimine di guerra. Rispetto al passato, però, la tutela non è più affidata solo alle istituzioni, ma queste ultime sono aiutate da numerosi centri di ricerca che effettuano una sorveglianza costante sugli asset più a rischio. Un esempio unico è fornito dall'American School of Oriental Research (ASOR) che, grazie a un apposito database, raccoglie e pubblica informazioni sulle condizioni del patrimonio culturale in aree a rischio come la Siria e il nord Iraq.

L'indagine condotta da organizzazioni come l'ASOR, in cui vi è una combinazione di tecnologia satellitare e media diversi, è, ad oggi, uno degli strumenti più innovativi per verificare lo stato del patrimonio culturale dell'umanità nelle zone di guerra.

Come già affermato, negli ultimi decenni i beni culturali sono diventati i nuovi protagonisti della situazione giuridica, economica e politica mondiale. Tale fenomeno è indubbiamente dovuto al fenomeno della globalizzazione e all'evoluzione del diritto dei beni culturali, nonché alla crescita dell'interesse dei cittadini del mondo verso l'ambiente culturale. Abbiamo già detto che, mentre qualche anno fa le visite ai musei e ai siti archeologici venivano effettuate da un piccolo gruppo di persone, ora la situazione è notevolmente cambiata. Di conseguenza,

⁷⁶ I Buddha di Bamiyan sono stati distrutti in una complessa operazione, durata venticinque giorni, ordinata dal governo talebano, che ha motivato l'uccisione, sostenendo che "questi idoli sono stati dei degli infedeli"

⁷⁷F. MANISCALCO, Patrimonio dell'Umanità e Guerra, Collana monografica "Mediterraneum", vol. 6, Napoli, Massa editore, 2007 Catalogo: MEDITERRANEUM, Massa Editore.

l'aumento delle visite ha portato non solo alla massimizzazione dei proventi derivanti dall'acquisto dei biglietti, ma anche a numerosi investimenti nel settore.

Il riferimento agli interessi sottesi al patrimonio culturale porta a ritenere che la materia sia particolarmente complessa sia per questioni legate al bilanciamento dei suddetti interessi economici e sociali, sia per ragioni imputabili alla difficoltà di fornire una definizione univoca dei beni culturali stessi. Nella tesi in oggetto si è discusso riguardo il concetto di patrimonio culturale e la sua evoluzione nel tempo, infatti, se in un primo momento era strettamente legato all'idea di nazione, in seguito si è sviluppata una teoria secondo cui gli eventi culturali sono testimonianze di culture che vanno oltre i confini di una specifica identità nazionale.

È importante sottolineare che i beni culturali, come quasi tutti i settori del diritto pubblico, sono stati coinvolti nel fenomeno della globalizzazione che ha portato al superamento dei confini nazionali, all'aumento delle relazioni e degli scambi e di conseguenza ad una sorta di omologazione delle tradizioni culturali.

Omologazione che non deve essere necessariamente intesa in maniera negativa. Tuttavia, la conservazione del passato non ha solo l'obiettivo della conservazione. Il patrimonio artistico, infatti, recupera la tradizione per dare vita a una rappresentazione innovativa del presente e una nuova immagine del futuro, contribuendo così allo sviluppo della comunità. La cultura è un diritto universale che può aumentare la crescita e la conoscenza nel mondo, non solo socialmente, ma anche economicamente, e come tale spetta alla pubblica amministrazione tutelarla e valorizzarla.

Una politica dei beni culturali è necessaria in quanto è chiaramente evidente la sua visione contemporanea, quella di una stretta correlazione con la natura e l'umanità.

In molti paesi del nord Europa il patrimonio artistico è considerato un'opportunità di contatto continuo con i cittadini, con l'obiettivo di costruire momenti di relazione, dialogo e fruizione tra cultura e spazi urbani, tra cittadini e patrimonio. Monumenti, musei, teatri, cinema e biblioteche sono luoghi che stimolano il dialogo e la comunicazione in una prospettiva passata, presente e futura. Risorse importanti sono anche l'arte in generale, il teatro, la musica, la danza, la letteratura attraverso cui prende vita una nuova idea di cittadino e cittadinanza.

Le politiche culturali in questo senso devono mettere “la persona,” la sua esperienza e le sue relazioni prima di ogni altra cosa; a tal proposito si può parlare di “visione popolare” della cultura, strumento versatile e fruibile per lo sviluppo di molteplici idee collettive.

La valorizzazione del patrimonio culturale è un concetto particolarmente ampio, che comprende una serie di attività. Ha in primo luogo il compito di promuovere la conoscenza del patrimonio,

assicurandone la corretta fruizione per favorire lo sviluppo della cultura. Ha quindi finalità educative e di promozione territoriale.

La valorizzazione del patrimonio culturale si realizza attraverso l'istituzione e stabile organizzazione di risorse, strutture o reti di comunicazione, nonché nella messa a disposizione di competenze tecniche, abbinate all'impiego di risorse finanziarie o strumentali finalizzate allo svolgimento delle funzioni e al raggiungimento delle finalità stabilite, alle quali possono partecipare o cooperare soggetti privati.

Partecipazione e centralità dei cittadini, nell'ambito dell'azione generale, sono obiettivi prioritari nel più ampio concetto di valorizzazione, teso ad accrescere principi e strategie per lo sviluppo del patrimonio culturale.

Infine, la valorizzazione riguarda la rilevanza economica del patrimonio culturale, per gli impatti che esso determina trasversalmente in relazione alle sue attività e servizi, nonché alla realizzazione e fruizione dei suoi prodotti.

Per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio è necessario operare con nuove strategie e geometrie relazionali, praticate attraverso l'utilizzo di piani e programmi strategici, oltre a progetti di marketing territoriale, urbano, ambientale e turistico, in termini di tutela ambientale, socio-sanitaria, sostenibilità economica. Infatti, grazie all'utilizzo di questi strumenti propositivi, largamente orientati all'integrazione di obiettivi ambientali, socio-economici e infrastrutturali, si ha una dimensione evolutiva del processo di valorizzazione e la progressiva affermazione del concetto di governance ambientale. Con questo termine si fa riferimento all'insieme di tecniche, pratiche e istituzioni che definiscono il quadro entro il quale si definiscono le azioni concrete di governance territoriale e/o ambientale.

Queste azioni: pianificazione, processo e progettazione si avvalgono di una visione progettuale interscalare che spazia dall'urbanistica all'architettura, ai sistemi e alle componenti tecnologiche degli edifici e dei processi produttivi e tutte supportano una pianificazione strategica volta alla qualità edilizia e urbana e al miglioramento delle prestazioni ambientali. Tali modalità di governo dei processi di sviluppo territoriale sono supportate dall'utilizzo di modelli decisionali partecipativi, volti a promuovere obiettivi condivisi e a integrare competenze e risorse in un'ottica di competitività.

Recentemente è stato riconosciuto che il patrimonio culturale analizzato nel quadro di un modello di sviluppo economico basato sui principi dell'uso sostenibile delle risorse a beneficio della società, è una fonte utile per lo sviluppo umano. Oltre all'impatto economico, è altrettanto importante quello sociale. Basti pensare al ruolo che i musei possono svolgere nel contrastare

l'esclusione scolastica attraverso la cultura, favorendo lo sviluppo della cittadinanza attiva. Ad esempio, la valorizzazione dell'architettura può trasmettere valori importanti come il senso civico, l'appartenenza, la cittadinanza ed è un fattore importante per la qualità della vita e il benessere della popolazione.

Lo sviluppo di *Internet* e dei *social network* ha portato anche a una maggiore democratizzazione politica, sociale e tecnologica della cultura. La fruizione e la partecipazione sono in continua evoluzione, il confine tra creatori e consumatori è meno delineato rispetto al passato grazie all'emergere delle tecnologie partecipative, mentre la tecnologia digitale trasforma i sistemi produttivi e distributivi. Parallelamente, la cerchia dei decisori politici si è ampliata, includendo l'industria culturale e i rappresentanti della società civile.

L'argomento del prossimo capitolo riguarda l'industria creativa, cioè tutte quelle attività creative che riguardano sia le realizzazioni artistiche sia l'innovazione industriale che si esprimono tipicamente in forme relazionali e reticolari, non ancora specificatamente e completamente esaustive dal diritto commerciale.

Capitolo 2

ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ CREATIVE

L'economia dei beni culturali è una branca dell'economia che si occupa dell'analisi e della gestione delle cose che riguardano il patrimonio artistico e culturale; la gestione delle materie culturali, poi, è una vera e propria teoria analitica e di ricerca.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un crescente interesse scientifico ed economico di questo argomento. In passato, gli economisti ritenevano che la cultura non contribuisse alla ricchezza del Paese e non potesse dunque essere trattata in termini economici. Oggi assistiamo ad un'inversione di tendenza vista la continua crescita dell'attività di ricerca e della didattica che analizzano la cultura sia da un punto di vista macroeconomico che da un punto di vista imprenditoriale.

Le diverse branche del settore culturale (teatri, musei, archivi, cinema, musica, editoria, radio, televisione, ecc.) hanno acquisito nella disciplina economica un vero e proprio “diritto di cittadinanza” il quale ha consentito di costruire un paradigma per tutti gli utenti che albergano in questo ambiente⁷⁸.

Tra le varie cause possiamo citare le seguenti:

- a) il deficit statale ha portato le istituzioni culturali a mantenere in equilibrio i propri equilibri (c'è una ripetizione di equilibrio) attraverso nuove strategie di efficienza produttiva da parte di donatori privati, piuttosto che statali;
- b) la domanda di qualità della vita e del tempo libero nei paesi avanzati da parte di un numero sempre crescente di persone ha spinto le istituzioni culturali a proporsi sul mercato con offerte allettanti e sofisticate, simili alle imprese manifatturiere e produttive del terziario;
- c) la presenza nelle istituzioni culturali di personale sempre più qualificato e creativo ha reso necessaria una riqualificazione del personale e un cambiamento organizzativo verso forme organizzative più moderne;
- d) il ruolo della cultura intesa come serie di eventi/feste o come insieme di istituzioni che caratterizzano un sistema locale, o come strumento per ringiovanire un patrimonio cognitivo di un distretto geografico può favorire l'innovazione e generare un nuovo flusso di ricchezza sia in termini economici che sociali, basti pensare all'impatto

⁷⁸ S. SALVEMINI, Introduzione Cultura ed economia: un collegamento sempre più indispensabile, file:///C:/Users/Elisabetta/Downloads/9788823821552_ABS.PDF

economico delle città d'arte, ai contributi diretti e indiretti di grandi eventi sportivi e culturali come le Olimpiadi o l'Expo, all'installazione di progetti museali globali come il Guggenheim di Bilbao.

Questo recente riconoscimento disciplinare del campo teorico dell'economia e del management culturale ha portato ad alcune critiche. Infatti, alcuni elementi fondamentali del settore sono stati considerati come argomenti particolarmente difficili da affrontare con i classici strumenti già propri dell'economia.

Il primo appunto da fare riguarda la fruizione dei beni culturali ritenuti utili che devono essere garantiti a tutti, indipendentemente dalla presenza di un'idonea applicazione sul mercato. È uno dei temi più delicati da affrontare in economia, dove non bisogna mai dimenticare che le regole, i diritti di proprietà e la mentalità che gli economisti chiamano "mercato" sono solo un costrutto sociale⁷⁹.

Una seconda riflessione fa riferimento alle cosiddette esternalità, ovvero a fianco dei benefici diretti dei beni e delle attività culturali, paragonabili alla soddisfazione dei bisogni dell'utente, bisogna considerare anche i benefici indiretti legati agli effetti positivi che l'offerta culturale aggiunge alla società e alla qualità della vita dei cittadini. Le esternalità risultano difficili da quantificare e sono escluse dal novero dei computabili, quindi è difficile chiedere al cliente o al consumatore il pagamento di un corrispettivo⁸⁰.

L'ultima considerazione è collegata a quella che Baumol e Bowen definiscono "sindrome dei costi" e che di fatto porta al fallimento del mercato. Secondo i due economisti, l'economia della cultura è legata e sarà sempre legata ai sussidi pubblici, così come la sua gestione caratteristica è troppo centrata sul fattore umano. Se ne deduce che il settore non può generare un aumento della produttività, al contrario di quanto avviene nei settori tradizionali, dove l'innovazione tecnologica e la raccolta di capitali consentono un miglioramento dell'efficienza⁸¹.

È necessario sottolineare che le indagini svolte dai due ricercatori si concentrano principalmente nelle arti performative.

Sacco sostiene che i termini economia e cultura costituiscano una sorta di ossimoro o unione sintattica di due termini contraddittori, ma riconducibili alla stessa entità, dove l'economia è la

⁷⁹ W. SANTAGATA, *Simbolo e merce. I mercati dei giovani artisti e le istituzioni dell'arte contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 1998, p.7

⁸⁰ L. SOLIMA, *L'impresa culturale. Processi e strumenti di gestione*, Carocci, Roma, 2004, p. 37

⁸¹ Per un approfondimento si veda: Baumol W., Bowen WG (1966), *Arti dello spettacolo. Il dilemma economico*, ventesimo

Fondo del secolo, New York. Benhamou F. (2001), *L'economia della cultura*, Il Mulino, Bologna

parte più razionale delle decisioni umane, mentre la cultura è il lato più passionale e romantico⁸².

Dopo questi brevi cenni, nel prossimo capitolo analizzeremo questioni riguardanti il concetto di imprenditorialità delle attività creative, la loro gestione economica e gli effetti positivi e negativi che derivano dalla globalizzazione culturale.

⁸² P.L. SACCO, «Le nuove professioni della cultura», in Bondardo Comunicazione (a cura di), *Gestire la cultura*, Il Sole 24 Ore, 2002, Milano.

2.1 *Esiste un concetto di attività imprenditoriale di natura creativa?*

Dal punto di vista economico ci poniamo la seguente domanda: è possibile parlare di attività imprenditoriali di natura creativa? Sebbene studi passati abbiano cercato di dimostrare il contrario, nel mondo di oggi la risposta a questa domanda è certamente positiva. Esistono infatti almeno tre approcci per regolamentare queste attività: da un lato si possono sviluppare forme aggregative di natura non societaria, bensì proprietarie, organizzative, contrattuali, con le quali gli operatori culturali possono formarsi e gestirsi; dall'altro possiamo realizzare casi incentrati sulle esigenze operative delle imprese culturali, cercando di non creare esclusivamente nuove figure o strutture legali; infine, può essere elaborato uno statuto giuridico speciale al quale le imprese culturali possono fare riferimento.

Prima di proseguire il discorso in tale direzione, è necessario approfondire i concetti di creatività e imprenditorialità.

La creatività è una capacità cognitiva della mente, personale e propria, considerata da alcuni come un dono innato e da altri come un'attitudine mentale che può essere allenata con la pratica e l'insegnamento. La creatività può portare ad una creazione in senso stretto, cioè ad una vera e propria invenzione di un procedimento o di un prodotto; ma anche una rivisitazione di elementi già esistenti posti in maniera del tutto nuova, una sorta di ristrutturazione.

Come già detto, la creatività dipende dalla biografia di ogni individuo e di conseguenza esistono ambienti più o meno favorevoli che favoriscono la flessibilità mentale. Alcuni soggetti sono più suscettibili di sviluppare uno spirito creativo perché legati alla tecnologia, che ha rivoluzionato e continua a rivoluzionare la vita quotidiana soddisfacendo le esigenze più disparate. Gli ambienti dell'ingegneria, delle scienze dell'informazione, dell'architettura, del marketing, dell'arte e della moda sono quelli che hanno maggiori probabilità di sviluppare la creatività.

Gli aspetti su cui puntare sono quelli che stimolano la mente e le permettono di trovare nuove soluzioni a problemi, anche dove sembrava impossibile. Ad esempio, la nascita di Post-it, promemoria, biglietti, deriva da un atto creativo inconscio. L'obiettivo originario del chimico Spencer Silver era quello di sviluppare una colla potente ma il risultato fu un adesivo poco appiccicoso che negli anni successivi, grazie al pensiero di una segretaria, divenne perfetto per utilizzare note colorate su un memo da attaccare e staccare facilmente⁸³.

L'imprenditorialità è un'attività di creazione di valore grazie all'identificazione e allo sfruttamento delle opportunità di mercato. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

⁸³ S. BRESCIANI, A. FERRARIS, *Imprese multinazionali: innovazioni e scelte localizzative*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore, 2012, p.43

economico (OCSE) utilizza il termine “imprenditorialità” per indicare la capacità dell'imprenditore di innovare, rischiare e cercare nuove opportunità di sviluppo. È considerato il miglior motore per il progresso economico ed è considerato da molti una fonte di innovazione, crescita, allocazione efficiente delle risorse e creazione di posti di lavoro⁸⁴.

Qual è il legame tra creatività e imprenditorialità? I due termini sono strettamente correlati perché il processo decisionale imprenditoriale è un processo creativo. Infatti, per poter trovare nuove opportunità di mercato e fare gli investimenti adeguati scommettendo sul futuro è necessario essere creativi e flessibili. C'è una somiglianza tra la parte caratteriale di una persona creativa e quella imprenditoriale caratterizzata da curiosità, intuizione e fantasia. Creatività e imprenditorialità sono due qualità complementari, necessarie l'una all'altra; possederli entrambi è una specie di talento, ma non è indispensabile. Un individuo può essere creativo, ma non avere lo spirito imprenditoriale perché ha paura del rischio e viceversa, un soggetto può possedere tale qualità ma non essere creativo. Però, i due soggetti possono lavorare insieme e avvantaggiarsi a vicenda. L'imprenditorialità funge da ponte tra la fase creativa e la fase di attuazione e realizzazione della nuova idea. Nella moda, queste due qualità sono strettamente connesse tra di loro.

Il patrimonio culturale oggettivamente considerato presenta una serie di elementi specifici che possono essere astrattamente descritti con riferimento all'accessibilità di un gruppo ampio e diversificato di utenti e destinatari dei prodotti e servizi culturali osservati nel loro insieme; alla fruibilità economica delle attività delle imprese culturali; la degradabilità dei beni dovuta al loro uso continuativo; la durata di quest'ultimo e la sua unicità complessiva⁸⁵.

I beni appartenenti al patrimonio culturale sono sia di natura privata sia di natura pubblica, quindi se presi in considerazione nel loro insieme, producono una serie di esternalità che la dottrina economica ritiene meritevoli di attenzione unitamente al valore del bene individuale. Poiché i beni privati vengono acquistati dai privati, ciò determina una remunerazione del lavoro impiegato e gli conferisce un ulteriore valore; i beni pubblici hanno caratteristiche diverse, tra cui la più importante è quella di stimolare gli altri autori a produrre opere creative arricchendo così l'identità culturale di un Paese e delle generazioni future⁸⁶.

⁸⁴ M. CONSOLINI, M. DI SAVERIO, C. LOASSES, P. RICHINI, Indicazioni per la programmazione e la realizzazione di iniziative per l'educazione all'imprenditorialità. Roma: ISFOL, 2013, p. 5.

⁸⁵ M. RISPOLI, Strumenti e concetti per l'analisi economico-gestionale dell'industria culturale: un'introduzione, in *Economia e management delle aziende di produzione culturale*, a cura di M. Rispoli & G. Brunetti, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 17-55.

⁸⁶ Per un approfondimento si veda: D. Throsby, *Economia e cultura*, Cambridge University Press, 2001.

Inoltre, contribuiscono ad aumentare l'occupazione in un determinato settore.

Nel campo dei beni culturali, l'autore non si appropria dell'intero ricavo dei beni creativi in quanto il patrimonio culturale avvantaggia un numero di utenti maggiore di quello che effettivamente paga per l'offerta culturale che riceve e consuma. Questa è una conseguenza naturale del carattere di accessibilità di prodotti e servizi culturali che possiedono inoltre la caratteristica di non escludibilità⁸⁷.

Tuttavia, le istituzioni culturali non sono sempre consapevoli della presenza o dell'entità di tali externalità e in tali casi si ha una sottoproduzione di beni creativi rispetto al livello della domanda, effetto che rappresenta una condizione di inefficienza del mercato. Altre possibili ragioni sono la presenza di un'offerta di prodotti e servizi eccessivamente centralizzata o settoriale o inadeguata in base alla domanda di determinate tipologie di utenti⁸⁸.

Va notato che l'uso di beni creativi ha una sua logica di consumo che è diversa da altri prodotti. La cultura non è indispensabile per la sopravvivenza fisica dell'individuo per cui l'utilità di tali beni, alcuni dei quali si configurano come beni di svago, altri come beni di lusso, è diversa a seconda delle situazioni considerate. La domanda di questi beni è piuttosto elastica e cambia a seconda che siano, ad esempio, beni culturali rispettivamente popolari o colti, in base alle aspettative che si coltivano sul godimento dell'uno o dell'altro, che possiamo accumulare e mantenere nel tempo come una risorsa che incoraggia l'acquisizione di risorse creative aggiuntive.

Il consumo culturale è influenzato anche da ulteriori fattori. Ha il compito di soddisfare bisogni con effetti non solo immediati, ma anche realizzabili in futuro e per questo motivo il prezzo si determina in modo particolare e innovativo. A tal proposito, il concetto di prezzo-ombra è stato coniato dalla dottrina economica che viene utilizzata per rappresentare la misura attribuita al valore dei beni in analisi da parte di un soggetto la cui propensione al consumo dipende non solo dai gusti personali e dal loro mutamento, ma anche da variabili riferite al capitale umano, come il livello culturale complessivo.

All'interno dell'offerta culturale, in primo luogo possiamo distinguere tra industrie creative senza fini di lucro e industrie che si occupano della creazione di beni e servizi culturali elitari (musica classica e jazz, teatro tradizionale, opera e danza, organizzazione delle belle arti e

⁸⁷ Per un approfondimento si veda : F. Benhamou, *L'économie de la culture*, La Découverte, Parigi, 2011.

⁸⁸ Per un approfondimento si veda: M. Trimarchi, *Economia e cultura: organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali*, Franco Angeli, Milano, 2002.

museo spazi) ovvero tra industrie creative a scopo di lucro tra le quali compare l'industria della moda.

Secondo Benhamou, questo schema non è sufficiente per descrivere l'offerta culturale in quanto quest'ultima è condizionata da altri fattori. In primo luogo, l'accesso all'offerta culturale è frequente sommando il consumo di beni di diversa natura; inoltre, beni e servizi vengono utilizzati contemporaneamente e finalmente ci troviamo in una situazione di doppia domanda, poiché abbiamo un uso congiunto di beni e servizi culturali da un lato e beni e servizi non culturali dall'altro.

Per quanto riguarda l'allocazione dei beni creativi, è necessario il contributo di intermediari che hanno il compito di guidare i consumatori nelle loro scelte. Tra le cause che rendono indispensabile questa funzione vi sono: mancanza di basi culturali adeguate, tecniche cognitive insufficienti per misurare il valore del bene e una generale inesperienza in questo ambito. L'incertezza dei consumatori produce situazioni di incompletezza e asimmetria informativa e per questo entrano in gioco intermediari, che consentono anche ai consumatori di risparmiare sui costi, sia in termini di tempo che di denaro, che dovrebbero sostenere per ottenere le conoscenze richieste autonomamente.

Gli intermediari non sono sempre esistiti, infatti nel Settecento furono gli stessi autori delle opere a svolgere funzioni di produzione e mediazione delle proprie opere.

L'intermediario nello svolgimento della sua funzione deve utilizzare i criteri di valutazione dell'opera, infatti maggiore è la fiducia che si è guadagnata sul mercato dell'arte, maggiore è il prezzo che potrà esigere per un determinato bene. Quindi è chiaro che l'intermediario non può essere truffato, infatti un'attribuzione di valore errata può mettere in pericolo la sua credibilità⁸⁹. Inoltre, secondo Benhamou⁹⁰, l'assenza di intermediari che facciano da ponte tra produttori e consumatori non è solo un rischio per gli utenti dei beni creativi, ma anche una minaccia per il mercato nel suo insieme. Infatti, se i consumatori sottovalutassero il valore dei beni e fossero disposti a pagare prezzi fissi e non oltre un certo limite, i produttori sarebbero costretti ad abbassare il livello medio dei prezzi, dei beni creativi arrivando a valori inferiori a quelli che si formerebbero in assenza di incertezze sulla loro qualità.

⁸⁹ B. S. FREY e W. W. POMMERHNE, *Muses and Markets: Explorations in the Economics of the Arts*, Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1989

⁹⁰ F.BENHAMOU, 2011, *idem supra nota*

Nel settore culturale, le informazioni necessarie per determinare il corretto valore di un bene possono essere o non essere completamente complete, o essere incomplete, o essere possedute solo da alcuni soggetti.

Inoltre, in alcuni casi possono essere acquisiti solo al momento dell'utilizzo del bene e dopo averlo pagato. Ad esempio per l'acquisto di un biglietto per uno spettacolo teatrale (e) l'esito che può essere positivo o negativo. Gli economisti hanno poi parlato della condizione di impossibilità informativa. Inoltre, le produzioni culturali hanno carattere di «plasticità», per cui un certo risultato realizzativo può essere raggiunto con molteplici combinazioni dei fattori produttivi utilizzati per assemblarlo.

Il dato è inoltre accentuato dal fatto che il prezzo di un prodotto culturale deriva da una valutazione personale e come tale relativa, che però può essere fornita solo da soggetti competenti in materia. Tra questi sono compresi gli intermediari.

Gli intermediari si occupano sia dei profili individuali riguardanti il valore artistico del prodotto, sia dei profili di sistema riguardanti la titolarità delle opere e la loro accessibilità e conseguentemente anche la loro eventuale commercializzazione⁹¹. Confermato che la trasmissione del valore simbolico è coesistente al suo successo come prodotto destinato anche al marketing, le istituzioni culturali che sovrintendono alla realizzazione delle opere dell'ingegno sono incentivate a curarne l'esatta conoscenza grazie ai diversi canali informativi. Dopo queste considerazioni, la domanda rimane la seguente: si può parlare di mercato, in senso giuridico ed economico, quando ci si riferisce al luogo in cui si scambiano le opere dell'ingegno? Secondo Guido Rossi si può parlare di «contro mercato», perché mancano i requisiti necessari al funzionamento del mercato:

“La totale mancanza di trasparenza dipende qui, tra l'altro, da alcuni fatti oggettivi, prima ancora che soggettivi. Se è vero che i beni "opere d'arte" sono di evidente scarsità in generale e di assoluta unicità in particolare (tanto da realizzare una sorta di caso di monopolio naturale), è altrettanto vero che singolarmente nessuno di essi è propriamente fungibile con nessun' altro; che il valore di ciascuno è oggettivamente inconsistente nel tempo, mentre sotto il profilo puramente economico della produzione e del consumo, il loro utilizzo è pressoché nullo. L'infattibilità delle opere d'arte, nonché la loro improduttiva e assoluta incompatibilità con ogni altro bene,

⁹¹A. ABATE, Fondi di investimento in opere d'arte. Analisi di alcune esperienze e considerazioni economiche generali, in I mercati dell'arte. Aspetti pubblici e privati, a cura di S. Riscossa, Umberto Allemandi & C., 1990, pp. 103-115.

costituiscono la ragione di fondo dell'opacità degli scambi, e forse la ragione essenziale della manipolazione del mercato in cui tale scambio è organizzato⁹²”.

In base a quanto detto si può affermare che il mercato culturale costituisce una sorta di eccezione alle regole generali che disciplinano il funzionamento del mercato in ambito economico. Il patrimonio è costituito da patrimoni misti e questo giustifica che il settore pubblico intervenga con aiuti e sussidi per garantire che non si deteriori o si disperda, e sia trasmissibile di generazione in generazione. In questo contesto, il pagamento dei benefici a carico dello Stato, a favore della produzione culturale, è visto come una sorta di compenso. Infatti, i diritti di proprietà e di uso della proprietà privata vengono venduti alla collettività con modalità e misure differenti a seconda delle circostanze, con il contributo dovuto alle esternalità positive prodotte dai beni pubblici sull'economia nazionale⁹³.

Nonostante il meccanismo di autoconservazione del mercato culturale, ci sono stati casi in cui le stesse istituzioni pubbliche hanno fallito nell'amministrazione e nella gestione delle opere creative. Sul piano teorico, ad esempio, un fallimento pubblico si verifica quando una politica di sostegno alla comunità finisce per avvantaggiare un privato o comunque un numero limitato di persone.

Non tutti condividono l'opinione di considerare il settore culturale come un'eccezione, poiché questo rischierebbe di stigmatizzarne le peculiarità e quindi di impedire il riconoscimento della posizione di priorità che gli spetta nel sostenere lo sviluppo culturale.

Per quanto riguarda il ruolo degli intermediari in generale, si è sviluppata l'idea per cui è opportuno – in questo settore – valorizzare le istituzioni non profit (organizzazioni non profit della propria attività) in quanto ritenute idonee a costruire e mantenere dinamiche la fiducia tra produttori e consumatori di beni creativi, assolvendo così alle funzioni tradizionalmente svolte dagli intermediari.

Lo schema logico è il seguente: da un lato, manager e imprenditori credono di essere gli unici a produrre vera ricchezza; dall'altro, chi detiene il potere culturale, crede che la tecnica contabile e organizzativa sia semplicemente un mezzo ma non è in grado di cogliere i valori ultimi del bene culturale.

La domanda che deriva da quest'ultima considerazione è la seguente: management e cultura appartengono a due mondi diversi?

⁹² G. ROSSI, Il contro-mercato dell'arte, in *Mercati dell'arte. Aspetti pubblici e privati*, a cura di S. Riscossa, Umberto Allemandi & C., 1990, pp. 79-83.

⁹³ F.BENHAMOU, 2011, idem supra nota.

Secondo gli stereotipi imposti dalla società, gli operatori economici sono motivati dal perseguimento del profitto in ogni attività e dalle loro regole burocratiche; diversamente gli artisti sono animati da creatività, immaginazione e sentimenti non razionali. Tuttavia, questo atteggiamento è un vero problema perché frena l'emancipazione culturale del CEO del mondo degli affari. E infatti, l'integrazione tra i due mondi genera benefici a entrambe le parti. L'importanza della cultura in campo industriale genera maggiori competenze e una più ampia apertura mentale; viceversa l'economia gestionale comporta una gestione intelligente delle attività culturali con una conseguente crescita duratura nel tempo⁹⁴.

La situazione è però cambiata nel tempo: infatti si è fatta strada l'idea di una gestione manageriale delle organizzazioni operanti in campo artistico e culturale. È un processo molto ampio che coinvolge diversi settori anche quelli che originariamente erano gestiti solo dallo Stato, come la scuola, la sanità, la sicurezza e così via. Si registra inoltre una generale trasformazione degli assetti istituzionali che aiutano le imprese artistiche e culturali a comprendere i desideri di una società in continua evoluzione, attraverso risposte attuali e valide e consentendo una maggiore autonomia e responsabilizzazione nonché una maggiore efficienza nell'uso delle risorse disponibili per poter soddisfare pienamente la missione istituzionale. Insomma, negli ultimi siamo passati da un welfare pubblico, in cui la produzione e l'offerta di servizi alla collettività era nelle mani dello Stato, ad un welfare misto, dove pubblico e privato si sono mischiati dando vita ad una struttura mista, profit e non profit. Questo fenomeno ha colpito aziende ed enti pubblici, che chiedevano una maggiore autonomia imprenditoriale e gestionale e avevano l'obiettivo di ridurre i sussidi statali⁹⁵.

Ma esattamente, cosa si intende per gestione culturale? Nonostante tale concetto sia l'oggetto della narrazione del paragrafo successivo, ne anticipiamo qui una piccola disamina affermando che col termine gestione culturale si intende la selezione di pratiche finanziarie, di marketing, logistiche e di gestione delle risorse umane prese a prestito dal mondo degli affari e applicate in un contesto creativo. L'arte e la cultura, infatti, possono anche produrre significativi effetti di ricaduta nell'economia generale. Negli anni successivi al boom economico, la cultura è stata utilizzata dalle aziende per esprimere programmi di sponsorizzazione e mecenatismo. Attualmente la cultura ha superato questo concetto di comunicazione e occupa il ruolo di

⁹⁴ R. RUOZI, S. SALVEMINI, «Cultura ed economia: un dialogo indispensabile», in AA.VV., *Valore cultura. Due anni di Premio Guggenheim*. Impresa & Cultura, Il Sole 24 Ore, Milano, 1999

⁹⁵ S. SALVEMINI, *Introduzione, Cultura ed economia un collegamento sempre più indispensabile*, Management delle istituzioni artistiche e culturali, Egea

materia prima per le aziende, producendo anche guadagni economici. Si è poi passati da una concezione economica negativa della cultura, ad una in cui la cultura altro non era che uno dei tanti mezzi di destinazione della ricchezza, fino a credere che oggi non solo abbia una propria capacità produttiva, ma sia in grado di condizionare il mercato in un'ottica di economia simbolica dove il valore evocativo dei prodotti conta più del loro valore d'uso. In altre parole, il capitalismo industriale è stato sostituito dal capitalismo culturale⁹⁶.

“Le arti figurative, la letteratura, la musica e quant'altro hanno il pregio di stimolare la riflessione, di analizzare la crisi e l'evoluzione della società in un'epoca dotata di forte complessità in cui la razionalità non riesce a cogliere tutte le vicende economiche e sociali. La cultura è quindi una potente arma in grado di aiutare la ristrutturazione del campo cognitivo a cui la comunità si riunisce⁹⁷.”

In altre parole, la cultura che sta alla base del prodotto e della sua organizzazione non esprime solo la bellezza sensoriale del prodotto stesso, ma anche un'estetica del lavoro. L'oggetto è bello perché realizzato in un'azienda amorevole, attenta alla responsabilità sociale della comunità in cui vive, basti pensare ad Apple o a Google. In queste aziende, definite culturalmente sensibili, il lavoro è in stretta correlazione con il pensiero, la motivazione e le esigenze di chi opera, in queste realtà, invece la progettazione degli uffici realizzati con l'intento di creare un ambiente libero e creativo e al contempo per stimolare il senso di responsabilità verso gli altri⁹⁸.

I *policy maker* hanno il compito di utilizzare la creatività come elemento di vantaggio competitivo e di fornire un approccio più integrato e strutturato al patrimonio materiale (archeologico, monumentale, paesaggistico, ambientale) e immateriale (folklore, tradizioni, antichi sapori ed eventi artistici).

L'integrazione tra cultura, sviluppo (economico e non) e territorio non è scontata. Dovrebbe essere guidata con abilità. Dipende dalla capacità di saper gestire le relazioni e le interdipendenze, ovvero la programmazione, dove il ruolo degli attori economici e sociali e la costruzione di un progetto di partenariato tra soggetti pubblici e privati è essenziale per far decollare una politica territoriale.⁹⁹

2.2 Gestione economica della cultura

⁹⁶ E. RULLANI, L. ROMANO, *Il postfordismo: idee per il capitalismo prossimo venturo*, Etas, Milano, 1998

⁹⁷ S. SALVEMINI, *idem supra nota*, p. 11.

⁹⁸ R. FLORIDA, *L'ascesa della classe creativa e come sta trasformando il lavoro, il tempo libero*, Comunicazione e vita quotidiana, Libri di base, New York, 2002

⁹⁹ S. SALVEMINI, *idem supra nota*, p.13.

La conoscenza, nel campo dei beni e delle attività culturali, non è un elemento elementare e schematico; al contrario, è un fatto complesso che si genera considerando molti aspetti interconnessi. La ragione fondamentale per la valorizzazione di tutte le risorse umane risiede nella tecnologia potenziale di informazione che spinge la conoscenza verso l'innovazione.

Nella dinamica generale del patrimonio e dell'attività culturale, questo complesso sistema è costituito da un diverso numero di forze e attori che interagiscono tra loro in varie forme; questo impone la rinuncia alle procedure standard a favore di soluzioni alternative che fanno parte dello spirito di adattamento degli esseri viventi¹⁰⁰. In questo sistema si possono sfruttare più processi di *know-how*, flessibilità, capacità reattive ed economie di scopo.

È emersa la consapevolezza che il patrimonio culturale è uno strumento per aumentare il reddito e l'occupazione. È interessante notare come alcuni governi e famiglie reali siano fortemente impegnati nello sviluppo innovativo di strutture e mercati artistici. Basti pensare agli investimenti di Abu Dhabi per la creazione di una "filiale" del Louvre e del Qatar, proiettata all'acquisto di importanti collezioni di opere d'arte nel mondo per arricchire i numerosi musei della capitale Doha.

All'interno del patrimonio culturale si sviluppano sempre più modelli innovativi per la gestione dello stesso: dall'azienda speciale ai concorsi, dalle istituzioni alle fondazioni. Nei contesti di gestione privata, in cui la proprietà rimane generalmente pubblica, i fattori vincenti del modello di gestione autonoma risiedono principalmente nell'adozione di logiche di business quali flessibilità, orientamento al cliente, organizzazione per obiettivi, anche attraverso outsourcing (e outsourcing) che determinano efficacia ed efficienze e quindi nell'utilizzo di politiche e tecnologie strettamente interconnesse in grado di migliorare quantitativamente e qualitativamente i prodotti culturali.

I programmi organizzativi e di governance devono tenere conto di costi e benefici, infatti non tutti i rischi meritano di essere coperti e vale il costo di farvi fronte. Il problema principale risiede quindi nella capacità di calcolare in modo adeguato e tempestivo l'ampiezza, la significatività, la probabilità di accadimento e un'altra serie di fattori. Per affrontare tutti gli eventi, anche quelli ostili, è necessaria una pianificazione strategica che coinvolga tutti i possibili soggetti della comunità, quindi una forte partnership con le autorità locali per mitigare gli effetti connessi alle crisi. Per migliorare l'efficacia dell'azione da fronteggiare è necessaria

¹⁰⁰ G. PADRONI, Aspetti della complessità e sensibilità "postmoderna" nelle dinamiche organizzative e del capitale umano, Giuffrè, 2007

una solida attività formativa, correlata agli standard culturali di riferimento, nonché la disponibilità di mezzi a costi compatibili, affinché le istituzioni e le imprese culturali possano collaborare insieme,

Lo sviluppo di nuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati evidenzia come il problema della tutela e della valorizzazione sia complesso e per questo debba essere affrontato in maniera coerente da professionisti in grado di cogliere le interdipendenze esistenti e di tener conto del contesto in cui opera¹⁰¹.

Un approccio di questo tipo prevede il confronto non solo tra le discipline che tradizionalmente appartengono al settore culturale ma anche l'inserimento di nuovi temi riguardanti il turismo, l'innovazione scientifica e tecnologica, il territorio, nonché l'economia della conoscenza.

Secondo quanto già affermato nel primo capitolo di questa tesi, la conservazione ha alla base il concetto di memoria che consente di identificare ciò che costituisce autenticamente patrimonio culturale. Si ritiene che i monumenti possano essere gestiti come l'ambiente: sono infatti risorse non rinnovabili, dal valore incalcolabile e infinito sia materiale che immateriale. La gestione sostenibile, sia tecnicamente che economicamente, comporta una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di prevedere i danni in anticipo e di mitigarli al minor costo. Inoltre, lo sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri.

Secondo Giovanni Padroni “operare in questa direzione richiede modelli strutturali coerenti e soluzioni tecnico organizzative adatte alla gestione di impianti in rapida espansione. In pratica si va dalle indagini conoscitive alla riorganizzazione e catalogazione, dalla progettazione delle strutture all'individuazione delle opportune metodologie di conservazione e standard di servizio, dalla formazione e addestramento del personale, ai servizi all'utenza (come mostre, editoria, insegnamento e via)¹⁰².”

Il concetto ampio di sostenibilità ha acquisito notevole importanza come criterio di valutazione delle politiche di sviluppo. In quest'ottica viene attribuito un ruolo significativo alla tutela e alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, dato il loro stretto legame con il territorio.

È importante mantenere una collaborazione duratura tra i beni, le risorse di conoscenza e l'equilibrio socio-economico complessivo. La gestione deve avere l'obiettivo primario di

¹⁰¹ G. PADRONI, 2007, idem supra nota.

¹⁰² G. PADRONI, Processi di valorizzazione e gestione del Patrimonio Culturale: alcune riflessioni negli scenari della complessità, *Impresa Progetto-Electronic Journal of Management*, n.1, 2012, pp.1-22, https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/1-2012_wp_padroni.pdf

garantire e soddisfare da un lato i bisogni e i desideri degli interessati e, dall'altro, di valorizzare il patrimonio in oggetto. Le soluzioni sostenibili devono anche essere in grado, nel lungo periodo, di determinare un reale progresso sociale e culturale, oltre che economico. Ciò avviene quando le risorse sono gestite in maniera coerente con i sistemi viventi, gli aspetti biologici, culturali ed ecologici del territorio.

Secondo Taylor bisogna integrare e soprattutto arricchire i tradizionali modelli di sviluppo, adottando approcci basati su strumenti concettuali e operativi più adeguati, soprattutto di tipo organizzativo, gestionale e di marketing. Dovremo inserirli e collegarli in sistemi socio-economici capaci di forte coordinamento, con sistemi educativi capaci di alimentare una crescita continua, sia quantitativa che qualitativa¹⁰³. La conservazione di un bene culturale può essere effettuata in modo efficiente solo in presenza di risorse qualitativamente e quantitativamente idonee, nonché grazie alla presenza di operatori qualificati in grado di effettuare un monitoraggio continuo con capacità e competenze di intervento tempestivo.

La cultura fornisce un importante senso di identità e continuità; è una risorsa importante per lo sviluppo del territorio ma anche per la sperimentazione di formule gestionali innovative.

Il settore dei Beni e delle attività culturali è quello in cui viene maggiormente pubblicizzato il principio di sussidiarietà verticale tra enti locali. L'organizzazione può essere descritta come un sistema cognitivo formato da più persone che entrano in contatto con un ambiente cercando di influenzarne la cultura attraverso una progressiva eterogeneità¹⁰⁴.

All'interno del patrimonio culturale è difficile prevedere eventi futuri sulla base di quanto accaduto nel passato, infatti è difficile prevedere il comportamento delle persone di fronte alle dinamiche del patrimonio. Inoltre, il mercato dei beni culturali in sé non è determinabile e prevedibile ma è un ambiente dinamico che si sviluppa in base alle sue esigenze e a quelle degli esseri viventi.

Il Knowledge Management, inteso come l'insieme delle politiche gestionali, degli strumenti organizzativi e delle tecnologie dell'informazione, deve stabilire continuamente una connessione di confine tra l'ambiente competitivo e gli agenti che vi operano.

Nel settore dei Beni e delle attività culturali, piuttosto che una rigida struttura di potere, è preferibile un modello reticolare, per certi aspetti simile al Web informatico: un sistema non lineare, dinamico e integrato, non gerarchico e composto da diverse tipologie di relazioni. I leader di questo ambiente devono favorire lo sviluppo di gruppi e gruppi di lavoro, grazie alla

¹⁰³ W. C. TAYLOR, "Control in an Age of Chaos", in Harvard Business Review, 1994.

¹⁰⁴ L. GRATTON, *Strategia vivente*, Prentice Hall, 2000.

selezione di attori idonei in grado di utilizzare al meglio le capacità presenti ad ogni livello del capitale umano. L'approccio reticolare promuove la valorizzazione dell'identità territoriale e gli investimenti in creatività per l'innovazione. È infatti la creatività stessa a generare innovazioni sia concettuali che relazionali e può essere considerata come punto di partenza per processi aziendali molto complessi, anche se considerati in tempi difficili.

Inoltre, nel campo del patrimonio, il sistema di valutazione deve tenere conto non solo dei tradizionali fattori di economia, ma anche della qualità delle prestazioni e del loro livello di efficacia, prevedendo inoltre una buona performance della gestione. Fondamentale è quindi la conoscenza che le persone, ad ogni livello gerarchico, sono in grado di acquisire e sviluppare, contribuendo in tal modo ad accrescerne il valore.

Il lavoro inteso come una sorta di relazione sociale tra chi esercita un'attività e chi ne beneficia dei risultati, può offrire alle persone reali un'opportunità di business e di azione economica condivisa, favorendo la crescita di una “cultura del contratto” e della “cooperazione” come strumenti di innovazione, civili e organizzativi, che siano in grado di attivare, come ad esempio nel caso del museo, nuovi circuiti di scambio sociale, con maggiore responsabilità¹⁰⁵.

Tra le nuove sfide dell'era postmoderna c'è la capacità di gestire la diversità attraverso una migliore capacità di rappresentare, raccontare ed esprimere: una “Sensibilità Culturale” attraverso la quale conoscere e utilizzare le particolarità dell'altro in grado di favorire l'innovazione, la circolazione della conoscenza e l'uso di soluzioni alternative per risolvere i problemi. Essendo risorse non rinnovabili e destinate a soddisfare numerose e varieghe esigenze, gli interventi sui beni e sulle attività culturali richiedono un approccio diverso da quello tradizionale. Secondo Padroni, il patrimonio è:

“il bene attorno al quale si sviluppa il distretto culturale, chiaramente influenzato ma profondamente diverso dai distretti industriali, entità socio-territoriali in cui si integrano reciprocamente una comunità di persone e un gruppo di imprese, prevalentemente dello stesso settore”¹⁰⁶.

Nel distretto tradizionale si producono beni e servizi per soddisfare bisogni in linea tra loro, grazie a forme organizzative che consentono di bilanciare dinamiche cooperative e competitive. Il contesto economico e sociale in cui operano le aziende influenza comportamenti e processi, così come l'organizzazione stessa. I distretti possono essere considerati non solo forme organizzative della produzione ma anche ambienti sociali in cui le relazioni tra individui, valori

¹⁰⁵ P. DONATI, La svolta della storia nell'era postmoderna, Fondazione Rui, Documenti di lavoro 50, 1992.

¹⁰⁶G. PADRONI, 2012, idem supra nota, p. 16.

e atteggiamenti sia all'interno che all'esterno del contesto produttivo assumono tratti significativi. Il distretto culturale è per molti fattori connesso al tema dell'economia della conoscenza e si configura essenzialmente come un sistema di offerta territoriale caratterizzato da un'alta densità di risorse o attività culturali di pregio. In esso emerge un sistema di interrelazioni che spaziano dall'artigianato alle attività di restauro, dalle attività multimediali ed editoriali alle attività enogastronomiche. La diversità delle risorse in gioco stimola la convergenza di interessi da parte di soggetti pubblici e privati e favorisce l'instaurarsi di forme gestionali e organizzative tipiche quali reti e sistemi, modelli riferiti alla governance del turismo. Secondo Padroni il concetto di patrimonio ambientale:

“Si configura in un insieme unitario e coordinato di beni e attività culturali e naturali che insistono in un determinato territorio comprendente monumenti, valori storici creati nel territorio, conoscenze, idee, capacità innovative, capacità professionali e capacità operative possedute da persone di una determinata area geografica”¹⁰⁷.

In conclusione si può affermare che il distretto contribuisce a una spinta generale alla cooperazione e all'integrazione tra le unità aziendali, rappresentando un modo conveniente per superare alcuni limiti organizzati su piccola scala. Inoltre, la collaborazione come modalità organizzativa evidenzia il ruolo e la criticità dei sistemi informativi che consentono lo sviluppo di interazioni utili a selezionare le alternative adottabili all'interno delle possibili possibilità.

Il patrimonio culturale è un aspetto particolarmente importante per un Paese, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista teorico-intellettuale. Vive e si sviluppa nelle strade, è legato a vari fattori, tra cui quello linguistico, musicale, letterario, enogastronomico ed in generale alla cultura. Oltre a stimolare il turismo e la crescita economico-sociale di un'azienda, rappresenta uno snodo tra le opere e i luoghi che lo ospitano. I sistemi operanti nel campo dei beni e delle attività culturali sono caratterizzati da una serie di elementi che riguardano diversi aspetti: dalla struttura ai processi decisionali, dagli aspetti motivazionali fino ai flussi informativi.

Prima di analizzare nello specifico il concetto di marketing in ambito culturale, è necessario esaminare il mercato nell'era postmoderna.

¹⁰⁷G. PADRONI, 2012, idem supra nota, p. 18 (traduzione personale).

Per usare una dichiarazione dell'economista e sociologo Jeremy Rifkin¹⁰⁸: «Nell'età moderna si cercava uno scopo; nell'era postmoderna ci si interessa alla giocosità (...) Non ci interessa fare la storia, ma elaborare storie interessanti da vivere¹⁰⁹ ».

Il postmodernismo è un concetto che si diffonde tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta del Novecento, come termine per indicare una rottura con la modernità, derivante da un nuovo modo di pensare e di agire, di una nuova cultura. Nell'era postmoderna, il consumatore dell'era moderna ricettiva e disponibile, a cui l'azienda poteva proporre un'offerta standard, non esiste più.

Secondo alcuni economisti, il processo decisionale di acquisto dei consumatori si compone di cinque fasi:

1. Percezione del bisogno;
2. Ricerca informazioni;
3. Valutazione delle alternative;
4. Ordinazione d'acquisto;
5. Comportamento post-acquisto¹¹⁰.

La seconda fase del processo di acquisto è quella dell'analisi per capire in cosa consiste il cambiamento. Questa fase è infatti orientata alla ricerca delle informazioni necessarie per individuare il prodotto o servizio più in linea con la soddisfazione del bisogno percepito. Normalmente il consumatore non confronta tutte le possibili alternative, ma fa sempre riferimento ad esse. Il fattore principale di questo processo è il coinvolgimento che non è uguale per tutti i processi di acquisto, ma è influenzato da elementi sociali, personali ed economici che il consumatore attribuisce a un determinato acquisto e quindi dal rischio che ne deriva.

Ovviamente se il rischio è maggiore, il consumatore cercherà maggiori informazioni a riguardo. Da qui possiamo dedurre il secondo punto di riflessione; oggi esiste un doppio mercato: quello fisico, costituito da relazioni dirette e quello virtuale svolto prevalentemente a distanza e in ambiente digitale. In questo modo il consumatore dispone di un ulteriore canale, costituito da *Internet*, dal quale ottenere tutte le informazioni necessarie per il suo acquisto. *Internet* ha il vantaggio di essere un mezzo a disposizione di tutti e senza limiti di tempo e spazio.

Tuttavia, comporta lo svantaggio di generare troppe informazioni, a volte anche errate o superflue. L'azienda può trovarsi in una situazione chiamata *marketing virale*.

¹⁰⁸ <https://www.munzinger.de/search/portrait/Jeremy+Rifkin/0/23507.html>

¹⁰⁹ J. RIFKIN, *L'era dell'accesso*, Milano, Mondadori, 2000.

¹¹⁰ R.A. KERIN, S.W. HARTLEY, W. RUDELIUS, L. PELLEGRINI, *Marketing*, Milano, McGraw-Hill, 2010.

Questo fenomeno è una sorta di passaparola che avviene nel mondo digitale, ma la sua diffusione è talmente maggiore da essere considerato virale. L'informazione promozionale del *marketing* virale riguarda il marchio dell'azienda e fa associare al consumatore una catalogazione basata sulle informazioni ricevute. È chiaro che questo sistema può essere un vantaggio per l'azienda più che uno svantaggio, può migliorare la sua immagine ma anche in brevissimo tempo rovinarla quasi per sempre.

Internet ha portato all'emergere di nuove forme di socialità attraverso l'influenza esercitata sul potere d'acquisto del consumatore ed è anche fonte di nuove relazioni sociali, di interattività, di incremento delle competenze del consumatore e del cosiddetto *viral marketing*.

McLuhan sostiene che la rete ha trasformato il mondo in un villaggio, ma non ha accentrato il globo, anzi ha contribuito al suo decentramento: ogni luogo e ogni soggetto possono formare un nuovo centro, collegato a tutti gli altri centri decentrati sparsi per il mondo. L'individuo nell'era postmoderna è cittadino del mondo, consumatore ricettivo e disponibile ed è diventato un attore selettivo e competente in grado di reperire e selezionare da sé tutte le informazioni necessarie per i propri acquisti. Nel mondo di oggi sono le stesse aziende che incontrano le persone. Tuttavia, secondo McLuhan, solo se questa nuova realtà continuerà e sarà stabile, sarà possibile mantenere un equilibrio tra i nuovi tipi di comunicazione e la capacità di reazione dell'individuo¹¹¹.

Il senso del marketing non è più lo stesso, si passa infatti da un modo di agire verso il mercato, in cui il consumatore è il soggetto che viene identificato e aggredito, ad un modo di agire con il mercato, in cui c'è una reale (e la sua) collaborazione tra il fornitore del prodotto/servizio e l'utente. Così(,) nasce la figura del *prosumer*¹¹², cioè, un consumatore che partecipa attivamente alle fasi del processo produttivo in modo critico, contribuendo al miglioramento dell'azienda. Il consumatore del mondo di oggi non cerca più solo prodotti e servizi necessari allo scopo della vita quotidiana, ma anche intrattenimento, o esperienze che attestino il proprio status sociale e contribuiscano alla sua crescita personale. Per questo i prodotti culturali rappresentano attualmente una nuova frontiera economica.

Nell'era postmoderna il consumo è una componente molto importante della vita quotidiana in cui la spontaneità è diventata la regola quotidiana: ciò che conta è vivere il momento, dicevano i latini *carpe diem*; quindi il marketing aziendale deve adattare il suo lavoro a queste nuove

¹¹¹ M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*, Milano, Il Saggiatore, 1967.

¹¹² Espressione coniata da Alvin Toffler nel libro *The Third Wave* (1980): è una crasi dei termini produttore e consumatore, che indica un consumatore che è a sua volta produttore.

esigenze derivanti dalla nuova era. A sua volta, l'importanza della vita quotidiana si riflette nell'interesse per i prodotti culturali, considerati il mezzo per eccellenza di rappresentazione dell'individuo e di alienazione dalla realtà. La differenza tra il postmodernismo e l'era industriale sta proprio in questo: mentre nell'era industriale il possesso di beni materiali era fondamentale per la sopravvivenza e il successo personale, nell'era postmoderna la principale attività economica è la produzione culturale. Siamo passati da un capitalismo industriale a un La domanda da porsi in conclusione è la seguente: quali sono gli effetti del *marketing*? Questa disciplina subisce una sorta di evoluzione verso l'individuo che diventa capitalismo culturale.¹¹³ Con l'avvento del postmodernismo si passa da una società basata su valori collettivi ad una società puramente individualistica, si parla di individualismo competitivo; questo genera una sfida tra cambiamento e resistenza di chi non vuole accettare questo nuovo modo di vivere. Infatti ogni novità genera sempre due fasi principali: un primo shock iniziale, solitamente molto positivo, tutti sono entusiasti della novità; e un secondo caratterizzato da crisi di adattamento di tutto ciò che è la loro vita individuale e sociale. Questi cambiamenti modificano permanentemente la vita dell'individuo. Un'invenzione creativa produce e allo stesso tempo distrugge; Platone affermava infatti che con l'avvento della scrittura l'uomo avrebbe accantonato la memoria orale affidandosi esclusivamente a quella scritta. Alla luce di questi cambiamenti, il consumo dei prodotti culturali ha assunto una tipologia diversa rispetto al passato, diventando una nuova formula di conoscenza ed esperienza. Tuttavia, la preoccupazione maggiore è che l'arte e la cultura cessino di essere il cosiddetto bene comune per diventare un bene solo per pochi eletti.

Nell'era postmoderna c'è un forte legame tra cultura e comunicazione. Le esperienze culturali quotidiane vengono introdotte nel mercato dai media, dove vengono rielaborate in termini commerciali, con l'obiettivo di venderle a chi può acquistarle. Le industrie culturali rappresentano il settore di maggiore crescita dell'economia attuale e dagli anni ottanta hanno subito importanti cambiamenti nel panorama economico; infatti, se un tempo questi beni erano considerati secondari, rispetto a quelli definiti utili, oggi sono diventati i veri protagonisti del panorama economico. L'unico scopo della produzione di beni e servizi culturali è quello della vendita; questi beni si arricchiscono anche di significati simbolici e originali, tanto che l'economia diventa un fenomeno sempre più interiorizzato attraverso l'interpretazione estetica

¹¹³ J. RIFKIN, *idem supra nota*.

dell'arte, un esempio di originalità e creatività. Arte, tempo libero e cultura fanno parte di un unico denominatore rappresentato proprio dall'industria culturale¹¹⁴.

Anche il consumatore dell'era postmoderna rifiuta i valori standardizzanti e predilige valori moderni, multiformi e non omologati. Sul piano artistico non c'è più differenza tra arte colta e arte popolare, tra produzione industriale e produzione artistica. Nasce una nuova forma d'arte, che riguarda la cultura pop della quotidianità e non si rivolge più a una ristretta cerchia di persone, ma piuttosto a un pubblico di massa. Storicamente si sostiene che le basi della produzione culturale di massa siano state gettate nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti con l'avvento della cromolitografia, cioè quando gli stampatori iniziarono a produrre cromolitografie di alta qualità ad un prezzo accessibile a tutti, dando vita a un mercato di massa di riproduzioni prodotte in serie¹¹⁵.

Successivamente, con l'avvento del cinema, l'arte è entrata a far parte definitivamente del mercato culturale globale, la cultura alta e popolare si è fusa nella cosiddetta cultura del consumo. L'arte dal modo di gestire consapevolmente ed entrare nella realtà, ad esempio, il caso dell'arte sacra diventa un modo per fuggire dalla realtà. Per questo cerchiamo di rendere l'arte più popolare in modo che sia accessibile e comprensibile da chiunque. I prodotti culturali sono diventati parte integrante della nostra quotidianità, basti pensare alla musica stessa, che accompagna le persone dalla mattina con il suono della sveglia, fino alla fine della giornata.

Per quanto riguarda il contesto sociale, le diverse esperienze culturali che il soggetto vive quotidianamente nell'era postmoderna danno vita ad un ambiente multiculturale, dove le diverse culture sono considerate una sorta di arricchimento sociale piuttosto che una fonte di disordine e instabilità. La cultura è un fattore unificante e contraddistingue le varie generazioni di individui. Nel campo del *marketing*, il termine sottocultura viene utilizzato per indicare un gruppo di persone che condividono sistemi di valore basati su situazioni ed esperienze di vita comuni.

Bisogna anche considerare che la cultura facilita la formazione di comunità tra gli individui; infatti, sebbene in epoca postmoderna l'uomo nel senso generale del termine sia un essere individuale, resta comunque il bisogno naturale di sentirsi parte di qualcosa.

attore del mercato economico: emozioni, vissuti e sentimenti entrano a far parte del consumo. Il *prosumer* postmoderno è coinvolto in due dimensioni che riguardano rispettivamente l'estetica del bello, cioè tutto ciò che nell'arte contribuisce al miglioramento della nostra

¹¹⁴ W. BENJAMIN, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966.

¹¹⁵ J. RIFKIN, idem supra nota, 2000.

quotidianità in una sorta di fusione culturale; e il coinvolgimento di tutti i sensi nell'esperienza del consumatore. Basti pensare alle feste culturali, come il Carnevale in Svizzera, momenti in cui migliaia di persone si riuniscono in un unico luogo, in un determinato periodo dell'anno e insieme condividono questa esperienza che permette loro di fuggire dallo stress quotidiano e di arricchirsi da un contesto sociale e culturale punto di vista¹¹⁶. Prima di approfondire il concetto di *marketing* esperienziale è necessario scrivere due parole sul termine esperienza.

Secondo Mike Fetherstone¹¹⁷ nei sistemi occidentali si è sviluppata la cosiddetta estetica della sensazione, che grazie all'utilizzo di immagini e musica ha permesso al soggetto di partecipare attivamente alla gestione del mondo economico attuale. Infatti in passato questi momenti di presenza attiva del soggetto si riscontrano solo in determinati periodi, come nel caso delle tipiche feste popolari medievali ed erano per lo più riservati ai ceti popolari. Nell'attuale mondo economico il consumatore non vuole solo acquistare un prodotto o un servizio, ma piuttosto un'esperienza: si passa a una concezione estetica ed esperienziale del *marketing*.

Nell'era postmoderna, le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno portato il consumatore ad interagire direttamente con le aziende raccontando le esperienze che voleva vivere e le sue esigenze. A questo proposito, possiamo utilizzare la formula "espressione dell'esperienza" intesa come campo di conoscenza, attività e dibattiti che stimolano il consumatore a impegnarsi in interazioni proattive con una rete di organizzazioni e comunità di utenti, nel corso della partecipazione all'attività. Tali interazioni sono comprese collettivamente da tutti¹¹⁸.

Ma quali attività forniscono esperienza? Come menzionato, esistono diverse categorie esperienziali che vanno dall'enogastronomia al turismo, dagli eventi didattici alle attività culturali e così via. A seconda del tipo di esperienza offerti, gli eventi possono svolgere una duplice funzione: educativa o di intrattenimento¹¹⁹. Il consumatore, infatti, può aver bisogno di una stimolazione cognitiva o di una stimolazione sensoriale caratteristica di eventi nuovi e divertenti. Quindi è il consumatore che cerca l'evento più adatto a lui. E ha la capacità di organizzazione e di soddisfare le sue scelte attraverso un metodo di comunicazione funzionale dimostrando l'esperienza che vuole offrire.

¹¹⁶ G.P. FABRIS, *Societing*, Milano, Egea, 2008.

¹¹⁷ M. FEATHERSTONE, *Cultura del consumo e postmodernismo*, Londra, Sage Publications, 1990.

¹¹⁸ S. BROWN, D. Getz, R. PETERSSON, M. WALLSTAM, "Valutazione degli eventi: definizioni, concetti e una revisione dello stato dell'arte" in *International Journal of Event and Festival Management*, 2015, pp.135-157.

¹¹⁹ S. BARON, T. CONWAY, G. WARNABY, *Relationship Marketing, A Consumer Experience Approach*, Londra, SAGE Publications, 2010.

C'è però un'altra funzione degna di menzione, quella dell'*edutainment*. Questo termine era conosciuto da Bob Heyman¹²⁰ dalla fusione di due parole: *educational* e *entertainment*. Con questo termine si indica una sorta di intrattenimento con all'interno lo scopo di educare e stimolare la socializzazione dei soggetti attivi. Queste sono forme ludiche di comunicazione e sono finalizzate all'insegnamento.

Con l'avvento del *marketing* esperienziale, l'attenzione si sposta da un'economia di prodotto a un'economia basata sull'esperienza; le aziende diventano il luogo dove non solo si producono prodotti e servizi, ma anche le esperienze che ne derivano. La disciplina del *marketing* esperienziale si basa più sulle esperienze dei costumi che sul valore d'uso dei prodotti. Inoltre l'esperienza si crea attraverso uno scambio di informazioni con il cliente, ne consegue che è strettamente personale e varia in ogni situazione. Le conseguenze dirette e immediate di questa disciplina sono: la personalizzazione dell'offerta e l'instaurazione di un rapporto con il cliente. La strategia aziendale prende spunto dalle esigenze e dai desideri dei consumatori e mira a coinvolgere e stimolare la creazione di sentimenti positivi legati al marchio e a mettere in relazione l'individuo con gli altri consumatori, affinché condivida le sue esperienze con il passaparola del nuovo secolo: *Internet* e *social network*.

Questo tipo di eventi esperienziali offerti dalle aziende viene indicato con il termine economico *Branded Marketing Events*; tali eventi sono organizzati con l'obiettivo di diffondere uno specifico messaggio di *marketing* ai consumatori; questo si verifica ad esempio quando si vuole avviare una nuova attività o lanciare un nuovo prodotto.

Questi metodi sono più efficaci di quelli tradizionali e portano alla creazione di un'intima connessione tra *brand* e consumatore¹²¹.

Perché un evento possa essere considerato di grande impatto esperienziale deve essere in grado di soddisfare i bisogni dei singoli/consumatori sulla base delle loro conoscenze culturali e sociali. È quindi necessario che un evento sia ben pianificato per evitare un'influenza negativa dell'evento stesso. Infatti, il coinvolgimento esperienziale è definito dalla dottrina come il trasporto che un consumatore ha verso una categoria di prodotti o servizi, sulla base di sue particolari esigenze, determinate in base al livello di efficacia della stimolazione cognitiva o sensoriale che l'azienda ha strutturato¹²².

¹²¹ T. ALTSCHWAGER, S. GOODMAN, J. CONDUIT, C. HABEL, "Eventi di marketing di marca: un quadro concettuale basato sui bisogni esperienziali proposti" in *Event Management*, 2015.

¹²² S. BARON, T. CONWAY, *idem supra note*.

In conclusione si può affermare che la creazione di un'esperienza positiva per il consumatore determina in primo luogo la riconoscibilità del marchio e l'aumento dei suoi profitti e stimola anche la formazione di un rapporto di fiducia con il consumatore. Pine e Gilmore credono che il *marketing* esperienziale sia la nuova frontiera del mercato economico, un fattore fondamentale per l'economia attuale¹²³. Holbrook e Hirschman hanno descritto l'esperienza come il consumo individuale di un'interazione con i prodotti o servizi offerti e che determina un importante attaccamento al *brand*.¹²⁴

Ci sono poi una serie di fattori che influenzano la strategia di marketing esperienziale e di conseguenza fanno in modo che l'offerta sia percepita positivamente dal consumatore, la cui analisi è molto utile per meglio applicare la strategia in questione. I fattori sono: le esperienze passate del consumatore, la percezione del marchio, la qualità dei servizi offerti, la promozione dell'evento, il prezzo, le prestazioni del personale ed infine la gestione degli spazi. Per quanto riguarda il primo punto, grazie alle esperienze acquisite nel passato, il consumatore è in grado di analizzare l'offerta esperienziale e trarre conclusioni personali più o meno efficaci¹²⁵.

Un altro aspetto molto importante è sicuramente l'immagine aziendale; l'azienda, infatti, deve essere in grado di dotare il proprio *brand* di una forte componente identificativa con l'obiettivo di creare una giusta percezione del consumatore e una componente percettiva apportata da attributi legati ad esso.¹²⁶

Grazie all'identità, il consumatore sviluppa una propria *brand awareness*. Le diverse componenti (identificazione, percezione e fiducia) sono parti inscindibili della struttura del marchio e supportano relazioni a lungo termine con il mercato¹²⁷.

Maggiore è la componente di fiducia, più facile sarà attirare il consumatore senza dover produrre nuove informazioni¹²⁸.

Una buona impressione permette al consumatore di partire con un giudizio molto positivo sull'azienda e sul marchio, prima ancora di aver vissuto un'esperienza; la soddisfazione concreta porterà poi ad un aumento della fedeltà al marchio nel consumatore che ne rimarrà fedele (al marchio) nel (corso) tempo.

¹²³ J. PINE, J. GILMORE, L'economia dell'esperienza: il lavoro è un teatro e ogni azienda è un palcoscenico, Harvard Business School Press, 1999.

¹²⁴ M. B. HOLBROOK & E. C. HIRSCHMAN, The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun, The Journal of consumer research, 1982.
https://www.mastermarketing.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/masters/master204/documents/Holbrook_-_10.pdf

¹²⁵ A.R. ISMAIL, "Marketing dell'esperienza: un'indagine empirica" in Journal of Relationship Marketing, 2011.

¹²⁶ BARONE et al. 2010, idem supra nota.

¹²⁷ BARONE et al. 2010, idem supra nota.

¹²⁸ KERIN et al. 2010, idem supra nota.

Per essere considerato più che sufficiente, un servizio deve essere affidabile, cioè fare riferimento a determinati standard qualitativi; poi deve essere innovativo o in grado di anticipare la domanda, compatibile con gli usi e le aspettative del consumatore, rispettoso delle tempistiche fissate e dotato di personale efficiente. Analogo discorso vale anche per la percezione della qualità dei servizi offerti¹²⁹.

Una funzione altrettanto significativa è svolta dalla pubblicità che accresce le aspettative dei consumatori facendo leva sulle promesse del servizio offerto. Per evitare un esito negativo è necessario operare un bilanciamento tra la comunicazione e l'attività esperienziale che si vuole pubblicizzare. Una buona promozione è tale se comporta il successo dell'esperienza proposta. Innanzitutto, dobbiamo considerare le varie forme di pubblicità che un'azienda può utilizzare. A tal proposito si distinguono due macro forme, suddivise in diverse tipologie.

La prima è la pubblicità di prodotto, una forma di comunicazione finalizzata alla vendita di un determinato prodotto o servizio. Questa può essere pionieristica, cioè guidare il consumatore fin dalla fase iniziale nelle sue scelte; è inoltre competitiva, cioè sottolinea le caratteristiche specifiche dell'offerta, sollecita i consumatori a scegliere quel marchio piuttosto che un altro; il promemoria utilizzato per rafforzare la reputazione di un marchio che ha già conquistato una posizione di primo piano nel mercato.

La seconda forma di pubblicità è quella istituzionale che indica una forma di comunicazione che mira a promuovere l'azienda nel suo insieme e a costruire identità per l'azienda. Si parla di *advocacy advertising*, che: esplicita la posizione dell'azienda rispetto a un tema specifico e mira a stimolare l'adesione a una causa socialmente rilevante; è pioniera e ha il compito di informare sull'attività dell'azienda e sulla sua ubicazione; è inoltre competitiva perché promuove i benefici di una certa categoria di prodotti e servizi; ricordo del marchio nel suo insieme.

Con riferimento al prezzo, la percezione che il consumatore ha del prezzo stesso deve essere considerata più di esso. Normalmente il prezzo indica il valore di un servizio, in relazione ai suoi benefici; tuttavia esiste una situazione in cui è considerato un indicatore di qualità; di conseguenza un prodotto o servizio offerto a un prezzo inferiore è considerato di qualità inferiore.

Le strategie che si possono adottare in questo ambito sono essenzialmente due: il prezzo di scrematura in base al quale un nuovo prodotto e/o servizio viene introdotto ad un prezzo elevato facendo riferimento alla domanda sul mercato, man mano che il prodotto o servizio acquista

¹²⁹ Idem supra note

notorietà, (via via) minore diventa il prezzo. Il secondo è il prezzo di penetrazione per il quale quello iniziale è basso, poi viene aumentato gradualmente, quando le quantità vendute sono ritenute adeguate.

In conclusione, si può affermare che il prezzo è uno strumento utile per l'azienda nella selezione dei clienti e rappresenta uno strumento utile per il consumatore che può valutare sin dall'inizio la qualità del servizio offerto e quanto è disposto a pagarlo¹³⁰.

Altrettanto importanti per un corretto coinvolgimento esperienziale del consumatore sono la gestione degli spazi e la disponibilità del personale che rappresentano il carattere che il consumatore attribuisce all'organizzazione - una sorta di contatto che stabilisce con essa. Anche la logistica del luogo è fondamentale; questo è appositamente studiato per trasmettere particolari stati emotivi e stimolare reazioni specifiche. Facciamo l'esempio di un festival: una buona suddivisione dell'ambiente attraverso la creazione di diverse aree dedicate a diverse attività farà sentire il consumatore a proprio agio, trascorrerà **lì più tempo e lo farà** rincarare più tardi¹³¹.

Ai fattori analizzati se ne aggiunge un altro, altrettanto importante, soprattutto oggi con l'avvento dei *Social Network* che (è) come un(. Il) passaparola, sono considerati una delle fonti di informazione più potenti e autentiche, in quanto vengono utilizzati da individui che godono di una certa fiducia reciproca e quindi considerati affidabili e reali dagli (individui) stessi. Le aziende devono pubblicizzare i propri prodotti e servizi attraverso questo sistema, chiamato *buzz* negli Stati Uniti. Tuttavia c'è una componente che l'azienda non può controllare ma solo migliorare. Il riferimento è all'umore del consumatore prima dell'evento o dell'acquisto di un prodotto. Un umore positivo, infatti, genera valutazioni più soddisfacenti di quelle derivanti da un umore negativo. Spetta all'azienda trasformare nel miglior modo possibile uno stato d'animo negativo in uno stato d'animo positivo¹³².

In tutto il mondo sono programmati ogni giorno una serie di eventi diversi, riguardanti la politica, lo sport, la cultura, l'istruzione, la società e così via. Nell'ambito della pianificazione degli eventi, sono stati analizzati i fattori che portano gli individui a partecipare a un evento piuttosto che a un altro. Questi fattori sono chiamati interazioni consumatore-consumatore (CCI) e sono: il desiderio di uscire dalla solita routine quotidiana, di vivere un'esperienza stimolante e più in generale di provare qualcosa di nuovo. Tuttavia, secondo la letteratura, la

¹³⁰ KERIN et al. 2010, idem supra nota.

¹³¹ ISMAIL, 2011, idem supra nota.

¹³² Idem sopra nota.

motivazione più frequente è quella della socializzazione, ovvero la possibilità di trascorrere del tempo con i propri amici o di conoscerne di nuovi¹³³.

Secondo gli studiosi, possono verificarsi tre tipi di socializzazione:

1. socializzazione con gruppi di persone conosciute: un evento può essere l'occasione giusta per trascorrere del tempo con vecchi amici che non hanno tempo per incontrarsi (nella vita di tutti i giorni), per motivi familiari, di lavoro o di lontananza;
2. socializzazione esterna: il desiderio di conoscere nuove persone. Come i giovani che sono più interessati a fare nuove amicizie;
3. socializzazione con il pubblico: il desiderio di essere soggetto attivo di un'esperienza collettiva come nei grandi eventi, che spinge i partecipanti a condividerla con un gruppo illimitato di persone¹³⁴.

In conclusione si può sostenere che gli effetti positivi o negativi derivanti dalla partecipazione all'attività culturale sono rilevanti per la valutazione personale dell'esperienza in generale. Gli organizzatori di eventi devono considerare bene questo aspetto e far sì che si crei un'atmosfera di piacere tra gli individui.

La vita culturale intesa come esperienza condivisa tra individui ha sempre posto il problema dell'inclusione. Se in passato i fattori di accesso potevano riguardare l'appartenenza ad un gruppo per tradizione, etnia, religione o eredità, oggi per partecipare ad un'attività culturale è (diventato) necessario pagare un prezzo. I diritti di accesso e di inclusione hanno abbandonato la sfera sociale per entrare nella sfera economica; di conseguenza solo chi può permetterselo (in base alle proprie possibilità economiche) può partecipare ad esperienze culturali(, altrimenti sarà escluso). La domanda da porsi è la seguente: è giusto pagare un prezzo per la cultura? Attualmente sì, poiché l'organizzazione di eventi e attività culturali diventa sempre più difficile, visti gli alti prezzi dei mercati culturali e le poche fonti di finanziamento che le aziende operanti in questo settore riescono ad ottenere. È quindi fondamentale sostenere chi, ancora oggi, riesce a realizzare iniziative culturali gratuite per tutti.

¹³³ A. NORDVALL, R. PETTERSSON, B. SVENSSON, S. BROWN, "Progettare eventi per l'interazione sociale" nella gestione degli eventi, 2014

¹³⁴ Idem sopra nota.

2.3 *Vantaggi e svantaggi della globalizzazione culturale*

Prima di analizzare i vantaggi e gli svantaggi del fenomeno della globalizzazione nel campo dei beni culturali, è necessario analizzare brevemente l'uso dei beni culturali nell'ordine globale.

L'ordinamento internazionale relativo alla fruizione dei beni culturali ha generalmente un approccio morbido in quanto molti si manifestano principalmente nell'assistenza agli Stati firmatari. Infatti, grazie al principio di sussidiarietà, le organizzazioni internazionali aiutano gli Stati membri a livello finanziario, artistico, scientifico e tecnico affinché rispettino i loro obblighi di tutela, valorizzazione e trasmissione del patrimonio culturale per le generazioni future. In alcuni casi, attraverso la *moral suasion*??, anche gli organismi internazionali sono riusciti ad avere un'influenza decisiva sulle decisioni dei governi nazionali. In queste situazioni, infatti, si è creata un'interdipendenza tra diversi sistemi di regole, quello internazionale e quello nazionale. Secondo alcuni autori, uno strumento importante che cerca di unire i diversi sistemi di regolazione in vista di un obiettivo comune sono i piani di gestione dei siti UNESCO o una serie di azioni ordinate nel tempo in cui:

- vengono individuate le risorse disponibili utili al perseguimento degli obiettivi;
- sono individuate le modalità per il raggiungimento delle predette finalità;
- sono in essere i sistemi di controllo per verificarne l'effettivo raggiungimento.

Questo strumento si basa sul concetto che il sito di eccezionale valore universale è unico e precisamente ha caratteristiche che lo hanno reso degno di inclusione nella Lista del Patrimonio Mondiale; rappresenta anche un sistema culturale che a sua volta fa parte di un complesso ancora più ampio. Il sito è un'interazione e deve essere gestito dalla cooperazione istituzionale. Ciò può avvenire solo attraverso una gestione “integrata” del sito. I piani di gestione danno proprio questa possibilità, cioè rendono fattibile il coordinamento dei sistemi di regolazione su tre livelli: globale, nazionale e locale. Inoltre, è possibile considerare altri fattori utili per monitorare i risultati e migliorare la fruizione dei siti¹³⁵.

La globalizzazione ha indubbiamente avuto un impatto positivo sulla fruizione del patrimonio culturale. Prima di tutto ha portato ad un confronto diretto tra la gestione dei luoghi culturali nel panorama internazionale. Gli elementi degni di nota sono l'*empowerment*, la quantificazione dei risultati e la necessità di un meccanismo di autovalutazione. (Per quanto riguarda il secondo

¹³⁵ L. CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna, 2016.

aspetto,) E' necessario prendere in considerazione non solo le segnalazioni interne, ma anche quelle esterne. Un (altro) vantaggio è l'aumento delle collaborazioni tra i vari soggetti, sia pubblici che privati. Inoltre, (un altro effetto è stato) il coinvolgimento di nuovi enti pubblici, in particolare delle categorie più deboli, (che) ha portato all'attivazione di iniziative per abbattere le barriere architettoniche e culturali che ostacola(va)no l'effettiva fruizione dei beni culturali(a queste categorie). Oltre agli effetti positivi, la globalizzazione ha (lasciato) ancora degli interrogativi a cui rispondere (ancora aperti. Ci sono) e criticità da risolvere per migliorare la legge sul patrimonio culturale globale. Intanto bisogna dare una definizione di patrimonio culturale (stesso), un concetto ampio e diversificato, comprendente una serie infinita di beni materiali e immateriali.

Nella prima parte del lavoro abbiamo già discusso della nascita del concetto di patrimonio culturale e della sua evoluzione nel corso della storia. La categoria dei beni culturali comprendeva un vasto elenco con la conseguente possibilità di una deterritorializzazione del diritto dei beni culturali. Fu poi l'UNESCO, attraverso le sue Convenzioni, a stabilire limiti più precisi rispetto a ciò che dovrebbe essere considerato patrimonio culturale.

Nonostante la difficile definizione del concetto di patrimonio universale (che non consente una facile stesura della legislazione globale), in un contesto sovranazionale si cerca di considerare nel contesto(comprendente) non solo i beni culturali tradizionalmente intesi, ma anche l'insieme delle risorse ereditate dal passato, considerate come espressioni di valori, credenze, conoscenze e tradizioni, modificate dall'uomo (in una prospettiva dinamica).

L'obiettivo dell'UNESCO è quello di tentare una globalizzazione del patrimonio, quindi assegna agli Stati il compito di individuare i beni di "eccezionale valore universale". Tuttavia l'attività normativa che disciplina le regole per l'iscrizione di un bene al *Tentativ List*??? è molto restrittiva in quanto lo Stato è chiamato a redigere un inventario delle proprietà del bene a cui attribuire un valore comunemente chiamato valore universale e darne una descrizione storica, strutturale e conservativa. Una volta iscritto al Tentativ List, l'Organizzazione del Patrimonio Mondiale verifica periodicamente che l'obbligo di tutela sia rispettato e in caso contrario provvede alla cancellazione del bene dall'elenco.

Per evitare un sistema di "protezione parallela", è necessaria una collaborazione tra legislazione nazionale, internazionale e comunitaria per impedire una deterritorializzazione dei beni culturali. Per questo motivo l'ordinamento internazionale prevede meccanismi che, da un lato, istituiscono organismi che controllano le modalità di tutela del patrimonio culturale (come il Comitato del Patrimonio Mondiale), dall'altro incentivano gli Stati nelle rispettive azioni, e

ancora l'individuazione dei fondi necessari allo svolgimento delle funzioni considerate, (come il Fondo per i Beni Culturali Immateriali).

Inoltre, per essere efficaci, le Convenzioni devono essere ratificate dagli Stati membri, dopodiché diventano superiori al diritto nazionale.

La globalizzazione ha consentito il superamento dei confini nazionali negli scambi e nelle comunicazioni, producendo effetti prima di tutto economici e successivamente sociali e culturali. La diffusione delle nuove tecnologie di connettività e la comprensione dei contenuti digitali hanno consentito la digitalizzazione di qualsiasi contenuto utilizzando le diverse tipologie di supporto e la sua trasmissione senza limiti di spazio e controllo. Sono altresì utilizzati dalla pubblica amministrazione con riferimento ai beni culturali, per diverse finalità concernenti la catalogazione, l'aggiornamento, la vendita on line, la riproduzione dei beni culturali in modo tale da garantire una fruizione globale di questi ultimi¹³⁶.

Negli anni Novanta da un lato è aumentata la domanda di cultura e dall'altro si è verificata un'evoluzione tecnologica legata alla società dell'informazione. Entrambi si sono sviluppati in parallelo e questo ha fatto sì che le posizioni giuridiche coinvolte abbiano assunto un notevole valore economico. La comunicazione digitale, infatti, è utile a due esigenze culturali diverse: la prima ovvero la possibilità di generare profitti per gli artisti e le strutture che producono e/o conservano prodotti culturali, e la seconda ovvero la valorizzazione o consapevolezza di questi sempre più estesi¹³⁷.

Tuttavia, l'uso globale della tecnologia ha fatto sorgere una serie di problemi di natura legale. Tra i più importanti ricordiamo quello della perdita del supporto fisico – divenuto oggi supporto digitale – con il quale si condividono contenuti culturali sul *web* e che diventano di conseguenza contenuti multimediali. Mettere in rete produce una perdita di controllo del *copyright*. Il problema più grande è causato dall'inconciliabilità tra due diverse posizioni: quella dei titolari del diritto e quella di chi vuole garantire una libera conoscenza dei contenuti culturali. L'attuale normativa in materia mira a bilanciare le due posizioni giuridiche. Ad esempio, la Carta di Parma del 2003, in ambito europeo, sostiene e incoraggia l'utilizzo delle nuove tecnologie e la conseguente digitalizzazione¹³⁸.

¹³⁶ L. CASINI, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, in «Aedon», 2012.

¹³⁷ D. COSI, Diritto dei beni e delle attività culturali, Aracne, 2008.

¹³⁸ https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1259602282383_SP_71_73_14.pdf

Le due posizioni sono regolamentate sia a livello nazionale che internazionale. Il riferimento è alla Convenzione di Berna¹³⁹ adottata dall'ONU nel 1948 in difesa di tutti gli autori di ogni Paese, fino alla Convenzione Universale sul Diritto d'Autore¹⁴⁰ (1952) firmato a Ginevra.

I consumatori sono invece tutelati dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948¹⁴¹. In pratica, viste le profonde differenze tra le leggi applicate dalle varie nazioni esiste un diritto di “rete” che ha natura transnazionale e che armonizza tutte le differenti legislazioni.

L'attenzione è ora nuovamente rivolta al fenomeno della globalizzazione, cioè il vortice economico che ha provocato e provoca il superamento dei confini nazionali, l'aumento dei rapporti e degli scambi, che portano ad uniformare tradizioni, commerci e cultura. Secondo gli studiosi, i principali effetti della globalizzazione sono in generale: la previsione di una serie di regole universali adottate da musei e fondazioni culturali sotto forma di autoregolamentazione. Questo punto è particolarmente importante per il futuro in quanto queste prime raccolte potrebbero costituire la base di una possibile regolamentazione internazionale in materia di beni culturali. Il secondo effetto riguarda la predisposizione di norme che limitino il commercio dei beni culturali attraverso complesse procedure di controllo e localizzazione del traffico illecito di opere d'arte. L'adozione di un sistema di protezione globale gestito da organismi indipendenti per impedire il prevalere economico degli interessi dei paesi più potenti. Il primo effetto è indubbiamente una conseguenza del diritto internazionale, costituito principalmente da norme di *soft law* e indirizzi di policy del diritto, in cui le rispettive Convenzioni e Protocolli in materia di beni culturali rappresentano una fonte di ispirazione per provvedimenti aventi carattere di diritto vincolante. Le altre conseguenze derivano invece dalla necessità di creare organizzazioni e regolamenti internazionali ad hoc per porre fine al commercio illecito e agli interessi delle *lobby*. Una diretta conseguenza degli effetti analizzati è l'aumento del numero di siti qualificati come patrimonio mondiale. Il primo effetto è indubbiamente una conseguenza del diritto internazionale, costituito principalmente da norme di *soft law* e indirizzi di policy del diritto, in cui le Convenzioni e i Protocolli in materia di beni culturali rappresentano una fonte di ispirazione per provvedimenti aventi carattere di diritto vincolante¹⁴².

¹³⁹ <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>

¹⁴⁰ <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19520176/200406290000/0.231.0.pdf>

¹⁴¹ https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

¹⁴² D. D'AMICO, Beni culturali tra contesto globale ed esigenze globali, in «Ratio Iuris», 2018, <https://www.ratioiuris.it/beni-culturali-contesto-globale-ed-esigenze-glocali/>

Il ruolo dell'UNESCO quindi è quello di attuare un equilibrio geopolitico, spostando l'attenzione da una prospettiva Euro-Americana a una prospettiva globale, comprese le esigenze dei paesi in via di sviluppo.

Se da un lato la globalizzazione ha portato ad un aumento delle visite e dei viaggi a scopo culturale, dall'altro ha portato ad un aumento delle transazioni commerciali illecite, con filoni culturali come oggetti, tanto che negli Stati Uniti il traffico di opere d'arte è al terzo posto dopo il traffico di droga e armi. Mancano le normative al riguardo, così come gli strumenti predisposti a livello internazionale. Le stesse considerazioni valgono anche per le controversie relative alla restituzione di opere d'arte trafugate e successivamente collocate in luoghi diversi da quelli di provenienza; sarebbe infatti necessario predisporre una Convenzione attraverso la quale disciplinare la risoluzione di tali controversie.

Al fine di tutelare e valorizzare i beni culturali, garantendone conservazione e fruibilità nel tempo, sono state individuate una serie di possibili soluzioni volte a ponderare i diversi interessi in gioco. Da un lato si preferisce un maggior ricorso al diritto amministrativo e dall'altro si sente l'esigenza di affidare i beni culturali alla gestione di privati, i quali, disponendo di ingenti capitali, possono intervenire non solo in attività di restauro e sponsorizzazione, ma anche nella loro conservazione (di tali beni). Infatti, il settore dei beni culturali, pur essendo estremamente eterogeneo e multilaterale, converge e si contrappone anche a interessi diversi. Pur trattandosi di un settore prevalentemente privato, presenta una serie di aspetti, quali personalità giuridica e finalità, che riguardano certamente il diritto pubblico. Il settore dei beni culturali assume la funzione di un "vero sistema sociale", dove attori e sostenitori dell'arte agiscono a livello nazionale e internazionale; basti pensare all'UNESCO e all'*International Council of Museums-Icom*. La difficoltà nel raggiungere un regime giuridico globale dei beni culturali risiede nella complessità della nozione di patrimonio culturale e anche nelle diverse differenze di approccio al fenomeno della globalizzazione. Molti ritengono opportuno applicare alla disciplina dei beni culturali i principi cardine del diritto amministrativo, quali il principio di trasparenza, partecipazione e motivazione al fine di favorire una maggiore fruizione del patrimonio culturale. (in cui attori e sostenitori dell'arte agiscono a livello nazionale e internazionale, basti pensare all'UNESCO e all'*International Council of Museums-Icom*.)

Per ciò che concerne le prospettive future, è necessario tenere viva la passione per il patrimonio culturale educando i giovani a rispettarlo come bene universalmente compreso. La gestione deve quindi essere migliorata per garantire una fruizione ottimale e creare standard minimi di

qualità per l'erogazione dei servizi culturali a livello globale, anche utilizzando efficaci strumenti di valutazione¹⁴³.

¹⁴³ B. GIULIANI, Tutelare e conservare il nostro passato: i beni culturali nel diritto internazionale, in «Parentesi storiche», 2017, <https://parentesistoriche.altervista.org/beni-culturali-diritto-internazionale/>

– SECONDA PARTE –
BENI COMUNI

Capitolo 3

BENE COMUNE, BENI COMUNI E BENI CULTURALI

È difficile stabilire cosa suscita in noi, cittadini del secondo decennio del XXI secolo, l'espressione "bene comune". Si tratta di una questione importante per tutti o è solo un concetto che riguarda il mondo cattolico? È possibile identificare qualcosa che vada bene per tutti?

Il bene comune è un concetto che viene da lontano. Aristotele considera "beni" i fini che l'uomo persegue nelle sue azioni: tra questi il fine ultimo è la costruzione della *polis*, ovvero della città attraverso la politica che in questo caso rappresenta il bene comune. Infatti, in tutto il mondo greco, la *polis* era di primaria importanza così come tutto ciò che riguardava la vita comune dei suoi cittadini.

Tale concetto nell'Ottocento diventa un elemento fondamentale per la costruzione della dottrina sociale della Chiesa cattolica, i cui maggiori esponenti furono: Leone XIII, Jacques Maritain e Benedetto XVI.

Nella cultura secolare il concetto viene ripreso negli ultimi decenni del secolo scorso, in alcuni filosofi del diritto anglosassone interessati alla nozione di giustizia sociale, come John Rawls e nella corrente di economisti che mettono in dubbio l'esistenza di beni collettivi, tra cui il premio Nobel Elinor Ostrom.

Esistono diverse definizioni di bene comune, riferite sia al mondo cattolico che a quello laico:

- Il bene comune consiste in tutte quelle condizioni sociali che consentono e favoriscono nelle persone lo sviluppo integrale della loro persona¹⁴⁴;
- Il bene comune è... l'insieme di quelle condizioni di vita sociale che consentono, sia alla collettività che ai singoli individui, di raggiungere pienamente e rapidamente la propria perfezione¹⁴⁵;
- Il bene comune non consiste nella semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto del corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno, è e resta comune, perché è indivisibile e perché solo insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro¹⁴⁶.
- Per bene comune si intende, nella città dell'uomo, la condivisione di uno sforzo intenzionale e consapevole, da parte di persone libere ma fallibili, verso un fine comune

¹⁴⁴ Giovanni XXIII, *Mater et magistra*, n. 51, anno 1960.

¹⁴⁵ Concilio Vaticano II, Costituzione "Gaudium et spes", n. 26, anno 1965

¹⁴⁶ Compendio della Dottrina sociale della Chiesa", n. 164, anno 2004

a tutti, come intersezione positiva di una pluralità di concezioni del buono, coerente e compatibile con il lontano futuro della famiglia umana. Se non c'è incrocio non c'è comunità e nemmeno bene comune. Esiste una pluralità di beni comuni incapsulati lungo le doppie coordinate del tempo e del livello comunitario, dalla famiglia alla nazione alla famiglia umana¹⁴⁷.

Delle varie definizioni riportate, ne verrà seguita una sola: quella di Elinor Ostrom, Premio Nobel per l'Economia nel 2009. Secondo l'economista, un bene comune è “una risorsa condivisa da un gruppo di persone e soggetta a dilemmi o domande, dubbi e controversie sociali¹⁴⁸”.

Considerare il bene comune come risorsa significa collocarlo nella sfera economica, visto che se ne considerano i potenziali vantaggi che possono derivare dal suo utilizzo. Significa anche fornire descrizioni in termini relazionali piuttosto che legati alla morfologia dei beni stessi, che nella ricerca empirica del Premio Nobel riguardano diverse aree naturali, dai banchi di pesca alla gestione delle acque, dalle infrastrutture irrigue all'uso della montagna o dei boschi comuni. La discussione sull'uso del bene comune coinvolge anche la sfera politica attraverso la quale devono essere risolte le controversie e le questioni sociali.

Per gli economisti, l'efficienza d'uso prevale sullo statuto giuridico e lo condiziona, mentre la definizione giuridica riguarda da un lato le caratteristiche oggettive dei beni e dall'altro la politicità della decisione intorno all'identificazione dei diritti fondamentali. Elinor Ostrom distingue anche tra il bene comune come risorsa o sistema di risorse e il bene comune come regime di diritti di proprietà. “Le risorse comuni (risorse comuni) sono tipi di attività economiche indipendenti da particolari diritti di proprietà. La proprietà comune, invece, è un regime giuridico: un insieme di diritti legali il cui possesso è condiviso”¹⁴⁹.

Secondo Ostrom, le due definizioni, quella giuridica e quella economica, hanno punti in comune con riferimento alla gestione ottimale dei beni comuni. La studiosa elabora otto principi di base la cui presenza è stata riscontrata nella maggior parte dei casi di successo nella gestione di una risorsa collettiva e che, al contrario, non sono presenti nei casi di fallimento gestionale. Tra questi: la possibilità per tutti coloro che rispettano le regole di fruizione del bene comune di poter contribuire alla fissazione delle regole e di poter partecipare alla modifica delle stesse

¹⁴⁷Luigi Campiglio, “Torniamo alle radici del bene comune”, Vita e Pensiero, n. 1/2011

¹⁴⁸Hess C. and Ostrom E., *Panoramica sui beni comuni e la conoscenza*, in *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, a cura di Hess C. e Ostrom E., Mondatori, Milano, 2009 p.3

¹⁴⁹Idem supra nota p. 6

senza interferenze esterne, l'esistenza di un sistema di autodeterminazione-monitoraggio del comportamento degli associati e l'esistenza di un sistema sanzionatorio progressivo¹⁵⁰.

Si tratta di principi riferiti ad un uso ottimale e casi di successo nella conservazione della risorsa comune che, in base alla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, appartengono più al diritto pubblico inteso come tale, piuttosto che al diritto privato inteso come diritto sociale¹⁵¹.

Nell'affrontare la questione dei beni comuni, le questioni principali ancora oggi riguardano la natura del bene, la titolarità formale dei diritti su di esso, la comunità di riferimento, le possibili forme di gestione e, quindi, un possibile istituto giuridico condiviso.

Nei paragrafi successivi verrà esplorato il concetto di bene comune in ambito sociale, giuridico ed economico attraverso un'evoluzione storica del termine nonché le diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo.

¹⁵⁰ Idem supra nota p. 8 e ss.

¹⁵¹ Il riferimento è a Giorgio Berti secondo il quale: “Per i giuristi, politico e sociale sono fatti corrispondere al diritto pubblico e al diritto privato, che però non sono altro che sottosistemi rispetto a un sistema unitario, e che possono così fondersi senza grande danno”(G. Berti, *Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento*, Padova, Cedam, 1986, p. 31).

3.1 *Il bene comune nella tradizione storica*

Con il termine bene comune ci riferiamo a una serie di situazioni differenziate che superano la tradizionale dicotomia pubblico-stato e privato-commerciale¹⁵². La funzione te(l)ologica di questi beni è quella di sottrarli alle leggi del mercato per ricondurli ad una funzione sociale. Questa affermazione non implica riportare questi beni nelle mani dello Stato, ma – al contrario – creare condizioni di collegamento tra questi e le nuove forme di gestione partecipata e di tutela. La crisi degli ultimi anni ha colpito non solo l'ordinamento sociale ma anche l'ordinamento giuridico, tanto che si è reso necessario riformulare il concetto di “comune” in vista di un nuovo e adeguato ordinamento¹⁵³.

La parola “comune”¹⁵⁴ era già stata oggetto di discussione tra i giuristi del diritto romano, infatti il termine era stato rimodellato ben prima delle Istituzioni di Giustiniano attraverso le elaborazioni di Marciano, secondo le quali era necessario operare una precisa distinzione tra *res publicae* e *res communes omnium*¹⁵⁵.

Nel diritto romano le *res* avevano più categorie e si era soliti distinguere tra *res divini iuris* e *res humani iuris*; la prima categoria comprendeva la *res sacrae*, le *res religiosae* e le *res extra commercium* in quanto sottratte alle attività commerciali; la seconda categoria comprendeva le *res privatae* e la *res publicae*.

Successivamente, e precisamente in età Imperiale, il concetto di *res publicae* fu ulteriormente modificato con la distinzione tra *res populi*, soggette alla gestione economica e ai rapporti patrimoniali, e quelle in *publicus usus*, lasciate all'uso collettivo, non appropriabili e indisponibili. Nello stesso periodo vi sono nuove formulazioni sul concetto di bene comune, intese come fruizione del bene da parte della comunità. Infatti, lo stesso diritto quiritario¹⁵⁶, già in epoca imperiale conosceva forme di comunitarismo rurale, quale per esempio il diritto al pascolo¹⁵⁷.

Anche nella distinzione tra *ager publicus* e *ager adsignatus* emerge il concetto di comunitarismo rurale, di conseguenza il termine *communia* è usato molto spesso con

¹⁵² Stanzione P, Principi generali del diritto civile, 2011, p. 10 e ss.

¹⁵³ Stanzione P., Nozioni giuridiche fondamentali, 2010, p. 45 e ss.

¹⁵⁴ Palma A., Scritti di diritto romano, 2011, p. 25 e ss.

¹⁵⁵ Arangio-Ruiz V., Storia del diritto romani, p.110 e ss. Secondo l'autore, i criteri politici e sociali del pensiero giuridico romano tra la distinzione tra pubblico e *res communes* si ritrovano già all'epoca dei Proculi. Per comprendere le diverse scuole di pensiero tra Sabiniani e Proculiani si veda Betti Ist dir. rom. il quale sostiene che l'antitesi tra le due scuole corrispondeva a quella che divideva i grammatici dell'epoca nelle due sette degli analogisti e degli anomali.

¹⁵⁶ Quiritario agg. [der. di quirite]. – Dei Quiriti, degli antichi cittadini romani, in alcune espressioni storiche e giuridiche: diritto q., la fase arcaica del diritto romano; la concezione q. della proprietà.

¹⁵⁷ A. PALMA, Giustizia e senso comune, 2006, p.28 e ss.

riferimento all'allocazione dei fondi rurali tenendo conto del contesto sociale di quel periodo basato esclusivamente sulla pastorizia e l'agricoltura¹⁵⁸.

Diverso è il concetto di *res communes omnium* nel significato di uso di un bene gratuito e di proprietà (apparentemente) di nessuno. Questo concetto di ampio godimento del bene è da intendersi quale godimento lasciato a tutti gli esseri umani, senza distinzione di status di appartenenza (*status civitatis, status familiae*)¹⁵⁹.

Terminato l'*excursus* terminologico, (si riferisce che) i riferimenti al diritto romano risultano necessari, in quanto, proprio in questo periodo storico si cristallizza la categoria di “bene comune” insieme con la necessità di creare un punto di confine tra l'uso particolare del bene e quell'uso destinato alla comunità¹⁶⁰.

La dottrina ritiene inoltre che nel diritto romano il concetto tecnico di bene comune si sviluppi come un bene sottratto alla gestione diretta dello Stato e lasciato all'uso collettivo dei *cives*. Dal diritto romano deriva anche la definizione di *res nullius*, cioè beni appartenenti a nessun soggetto giuridico e come tali suscettibili di appropriazione mediante occupazione ed adesione, e quindi commerciabili¹⁶¹.

Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento il bene comune è visto dalla dottrina del diritto privato come un ostacolo al godimento della piena proprietà e quindi un limite alla produttività. Lo stato liberista e centralista ottocentesco era contrario alla concezione del bene come godimento collettivo, infatti, già nel Codice napoleonico si affermò che lo *ius abutendi e utendi* della proprietà è un diritto pieno e assoluto, libero da usi civili e dalle amministrazioni comunali. Solo nella seconda metà dell'Ottocento e del Novecento prese piede il concetto di proprietà collettiva¹⁶².

La definizione di bene comune deve essere correlata al contesto storico di riferimento; infatti non possiamo fornire una definizione generale del termine in quanto il suo significato ha una valenza molto elastica legata alle istituzioni che si sono avvicendate nel tempo. Nel contesto

¹⁵⁸ E. BENEVENTO, Beni comuni nel contesto ordinamentale, www.comparazioneidirittocivile.it, novembre 2017, p. 3.

¹⁵⁹ PALMA A., Il luogo delle regole, 2016, p.52. Secondo l'Autore, le norme di costume potrebbero essere suddivise in due gruppi: quelle che stabilivano quale fosse la situazione giuridica di ciascuna categoria di individui (*status libertatis, civitatis, familiae*) e quelle che sanzionavano i poteri attribuiti in determinate circostanze a ciascuna delle loro su altri argomenti (es. il potere del *pater familias* sui figli) o sulle cose (proprietà). Lo statuto non poteva essere sottratto né alla legge né ai tribunali, dice Cicerone: “*si quid ius non esset rogatier, eius hac lege nihilum rogatum*”.

¹⁶⁰ A. PALMA, Scritti di diritto romano p. 30 e ss. Secondo l'autore, i romani attribuivano anche il compito dell'interpretazione alla giurisprudenza, la cui funzione era quella di precisare il contenuto della disposizione.

¹⁶¹ A. PALMA, *idem supra nota*, p. 30 e ss.

¹⁶² P. ROVITO, La repubblica dei togati, 1981, p. 74 ss.

attuale, i beni come l'acqua, la salute e l'ambiente non possono essere ricondotti ad una disciplina generale e uniforme senza considerare gli aspetti sociologici della proprietà collettiva¹⁶³.

Secondo Eugenio Benevento: “il tentativo di considerare i beni pubblici come *tertium genus* al di fuori della dicotomia pubblico-privato, che invece aveva caratterizzato il pensiero giuridico romano fin dalle sue origini, è sempre più legato alle dinamiche del diritto e delle pratiche comunitarie sempre più sottese al valore delle azioni collettive”¹⁶⁴.

Da una ricostruzione storica, i beni comuni sono fruibili collettivamente attraverso una distinzione tra il “reciproco rispetto” tra gli utenti e la “preservazione della fruibilità generale”. Con la prima affermazione si fa riferimento alle informazioni dell'etere relative alla radiodiffusione, con la seconda (affermazione) si fa riferimento ai beni come l'aria, l'acqua, nell'ottica più generale della salvaguardia delle risorse naturali.

Un primo elemento presente nella teoria dei beni comuni è la proiezione nella dimensione storica del concetto di “comune”, inteso come regime di vita che prevede l'uso collettivo dei beni da parte dei membri della comunità generalmente intesa. In età medievale e moderna, in ambito giuridico, l'aggettivo è utilizzato in chiave universalistica nel cosiddetto *ius commune* dell'epoca.

Il termine *commune*, come sostantivo, è utilizzato principalmente nell'espressione *commune civitatis*, quindi con riferimento a una realtà politica urbana, concettualmente opposta all'*extra moenia* rurale che nasce dalla rottura dei tradizionali equilibri socio-economici (alto-medievali), e si basa piuttosto su valori politici e giuridici proto-borghesi. Poi ovviamente ci sono comunità non cittadine (universitarie)¹⁶⁵.

È necessario sottolineare che il periodo medievale fu caratterizzato da una rete di comunità, costruite attorno alla tradizione e ai valori condivisi, che fornivano protezione in una società in cui l'individuo era esposto a gravi pericoli di ogni genere. In questa società era possibile difendersi solo attraverso legami sociali, riguardanti una religione, un clan familiare, un ente professionale, un gentiluomo, e così via¹⁶⁶.

¹⁶³ E. BENEVENTO, idem supra nota, p. 7

¹⁶⁴ E. BENEVENTO, idem supra nota, p. 8

¹⁶⁵ R. FERRANTE, Per una storia giuridica dei beni comuni, Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica, p.176, https://www.academia.edu/19495018/Il_concetto_giuridico_di_beni_comuni_tra_passato_e_presente.

¹⁶⁶ A. Dani, Le risorse naturali come beni comuni, pp. 36-42

Quindi il concetto di “comune” come premessa della teoria dei beni comuni sembra una categoria generale molto astratta che rende difficile dare profili chiari e affidabili.

Il vero precursore della teoria dei beni comuni è senza dubbio Paolo Grossi¹⁶⁷. Nel suo libro “L'ordinamento giuridico medievale”, Grossi analizza il passaggio tra il Medioevo e l'età moderna soffermandosi sulla dimensione dominicale. Questo passaggio non riguarda né la proprietà collettiva né la proprietà privata, riguarda piuttosto il «dominio diviso», cioè un cumulo di diritti reali organizzati su un asse principale che articola il dominio sullo stesso immobile.

L'esercizio effettivo del possesso – astratto e utile – che nella «proprietà moderna» riflette l'origine romanista, è sancito dal Codice Napoleonico per rendere i beni effettivamente negoziabili¹⁶⁸.

Fra le diverse opere di Paolo Grossi, il volume pubblicato nel 1977 occupa un posto di rilievo, perché ha fatto emergere forme alternative della proprietà privata attraverso l'uso del patrimonio collettivo. Secondo Paolo Grossi la proprietà è per sua natura individuale, è un “attributo caratterizzante del soggetto e gli conferisce supremazia morale e politica sul bene”. Soltanto l'affrancazione da questi canoni avrebbe condotto allo sgretolamento del modello, e la si sarebbe potuta conseguire solo mediante due essenziali recuperi alla nozione di proprietà: la dimensione del collettivo e quella del fattuale. Si sarebbe, in altre parole, dovuto dividere la nozione di proprietà dalle secche del dominio solitario e del rapporto giuridico puro”.¹⁶⁹

Quindi i beni comuni ovvero le risorse comuni – dall'inglese *commons* – sono beni fruibili da tutti gli individui il cui “consumo” da parte di un soggetto in alcuni casi può ridurre le possibilità di uso degli altri soggetti (ad esempio un pascolo che può esaurirsi), in altri invece no, come nel caso del consumo non competitivo. Basti pensare al *know-how*, più si diffonde, maggiore ne sarà l'uso¹⁷⁰.

Grazie al fenomeno della globalizzazione il tema dei beni comuni ha trovato oggi un nuovo sviluppo con argomenti che vanno oltre i confini geografici nazionali quali il riscaldamento globale, la depauperazione di ecosistemi unici o la perdita di biodiversità. Inoltre, oltre ai beni comuni classici di carattere fisico, il dibattito si è ampliato in riferimento ai beni immateriali¹⁷¹.

¹⁶⁷ P. GROSSI, L'ordine giuridico medievale, 1995.

¹⁶⁸ P. GROSSI, L'ordine giuridico medievale, 1995, p. 100.

¹⁶⁹ P. GROSSI, ‘Un altro modo di possedere’, L'emersione di forme alternative di proprietà alla conoscenza giuridica postunitaria, Milano-Giuffrè Editore, 1977, p. 379

¹⁷⁰ P. SAMUELSON, The pure theory of public expenditures, in The Review of Economics and Statistics, n. 4, 1954

¹⁷¹ Per un approfondimento sulla gestione collettiva del territorio e beni comuni, si veda l'intervista di M. Luminati, <https://www.youtube.com/watch?v=K34NvJhm9Ig&feature=youtu.be> 2014

3.2 *Differenza tra i beni culturali materiali e immateriali*

Prima di esplicitare la differenza tra un bene culturale tangibile e un bene intangibile è opportuno definire cosa si intende per bene culturale. Nell'ordinamento internazionale manca una teorizzazione comune di bene culturale, pertanto ogni trattato o convenzione lo definisce in base agli interessi da perseguire. Il concetto di bene comune è un concetto relativo in quanto è influenzato da una serie di fattori anche diversi tra loro. Al riguardo citiamo il caso dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan distrutti nel 2001 dal governo talebano¹⁷².

Per quanto riguarda l'ordinamento europeo bisogna far riferimento agli artt. 167 e 36 del TFUE (acronimo di Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

L'articolo 167 afferma che:

1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
 - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
 - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
 - scambi culturali non commerciali,
 - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
 - il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
 - il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni”.

¹⁷² C. BARBATI e altri, Il diritto del patrimonio culturale, Il Mulino, 2017 p. 39.

Nel caso dell'art. 36, le disposizioni degli artt. 34 e 35 che precedono (riguardanti il divieto tra gli Stati membri di restrizioni quantitative all'importazione, all'esportazione e alle misure analoghe) lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri".¹⁷³ Da tali disposizioni non si evince una chiara definizione di bene culturale, ma si riscontra piuttosto un interesse dell'Unione Europea alla tutela e alla valorizzazione dei patrimoni culturali nazionali.

Si può in generale affermare che i beni culturali sono differenti dai beni naturali in quanto risultano essere un prodotto della cultura. All'interno della categoria dei beni culturali si distinguono due forme: i beni materiali – ovvero quei beni che raggiungono i nostri sensi (chiamati anche beni corporali) ed i beni immateriali ovvero quei beni a cui manca il requisito della materialità e sono percepiti solo con l'intelletto; tra questi si annoverano sicuramente i beni in riferimento alla proprietà intellettuale. Questi ultimi sono ben delineati dalla Convenzione di Faro come *“un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne delega la proprietà come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”*¹⁷⁴.

La Convenzione Unesco del 2003 ha voluto integrare i trattati precedenti fornendo una definizione di patrimonio culturale immateriale. Ai dettami dell'art. 2 con il termine in oggetto si fa riferimento *“alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, al know-how- come pure agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui – riconoscono come parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella*

¹⁷³ 26.10.2012 Gazzetta IT ufficiale dell'Unione europea C 326/121

¹⁷⁴ <https://www.coe.int/it/web/venice/faro-convention>

misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile”.¹⁷⁵

Per quanto riguarda la disciplina dei beni culturali materiali e immateriali nelle Convenzioni si rimanda – per un approfondimento – ai capitoli 5 e 6 della presente dissertazione.

Concludendo l’analisi, possiamo affermare che la dottrina già da tempo ha rilevato che il bene culturale “non è solo la cosa d’arte, di pregio estetico o artistico, ma è anche il “valore immateriale” racchiuso nella stessa. Si è constatato, in particolare, che accanto a ‘beni culturali immateriali’ *tout court*, come gli antichi saperi terapeutici o artigianali, le moderne tecniche di produzione e riproduzione di contenuti culturali generino oggetti immateriali che rappresentano un ‘prodotto culturale’.¹⁷⁶

E generalmente si considerano i beni immateriali come beni comuni per due caratteristiche:

1. la non rivalità, per cui il loro sfruttamento da parte di alcuni non pregiudica, né è di ostacolo all’utilizzo concorrente di altri;
2. la non escludibilità, per cui una volta che il bene è esteriorizzato, è difficile, se non impossibile, impedirne la fruizione.”¹⁷⁷

¹⁷⁵ <https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioImmateriale2003-ITA.pdf>, consultata il 19.7.2022.

¹⁷⁶ J. C. SCIOLLA, *Il pubblico dominio nella società della conoscenza, L’interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune*, Giappichelli Editore, Torino, 2021, p.475.

¹⁷⁷ J.C. SCIOLLA, *idem supra note*, p. 58.

3.3 *I beni comuni come patrimonio collettivo dell'umanità*

Il concetto di patrimonio comune dell'umanità è venuto fuori nel 1982 nell'ambito del diritto internazionale ed esattamente con la Convenzione delle Nazioni Unite. Nel discorso pronunciato nel 1967 dal rappresentante permanente di Malta presso le Nazioni Unite, Arvid Pardo, emerse la necessità di costituire un regime giuridico avente lo scopo di tutelare le risorse dei fondi, dei sottosuoli e degli oceani al di fuori delle giurisdizioni nazionali perché ritenuti "patrimonio collettivo dell'umanità". La proposta di Pardo fu accolta dalla Dichiarazione sui Principi che governano i fondi dei mari e degli oceani – nonché il loro sottosuolo – oltre i limiti della giurisdizione nazionale del 1970, la quale afferma che «*[t]he sea-bed and ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction (hereinafter referred to as the area), as well as the resources of the area, are the common heritage of mankind*» (par. 1), e che «*[t]he exploration of the area and the exploitation of its resources shall be carried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical location of States, whether land-locked or coastal, and taking into particular consideration the interests and needs of the developing countries*» (par. 7)¹⁷⁸. In seguito lo stesso approccio è stato seguito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la cui parte XI stabilisce che l'«Area» (ovvero i fondi e i sottosuoli marini oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali) e le sue risorse costituiscono patrimonio comune dell'umanità (art. 136)¹⁷⁹.

Con il passare del tempo, altri beni sono stati individuati e ritenuti di appartenenza al patrimonio comune grazie agli accordi e agli strumenti del diritto internazionale. Nonostante la connotazione simbolica, il patrimonio Mondiale culturale e naturale è stato dichiarato di valore universale ed eccezionale, e pertanto da tutelare dall'intera comunità¹⁸⁰.

Oltre a tale principio generalmente condiviso, si sono aggiunti ulteriori corollari affini al principale, anche se concettualmente distinti. È il caso del riferimento ai c.d. beni comuni (*common goods*). Essi si sono affermati nella seconda metà del XX secolo ed hanno sfidato la concezione consuetudinaria del diritto internazionale quale ordinamento giuridico basato esclusivamente sulla sovranità dello Stato in cui le norme sono nient'altro che deroghe a tale sovranità con lo scopo di esaudire gli interessi reciproci degli Stati stessi nei loro rapporti. I beni comuni, al contrario, fanno riferimento a valori condivisi dai diversi Paesi del mondo e

¹⁷⁸ Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Ris. 2749 (XXV), 12 dicembre 1970;

¹⁷⁹ United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, UNTS, vol. 1833, p. 3

¹⁸⁰ S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale, II edizione, Torino, 2017, 219-224

sono tutelati giuridicamente al fine di soddisfare gli interessi dell'umanità intera e non solo di quella individuale, dei singoli. I primi beni comuni sostenuti dal diritto internazionale sono stati: la dignità umana, l'ambiente, il patrimonio culturale¹⁸¹.

Le *res communes omnium* di creazione privatistica romana che in precedenza abbiamo analizzato e che qui richiamiamo, possono essere considerate come precursori del patrimonio comune dell'umanità. Seppur differenti riguardo agli interessi e ai profitti, e nonostante esse non possano costituire l'oggetto di pretese sovrane, possono essere usate liberamente dagli Stati in prima persona, purché rispettino il limite della diligenza: appropriazione circoscritta e sfruttamento conforme allo stato di diritto.

Se da una parte tutti i beni fanno parte del patrimonio comune dell'umanità e possono essere considerati beni comuni, non è altrettanto vero il contrario; infatti, molti di questi beni non sono generalmente sottratti alla sovranità degli Stati. Per comprendere al meglio il rapporto tra le due categorie è possibile rappresentarli tramite due cerchi concentrici, di cui quello di diametro inferiore delimita il primo, e quello con il diametro maggiore riguarda i secondi.

L'analisi evidenzia che l'idea di patrimonio comune dell'umanità sia rimasta circoscritta in termini di diritto positivo. La disputa tra ideologia e pratica risulta evidente fin dal principio di elaborazione teorica del concetto di patrimonio comune. Arvid Parlo infatti sosteneva che essa avrebbe comportato un cambiamento della relazione strutturale tra Paesi ricchi e Paesi poveri, comportando una «*revolution not merely in the law of the sea, but also in international relations*¹⁸²» E' un chiaro riferimento al principio fondante del diritto internazionale moderno, ovvero il principio della Sovranità degli Stati, che deve essere rivisto alla luce dei nuovi sviluppi internazionali.

La nozione di patrimonio comune nel diritto internazionale è astratta e controversa secondo che si faccia riferimento alla *ratio* filosofica o alla *ratio* giuridica. Manca una definizione generalmente riconosciuta, pertanto gli studiosi usano termini diversi per riferirsi ad essa; tali termini sono: 'principio', 'concetto', 'diritto'. Alcuni autori sostengono una sua derivazione dal diritto naturale¹⁸³ mentre altri ritengono che gli Stati – tramite accordi *inter partes* – ne

¹⁸¹ F. LENZERINI, A. VRDOLJAK, *International Law for Common Goods. Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature*, Oxford and Portland, 2014;

¹⁸² A. PARDO, *Ocean Space and Mankind*, in *Third World Quarterly*, 1984, 559–575

¹⁸³ K. BASLAR, *The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law*, The Hague/Boston/London, 1998

permettano la sua validità tramite una loro rinuncia di sovranità su determinate aree, facendo sì che queste assumano la qualifica di patrimonio comune dell'umanità¹⁸⁴.

Dal punto di vista giuridico, il patrimonio comune dell'umanità è formato da quattro elementi:

- A. l'intera umanità è titolare dei beni facenti parte di tale patrimonio;
- B. i beni possono essere usati per scopi pacifici e nell'interesse di tutti, soprattutto dei paesi più bisognosi, attraverso una compartecipazione in termini di vantaggi ed una giusta ripartizione dei benefici;
- C. nessuno stato può impadronirsi dei beni in oggetto, né considerarsi come unico sovrano;
- D. è necessario costituire delle istituzioni ad hoc in grado di controllare e gestire le risorse¹⁸⁵.

Il punto B merita un approfondimento riguardante il concetto di 'Comunità internazionale' il quale si differenzia dal termine 'umanità'. Esso si riferisce alla comunità degli Stati che insieme decidono di condividere o meno l'utilizzo ed i vantaggi. Il concetto implica anche una 'responsabilità intergenerazionale' così come affermato all'art. 8 della Dichiarazione UNESCO sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future del 1997¹⁸⁶.

¹⁸⁴ A.C. KISS, *The Common Heritage of Mankind: Utopia or Reality?*, in *International Law*, 1985, 423-441

¹⁸⁵ FRANCONI, F., *Antarctica and the Common Heritage of Mankind*, in Francioni, F.-Scovazzi, T., a cura di, *International Law for Antarctica*, Milano, 1987, pp. 101-136, nello specifico pp. 107-108

¹⁸⁶ «[t]he present generations may use the common heritage of humankind, as defined in international law, provided that this does not entail compromising it irreversibly»; *Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations*, UNESCO, 12 novembre 1997

3.4 *Il bene comune nel diritto: tra moda e arte*

Non esiste una definizione giuridica riconosciuta dei beni comuni. Tuttavia, vi è un consenso di massima tra studiosi per non considerarli né privati né pubblici, né merce, né oggetto, o parte dello spazio – materiale o immateriale – che un proprietario, pubblico o privato, può immettere sul mercato per ricavarne il cosiddetto valore di scambio. I beni comuni sono riconosciuti in quanto tali da una comunità che si impegna a gestirli e ne ha cura sia nel proprio interesse, sia in quello delle generazioni future.

Per citare Stefano Rodotà, noto studioso del diritto di proprietà, i beni comuni sono l'opposto della proprietà privata. Nella filosofia giuridica emergente, riflessa nelle esperienze di *co-housing* e nei vecchi assetti di villaggio, la cosiddetta proprietà privata rappresenta soltanto un'eccezione ai beni comuni ed è garantita secondo specifici bisogni dinamici e variabili nel tempo¹⁸⁷. Da questo si deduce che nel momento stesso in cui un bene non è più necessario all'uso privato, può essere destinato, gestito ovvero più in generale utilizzato dalla comunità.

Si passa pertanto da una concezione di bene comune come opposto della proprietà privata a bene comune eccedente i bisogni individuali, che crea un surplus (derivante dal suo accumulo).

Da questa nuova teorizzazione deriva ancora che è la comunità a scegliere quale bene designare come bene comune; in tale nozione possono quindi rientrare beni materiali e immateriali nonché il concetto generale di moda inteso quale veicolo di trasmissione culturale e identità sociale.

L'ultima asserzione rappresenta una personale intuizione e sarà trattata in maniera più approfondita nei successivi capitoli della presente ricerca.

Rispetto a quanto affermato in precedenza, la caratteristica importante dei beni comuni è la volontà di gestione, per scelta o per necessità, da parte delle comunità. Tale attività è definita col termine «*communing*» coniato dal premio Nobel Elinor Ostrom.

Come accade per i beni comuni, anche il termine «*communing*» non ha un'unica accezione. Il principio fondamentale è la volontà generale da parte della comunità di tutelare un bene, attraverso i seguenti valori di dovere, reciprocità e partecipazione in vista di uno scopo comune.

Dal punto di vista ecologico è presente la volontà di evitare spreco e sfruttamento, nonché la volontà di creare nuove opportunità che diventano nuovi beni comuni.

Dunque, per usare il diritto nell'ambito dei beni comuni, è necessario considerare esso stesso come soluzione al problema attraverso un'impostazione basata sull'ecoprogettazione.

¹⁸⁷ U. MATTEI, I beni comuni come istituzione giuridica, paragrafo 1, *Questione giustizia*, rivista online https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-beni-comuni-come-istituzione-giuridica_445.php

Il Prof. Ugo Mattei dell'Università di Torino parla di *“un approccio su piccola scala e dal basso verso l'alto, la cui efficacia risiede nell'uso diffuso e nella conformità ai bisogni delle comunità in senso lato”*. Se è utile considerare il diritto stesso come bene comune, la comunità giuridica internazionale deve costruire una concezione eco-giuridica attraverso una serie di attività, tra cui la formazione dei giuristi e della comunità in generale in modo tale che tutti vi partecipino attivamente. I giuristi devono diventare *“comunardi”* del diritto; tale combinazione offre servizi giuridici economicamente accessibili oltre ad un elevato valore aggiunto¹⁸⁸.

Tale impostazione giuridica deriva dal fatto che il diritto – nella vita reale – non è legittimato soltanto attraverso il procedimento politico ma è il frutto delle esperienze, degli usi e dei valori condivisi da una comunità che nel tempo vengono istituzionalizzati sotto forma di consuetudini o pratiche vincolanti.

A tal proposito, riportiamo qui di seguito le parole di Ugo Mattei: *“proprio come la comunità ecologica costituisce l'elemento portante della natura, i beni comuni debbono divenire il principio organizzatore del nuovo ordine ecogiuridico. Il commoning, definito come partecipazione, in qualità di comunità, alla cura del bene pubblico, genera il sapere collettivo necessario per risolvere i problemi sistemici odierni, risultato non ottenibile con strutture gerarchiche basate sulla concentrazione del potere e sull'esclusione”*¹⁸⁹.

Cristina Montesi, dell'Università di Perugia, suddivide i beni comuni in quattro gruppi ciascuno dei quali suddiviso in due linee direttive: da un lato la natura/cultura dei beni e dell'altro la loro località o globalità¹⁹⁰. Nella prima accezione rientrano i beni – intesi come conoscenze tradizionali¹⁹¹ – che sono connesse alla polis, nella seconda rientrano quei beni come la conoscenza, il patrimonio archeologico, l'arte, la comunicazione, (l')internet, i social networking software, i siti web/blog e tutti quei beni che sono frutto della creatività o della ricerca scientifica.

Un'ulteriore classificazione, interessante ai fini della presente ricerca, è quella operata da Maria Rosa Marella¹⁹² la quale considera sempre quattro gruppi originari: risorse immateriali, conoscenza, saperi tradizionali e creazioni artistiche.

¹⁸⁸ Idem supra note

¹⁸⁹ Ut supra

¹⁹⁰ C. MONTESI, I beni comuni al crocevia tra simpatia per il prossimo ed interesse personale, in FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO-ISSOCO, Tempo dei beni comuni. Studi multidisciplinari. Una discussione interdisciplinare a più voci sul concetto di beni comuni, Ediesse, Roma, 2013, p.219.

¹⁹¹ Altri beni come ad esempio gli spazi comuni o la circolazione stradale.

¹⁹² M.R. Marella, Per Un Diritto Dei Beni Comuni | PDF (scribd.com)

A partire dagli anni Ottanta si inizia a parlare di moda in un'ottica di cultura progettuale. Mentre in precedenza la cultura progettuale era considerata come un'entità estranea al contesto generale di design spaziale e oggettuale¹⁹³, l'abito inizia adesso a ricoprire il ruolo di oggetto di design: in quanto tale discende dunque dalla stessa regola progettuale. La conferma della nuova considerazione della moda è ben evidente nelle mostre organizzate in quegli anni, in particolare quella del 1982 che ebbe luogo presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston dal titolo 'Intimate Architecture: Contemporary Clothing Design'¹⁹⁴ oppure quella presentata al Padiglione d'arte contemporanea di Milano del 1983 in occasione della Triennale intitolata 'È design'. Negli stessi anni avviene un cambiamento di rotta che permette di considerare la moda sempre più come una disciplina culturale e artistica. Si possono citare le mostre come 'Gli anni trenta e il futurismo e la moda' (Milano 1983, 1988) oppure "Le arti" a Vienna (1984)¹⁹⁵ che fanno entrare la moda nei più importanti musei internazionali.

Nel corso degli anni risulta sempre più evidente l'instaurarsi di una relazione profonda tra moda e arte, e tra arte e scienza¹⁹⁶; tuttavia gli interrogativi ruotano intorno alla domanda: di che tipo di rapporto si tratta? Secondo Paolo Colaiacomo tra moda e arte esiste da sempre un 'legame aproblematico' che è venuto allo scoperto e ha permesso il confronto; dall'altro ha annullato le relative differenze¹⁹⁷. La seconda affermazione trova riscontro nel vocabolario della moda che ha iniziato ad usare sempre più spesso termini del linguaggio dell'arte, come *happening*, *concept*, installazione. Anche lo stilista stesso è considerato al pari di un'artista come una sorta di 'genio creativo' anzi il primo gode di un maggiore potere comunicativo e d'immagine rispetto al secondo, grazie al potere economico e sociale che la moda possiede, cresciuto negli ultimi anni grazie alle nuove forme di comunicazione: i *social network*.

¹⁹³ A cura di P. Sorcinelli, in collaborazione con A. Malfitano e G. Proni, Studiare la moda, Corpi vestiti strategie, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2003.

¹⁹⁴ Per un approfondimento si veda: <https://www.nytimes.com/1982/05/17/style/clothing-as-architecture-at-mit.html>

¹⁹⁵ Per un approfondimento sul tema: moda e futurismo si veda D. Calanca, Storia sociale della moda, B. Mondadori, 2002

¹⁹⁶ Per un approfondimento si veda l'intervista dal titolo Arte e scienza hanno trovato motivi di dialogo di M. Lumati sul Corriere del Ticino, 2016.

¹⁹⁷ Cfr. P. Colaiacomo, Attualità della moda, in P. Colaiacomo, V.C. Caratazzolo, (a cura di), Mercanti di stile. Le culture dalla moda dagli anni '20 ad oggi, Editori Riuniti, Roma, 2002, p. 10

TERZA PARTE
LE CONVENZIONI

Capitolo 4

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PATRIMONIO

4.1 *Relazione derivante tra il diritto dei beni culturali e quello della proprietà intellettuale*

Il diritto della proprietà intellettuale moderno nasce nel periodo della Rivoluzione industriale, sebbene sia possibile rinvenire alcuni precedenti durante il Rinascimento. Per molto tempo è rimasto un ambito del diritto molto specializzato, per poi diventare nel secolo scorso il fulcro essenziale nella regolazione dei processi di innovazione e nella circolazione delle idee nelle c.d. società della conoscenza.

Con l'espressione "Intellectual Property" si fa riferimento ai "diritti risultanti dall'attività intellettuale nei seguenti campi: industriale, scientifico, letterario ed artistico"¹⁹⁸. Gli Stati hanno regolamentato questo settore, innanzitutto per riconoscere giuridicamente (i) diritto morale ed economico ai creatori delle opere e per dare al pubblico la possibilità di accedere alle creazioni; in secondo luogo per incoraggiare la creatività, la diffusione e l'applicazione dei risultati e per favorire lo sviluppo economico e sociale.¹⁹⁹

Usualmente, la "proprietà intellettuale" nel suo insieme si distingue in due forme: la proprietà industriale (marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni, modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali) ed il copyright (il diritto d'autore ed i diritti connessi).

La *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*²⁰⁰(WIPO), conclusasi a Stoccolma il 14 luglio 1967, all'art. 2, VIII, stabilisce che con l'espressione "proprietà intellettuale" si faccia riferimento ai diritti relativi ad opere:

- letterarie, artistiche e scientifiche;
- performances degli artisti, fonogrammi e trasmissioni;
- invenzioni in tutti i settori della creatività umana;
- scoperte scientifiche, industrial design, marchi, segni distintivi;

¹⁹⁸ La definizione è della World Intellectual Property Organization. Cfr. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use- WIPO Publication n. 489 (E), 3.

¹⁹⁹ Cfr. J. Davis, *Intellectual Property Law*, III ed., Oxford (University Press), 2008, 1 e ss, 21 e ss.

²⁰⁰ <http://www.wipo.int/treaties/en/convention>

nonché alla protezione contro la concorrenza sleale e tutti gli altri diritti derivanti da un'attività intellettuale nei settori industriale, scientifico, letterario o artistico²⁰¹.

Il concetto di “proprietà intellettuale” risale all'Ottocento²⁰², l'Accademia dei Georgofili ne discuteva già nel 1865 a proposito degli studi di agronomia, selvicoltura, economia e geografia agraria.

Secondo la visione tradizionale, alla categoria della “proprietà intellettuale” fanno riferimento tre grandi aree del diritto:

1. diritto d'autore
2. diritto dei brevetti
3. (del) diritto dei marchi.

L'immaterialità che distingue l'idea di opera protetta non si scontra con la caratteristica della materialità che caratterizza gli oggetti rispetto ai quali interviene la protezione delle situazioni soggettive, la loro valutazione economica ed i possibili rimedi.²⁰³ In sintesi possiamo sostenere che il diritto d'autore protegge le espressioni artistiche, i brevetti tutelano le nuove idee mentre i marchi assicurano una protezione giuridica ai simboli finalizzati a distinguere le varie aziende tra di loro.

La dottrina più recente, tuttavia, preferisce utilizzare il termine “proprietà industriale” per evitare sovrapposizioni tra concetti strettamente contemporanei, quali opera dell'ingegno, invenzioni, marchi, brand, design, concorrenza e i concetti relativi alla proprietà intesa in senso classico, ovvero quelle riferibili ai beni materiali, ereditati dal diritto romano.

Lo studio dei caratteri comuni dei diritti di proprietà intellettuale rispetto al copyright, al trademark e al *patent* (costituenti), ha condotto a ritenere la sua nozione come attinente alla “proprietà”, relativa al controllo di determinati usi delle opere e legata a specifici tipi di *intangible asset*.

Questa teorizzazione ci permette di prendere in considerazione il nucleo essenziale dei diritti di proprietà intellettuale, che è corredato da altre due caratteristiche principali:

²⁰¹ Per un approfondimento sulla proprietà intellettuale e i relativi trattati si veda: J.M. KLOTZ, LL.B. e Prof. JOHN, A. BARRETT, *International Sales Agreements, An Annotated Drafting and Negotiating Guide*, Kluwer Law International 1998;

P. RUTTLEY, I. MACVAY, C. GEORGE, *The WTO and international trade regulation*, Cameron May Ltd., 1998; L. C. UBERTAZZI e altri, *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, 2011.

²⁰² G. GOVI, *Della proprietà intellettuale, considerazioni di Gilberto Govi lette alla Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili nell'adunanza ordinaria del dì 22 di settembre 1867*.

²⁰³ R. FLOR, *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet. Un'indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale*, CEDAM, Padova, 2010, p. 4

1. i diritti esclusivi sono riconosciuti perché conferiti ad un singolo creatore o ad un gruppo identificabile di creatori, che sono i titolari;
2. i diritti esclusivi sono protetti sia dal diritto civile che dal diritto penale.

Parlare di “diritto di proprietà” non determina automaticamente che questo possieda tutti gli elementi della “proprietà”. Infatti, nel caso della proprietà intellettuale e, in particolare nell’ambito del diritto d’autore, la parola “proprietà” va usata in senso metaforico. Il diritto d’autore è connotato da una componente patrimoniale e da una componente morale e può essere “trattato come proprietà personale”²⁰⁴ con funzione di controllo sull’uso del prodotto creativo tenendo conto dei fattori di applicazione della proprietà intellettuale che distinguono i diritti di “proprietà”.

La fonte per eccellenza competente in tema di proprietà intellettuale è la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) del 14 luglio del 1967 (emendata nel 1979), creata con lo scopo di incoraggiare l’attività creativa e sostenere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

Tradizionalmente si ritiene che il diritto d’autore servisse a tutelare oltre ad interessi squisitamente privati, l’interesse pubblico. Si tende ad attribuire all’espressione «interesse pubblico» un significato enfatico, quasi mitico come quello di «bene comune». Definire in maniera precisa cosa si intende per *public interest* è un’utopia. Usualmente quest’ultimo viene individuato in un bilanciamento dinamico tra i diversi interessi coinvolti dalla disciplina del diritto d’autore.

La protezione del diritto d’autore rappresenta un fondamentale principio sociale ed è riconosciuto come tale dalla Convenzione Universale delle Nazioni Unite il cui art. 27 afferma che: “*Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*”²⁰⁵.

I beni culturali sono tutti quei beni qualificati come tali da uno Stato perché rilevanti per l’archeologia, la letteratura, l’arte, la scienza, la demologia, l’etnologia o l’antropologia. Si contrappongono, per definizione, ai “beni naturali” in quanto questi ultimi ci sono offerti dalla natura, mentre i primi sono il prodotto della cultura²⁰⁶.

²⁰⁴ J. HARRIS, *Property and Justice*, Oxford, 1996, 42-7

²⁰⁵ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf> consultato il 21.7.2022

²⁰⁶ Per un approfondimento si veda: C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, *Il diritto dei beni culturali*, Il Mulino, 2003; G. Clemente di San Luca e R. Savoia, *Elementi di diritto dei beni culturali*, Editoriale Scientifica s.r.l. Napoli, 2019

L'art.1 della Convenzione sui mezzi per proibire e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illecito di proprietà dei beni culturali del 1970 stabilisce che *“Ai fini della presente Convenzione, il termine "beni culturali" indica i beni che, per motivi religiosi o laici, sono specificamente designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che appartengono alle seguenti categorie:*

- a) collezioni ed esemplari rari di fauna, flora, minerali e anatomia e oggetti di interesse paleontologico;*
- b) beni relativi alla storia, compresa la storia della scienza e della tecnologia e la storia militare e sociale, alla vita di leader nazionali, pensatori, scienziati e artisti e a eventi di importanza nazionale;*
- c) prodotti di scavi archeologici (anche regolari e clandestini) o di scoperte archeologiche;*
- d) elementi di monumenti artistici o storici o siti archeologici che sono stati smembrati;*
- e) oggetti di antichità risalenti a più di cento anni fa, come iscrizioni, monete e sigilli incisi;*
- f) oggetti di interesse etnologico;*
- g) beni di interesse artistico, quali:*
 - quadri, dipinti e disegni realizzati interamente a mano su qualsiasi supporto e in qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e i manufatti decorati a mano);*
 - opere originali di arte statuaria e scultura in qualsiasi materiale;*
 - incisioni, stampe e litografie originali;*
 - assemblaggi e montaggi artistici originali in qualsiasi materiale;*
 - manoscritti e incunaboli rari, libri antichi, documenti e pubblicazioni di particolare interesse (storico, artistico, scientifico, letterario, ecc.) singolarmente o in collezioni;*
 - francobolli, marche da bollo e simili, singolarmente o in collezioni;*
 - archivi, compresi gli archivi sonori, fotografici e cinematografici;*
 - oggetti di arredamento con più di cento anni e strumenti musicali antichi²⁰⁷”.*

²⁰⁷ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
(traduzione personale, consultato il 22.7.2022).

L'analisi delle Convenzioni sul patrimonio mondiale e culturale sarà meglio approfondita nel capitolo successivo. Al momento affermiamo però che i beni culturali possono essere materiali o immateriali a seconda della tangibilità fisica (nel primo gruppo rientrano ad esempio un'opera architettonica, un dipinto, una scultura; nel secondo una lingua o un dialetto, una manifestazione del folklore e quindi a rigor di logica anche la moda e le sue creazioni).

Col tempo, i beni culturali sono stati definiti e classificati in maniera più dettagliata grazie alle Convenzioni stipulate nell'ambito del diritto internazionale pubblico. Da menzionare sono la Convenzione sulla protezione dei beni culturali nei conflitti armati adottata all'Aja il 14 maggio del 1954 per i beni materiali; la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale Immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre del 2003 per i beni immateriali²⁰⁸.

L'art. 1 della Convenzione dell'Aia del 1954²⁰⁹ definisce i beni culturali come:

- a) (i) beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, i libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;
- b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);
- c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b).

Secondo la Convenzione del 2003 rientrano nel patrimonio culturale immateriale:

1. *“le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in*

²⁰⁸ Per un approfondimento si veda: E. CATANI ed altri, La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea, EUM, 2021

²⁰⁹ https://en.unesco.org/sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf (traduzione personale, consultato il 22.7.2022)

risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali intangibili.

- 2. Il “patrimonio culturale immateriale” come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale.*
- 3. Per “salvaguardia” s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale.*
- 4. Per “Stati contraenti” s'intendono gli Stati vincolati dalla presente Convenzione e per i quali la presente Convenzione è in vigore.*
- 5. La presente Convenzione si applica mutatis mutandis ai territori di cui all'articolo 33 che divengono Stati contraenti della presente Convenzione conformemente alle condizioni stabilite in detto articolo. In questo contesto l'espressione “Stati contraenti” si riferisce anche a questi territori.²¹⁰*

“Ai sensi della Convenzione UNESCO del 2003 “il patrimonio culturale immateriale” è:

- Tradizionale, contemporaneo e allo stesso tempo vivente: il patrimonio culturale immateriale non rappresenta solo le tradizioni ereditate del passato, ma anche le pratiche rurali e urbane contemporanee a cui prendono parte diversi gruppi culturali;
- Inclusivo: possiamo condividere espressioni di patrimonio culturale immateriale simili a quelle praticate da altri, contribuendo alla coesione sociale, incoraggiando il senso di identità e responsabilità che aiuta le persone a sentirsi parte di una o diverse comunità e della società in generale;

²¹⁰ <https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioImmateriale2003-ITA.pdf> (sezione 1 norme generali, art. 2).

- Rappresentativo: il patrimonio culturale immateriale non è meramente valutato come bene culturale su base comparativa, per la sua esclusività o il suo valore eccezionale, piuttosto esso si genera a partire dalle comunità e dipende da coloro la cui conoscenza delle tradizioni, delle competenze e dei costumi viene trasmessa tra generazioni e al resto della propria o di altre comunità;
- Basato sulla comunità: il patrimonio culturale immateriale può essere definito “patrimonio” solo quando è riconosciuto come tale dalle comunità, dai gruppi o dagli individui che lo creano, lo mantengono e lo trasmettono – senza il loro riconoscimento, nessun altro può decidere che una determinata espressione o pratica sia parte della propria eredità²¹¹”.

Negli ultimi anni è stato avvertito il bisogno di coordinare la normativa dedicata alla protezione dei beni culturali con gli strumenti della tutela della proprietà intellettuale.

Dall’analisi riportata, ben si intuisce che le nozioni di beni culturali hanno una portata molto ampia che comprende i beni tutelati dal diritto d’autore: si pensi ad un quadro o uno scritto di un autore morto da meno di settanta anni (l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente nei limiti della legge. I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore, fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo, l’opera diventa di pubblico dominio)²¹². Ulteriormente i beni che hanno un valore culturale e per i quali non sono presenti diritti ascrivibili ai singoli e devono essere tutelati, gestiti e valorizzati secondo la legge. Nel secondo caso le competenze riguardano il diritto amministrativo.

L’idea di creare uno strumento giuridico di rilevanza mondiale con lo scopo di identificare, proteggere e conservare il patrimonio mondiale culturale e naturale ritenuto di massima importanza dall’intera comunità si concretizza in seguito alla prima Guerra mondiale e alle sue conseguenze. Fin dall’antichità sia in Europa che in Medio Oriente si sente la necessità di tutelare in qualche modo le “meraviglie del mondo”.

Il primo progetto di cooperazione internazionale fu quello di mettere al riparo i templi di Abu Simbel e di Philae in Egitto dopo la costruzione della diga di Assuan che portò all’inondazione dei primi e avrebbe potuto scatenarne altre. Così l’UNESCO diede vita ad una campagna internazionale, la quale ebbe sicuramente l’esito positivo di trasferire i templi fuori dall’area pericolosa dove sono visitabili anche oggi, ma anche quello di diffondere la convenzione? che

²¹¹ <https://www.unesco.beniculturali.it/convenzione-2003/>

²¹² Per un approfondimento sul diritto d’autore si veda: P. Auteri, M. Ricolfi ed altri, *Diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza*, G. Giappichelli Editore, 2020.

la cooperazione internazionale sarebbe stata un ottimo strumento giuridico per difendere il patrimonio mondiale.

Da qui iniziarono una serie di progetti di collaborazione internazionale per la protezione di altri siti importanti come Venezia (in Italia), Mohenjo-daro (Pakistan) e Borobodur (in Indonesia). Cosa definisce in concreto la Convenzione? Stabilisce quali siti naturali e culturali possono essere iscritti nella World Heritage List, nonché i doveri degli Stati che l'hanno firmata. La Lista stimola l'attenzione degli Stati incrementando la coscienza degli stessi e della popolazione a tutelare il patrimonio dell'umanità²¹³.

Il contenuto della Convenzione è fortemente influenzato dalle consuetudini culturali dell'epoca e dalla stessa presenza dell'Unesco. Il patrimonio culturale e ambientale è ritenuto come *il legame tra il nostro passato, ciò che siamo ora, e ciò che passeremo all(a)e generazioni future*. Il patrimonio culturale e naturale è di notevole importanza perchè non solo stimola la mente umana alla creazione, ma anche definisce la nostra stessa identità. Motivo per il quale si ritiene che il concetto di moda possa rientrare a pieno titolo nelle differenti sfaccettature del patrimonio culturale e nella tutela dei beni culturali materiali da un lato e immateriali dall'altro.

È inoltre necessario anche sottolineare che indipendentemente dal luogo, un sito iscritto nella lista, diventa importante per tutti gli Stati firmatari della Convenzione, un dovere di natura internazionale.

Citando le parole: *“Sia pure in pieno rispetto della sovranità degli stati nei cui territori il patrimonio culturale e naturale [...] sia situato, e senza pregiudicare i diritti di proprietà forniti dalla legislazione nazionale, gli Stati Parte di questa Convenzione riconoscono che tale patrimonio costituisce un patrimonio mondiale per la cui protezione tutta la comunità internazionale ha il dovere di cooperare”*.

La Convenzione è composta da 38 articoli preceduti da preamboli:

- I primi tre articoli riguardano le definizioni di patrimonio culturale e naturale;
- dall'articolo 4 al 7 sono spiegate le politiche di tutela del patrimonio su due livelli, nazionale e internazionale;
- dall'articolo 8 al 14 sono delineati i compiti ed il funzionamento del Comitato intergovernativo;
- dall'articolo 15 al 18 è spiegata la natura del Fondo per la protezione;

²¹³ Per un approfondimento sulle origini della Convenzione si veda R. Slatyer, “The origin and the development of the World Heritage Convention, Monumentum, 1984.

- dall'articolo 19 al 26 sono presenti delle delucidazioni sulle condizioni e disposizioni dell'assistenza internazionale.
- gli articoli 27 e 28 riguardano i programmi educativi;
- l'articolo 29 è riferito al report, ovvero ai rapporti periodici sullo stato delle leggi nazionali;
- gli ultimi articoli dal 30 al 38 illustrano i dettagli sulla ratifica della Convenzione.

Per comprendere il funzionamento della Convenzione bisogna far riferimento all'Unesco e ai suoi organi. L'Assemblea generale si riunisce durante le conferenze generali, ha il compito di eleggere i membri del Comitato e concordare il fondo finanziario. I compiti sono poi svolti dal Comitato, costituito dai rappresentanti dei 21 Paesi eletti dall'Assemblea generale. Cosa fa in concreto il Comitato? Esso stabilisce la destinazione d'uso dei fondi e decide quali dei siti candidati possono essere iscritti nella *World Heritage List*. Inoltre dispone del potere di chiedere un parere ad organizzazioni esterne alla Convenzione e di richiedere ai Paesi membri di perfezionare la direzione dei propri siti, se lo ritiene necessario. Il comitato si occupa anche della c.d. *Danger List* e nomina il *Bureau* che ha la funzione di organizzare i compiti del Comitato.

L'UNESCO ha diversi compiti da svolgere, tra cui quello di esortare i paesi a firmare la Convenzione, a nominare dei siti da tutelare attraverso un preciso piano di gestione che dia delle informazioni sullo stato di conservazione dei siti. In sostanza deve fornire assistenza tecnica e formativa alle parti soprattutto nel caso di siti in pericolo. Infine non per importanza, deve stimolare la partecipazione delle comunità locali attraverso una serie di politiche di cooperazione internazionale.

Fin dal principio si sviluppa una riflessione internazionale riguardante le strategie future di miglioramento della Convenzione e dei suoi organi. Si fa riferimento sia alle carenze strutturali come ad esempio la mancanza di un'adeguata promozione e preparazione delle candidature, sia alle carenze qualitative riguardanti le specifiche categorie di beni. Al fine di risolvere tali problemi si è elaborato un *Action Plan* basato su 5 Pilatri:

1. *To achieve a credible Tentative List for every State Party that has ratified the Convention*
2. *To optimise the success of World Heritage nominations*
3. *To make the new Operational Guidelines operational*
4. *To achieve sustainable World Heritage sites*

5. *To raise awareness of the World Heritage Convention.*²¹⁴

Nel 2007, il *World Heritage Centre* dell'UNESCO pubblica il “*World Heritage: Challenges for the Millennium*”, dove Francesco Bandarin anche nell'introduzione al paragrafo intitolato: “FUTURE OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION: WHAT ARE THE NEW CHALLENGES?” fa riferimento all'art.5 C della Dichiarazione di Budapest²¹⁵ quale principio da seguire per la formazione della Lista. I propositi futuri si concentrano sostanzialmente su nuove opportunità di conservazione dei beni, sul bilanciamento delle risorse a disposizione e sugli stessi concetti di patrimonio culturale e naturale²¹⁶.

Durante l'Assemblea Generale degli Stati per la Convenzione sul patrimonio culturale e naturale si è discusso in concreto sul futuro della Convenzione²¹⁷; a tal proposito si è elaborato un piano strategico di 10 anni dal 2012 al 2022 con gli obiettivi seguenti:

- Goal 1.** The Outstanding Universal Value of World Heritage sites is maintained;
- Goal 2.** The World Heritage List is a credible selection of the world's most outstanding cultural and natural heritage;
- Goal 3.** Heritage protection and conservation considers present and future environmental, societal and economic needs;
- Goal 4.** World Heritage maintains or enhances its brand quality;
- Goal 5.** The Committee can address policy and strategic issues;
- Goal 6.** Decisions of statutory meetings are informed and effectively implemented»²¹⁸

²¹⁴ J. JOKILEHTO, “The World Heritage List: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future”, *Monuments and Sites*, ICOMOS XII, pg. 45, 2005.

²¹⁵ UNESCO, *The Budapest Declaration on World Heritage*, WHC.02/CONF.202/05, Parigi, 6 maggio 2002.
<http://whc.unesco.org/en/documents/1334>

²¹⁶ UNESCO, *World Heritage: Challenges for the Millennium*, UNESCO, Paris, gennaio 2007.
<https://whc.unesco.org/en/challenges-for-the-millennium/>

²¹⁷ WHC- 11/35.COM/INF.8

²¹⁸ UNESCO, WHC- 11/18.GA/11, *Future of the World Heritage Convention*, Parigi, 1 agosto 2011, p.2
<https://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-18ga-11-en.pdf> - Consultato in data 14.04.2022

5C e Goals 2012-2022. Fonte: WHC- 11/18.GA/11, Future of the World Heritage Convention, p. 5

STRENGTHS	WEAKNESSES
<ul style="list-style-type: none"> • 40 years of operation • An intergovernmental agreement with strong consensus • Near universal membership, including wide range of members from developing and developed countries 	<ul style="list-style-type: none"> • Slow to enact change • Emphasis on inscription as an end in itself • Differing interpretations of the Convention, Outstanding Universal Value and management standards by States Parties, Advisory Bodies and the secretariat • Reduced technical basis for decision-making • Increasing Committee, Advisory Body and secretariat workloads
OPPORTUNITIES	THREATS
<ul style="list-style-type: none"> • Part of the UN family and able to strengthen relations with other international instruments • Heritage as a driver for sustainable development • Able to improve structures, plans and practices for business • Can harness civil society support • New technology enables faster and more efficient awareness raising and knowledge sharing 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressure on budget from near universal membership and global economic slowdown • Emerging competitor organisations/lists and brand confusion • Political, economic, environmental and social pressures on heritage sites

Analisi SWOT dell'implementazione della World Heritage Convention. Fonte: WHC- 11/18.GA/11, Future of the World Heritage Convention, p. 4.

4.2 La Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità: criteri di iscrizione e nuove candidature

Affinchè un sito possa essere incluso nella Lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità deve rispettare una serie di criteri. Tali criteri sono presenti nelle Linee guida per l'implementazione della Convenzione. È bene ricordare che fino al 2004 vi erano – da una parte – i criteri per classificare i beni culturali e – dall'altra – quelli per i beni naturali. Dal 2005 tale lista è divenuta unica e comprende dieci nuovi criteri riformulati come segue:

- I. Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell'uomo.
- II. Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all'interno di un'area culturale del mondo, sugli sviluppi dell'architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.
- III. Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa.
- IV. Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana.
- V. Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o dell'interazione dell'uomo con l'ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili.
- VI. Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale eccezionale.
- VII. Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o importanza estetica.
- VIII. Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi dell'evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche significative.
- IX. Costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto nell'evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, costieri e marini.

- X. Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione²¹⁹.

La differenza sostanziale rispetto ai criteri precedenti riguarda la diversa concezione temporale, il riferimento non è più alle sole civiltà e culture del passato ma anche alle tradizioni e culture viventi. Un sito, quindi, per poter essere iscritto nella Lista deve avere una delle seguenti caratteristiche: soddisfare uno dei criteri sopra elencati, le condizioni di autenticità e integrità, nonché il requisito di protezione e gestione. L'autenticità ha un'importante valore gestionale e si riferisce alla veridicità o credibilità degli attributi che riflettono il Valore Universale Eccezionale del bene²²⁰.

Un'altra condizione da soddisfare – nonché ricca di implicazioni gestionali – è l'integrità. Tale condizione riguarda la completezza del sito e tratta principalmente di:

- **Confini** – il sito contiene tutti gli attributi che ne determinano il Valore Universale Eccezionale?
- **Completezza** – il sito è di dimensioni adeguate per garantire una presentazione completa dei processi e delle caratteristiche che ne trasmettono il significato?
- **Stato di conservazione** – gli attributi che trasmettono il Valore Universale Eccezionale del sito sono a rischio di trascuratezza o decadimento?²²¹

I paesi che hanno firmato la Convenzione possono proporre ogni anno le candidature di nuovi siti interni alla propria Nazione tramite una lista propositiva. Tale condizione è necessaria affinché il Comitato del Patrimonio Mondiale possa prendere in considerazione la candidatura di un sito. Dal 2002 in poi inoltre oltre alla *Tentative List* lo Stato deve presentare il Dossier di Candidatura e il Piano di Gestione. Quest'ultimo è particolarmente importante perché permette di perfezionare la gestione dei siti proposti, integrare le attività di gestione collegate, promuovere la conservazione e la valorizzazione delle a(e)ree più grandi nonché favorire uno sviluppo sostenibile²²².

²¹⁹ Managing Cultural World Heritage Pubblicato nel 2013 da UNESCO, ICOMOS, ICCROM e IUCN, 2019, p. 36

<file:///C:/Users/Elisabetta/Downloads/activity-827-8.pdf> consultato in data 20/04/2022.

²²⁰ Ivi, p. 38

²²¹ Ivi, p.37

²²² Per approfondire: Feilden B.M., Jokilehto J., Management guidelines for world cultural heritage sites, ICCROM, Roma, 1998; Managing Cultural World Heritage Pubblicato nel 2013 da UNESCO, ICOMOS, ICCROM e IUCN, 2019.

Percorso metodologico per la costruzione del piano. [Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Commissione Nazionale Siti UNESCO e Sistemi Turistici Locali, Il Modello del Piano di Gestione. Linee Guida].

4.3 La “*Danger List*”

Con tale espressione si fa riferimento a tutti quei siti “per la cui conservazione sono necessarie delle importanti operazioni” ovvero quelli che – nonostante la protezione internazionale – possono essere danneggiati da fattori naturali quali guerre, terremoti o altri disastri che non rientrano nel controllo umano oppure da cause artificiali come l’inquinamento o il bracconaggio.

In questa situazione da un lato ci sono paesi che attirano l’attenzione internazionale in modo tale da far includere i loro siti nella *Danger List* e altri che evitano di far entrare in tale lista i loro siti per non dare una cattiva immagine del proprio Paese.

La funzione principale della lista in oggetto è quella di trasmettere l’informazione alla comunità internazionale in modo tale che essa prenda in mano la situazione e risolva il problema. Non funge da ostacolo la posizione del sito.

Il pericolo deve risultare reale o quanto meno potenziale, deve essere analizzato scientificamente dall’organo preposto, il quale deve da un lato sviluppare un piano di monitoraggio della situazione di pericolo e dall’altro anche un programma con tutte le misure correttive da attuare al fine di arginare il problema.

Un esempio di successo è quello del Parco Nazionale *Royal Chitwan* in Nepal, dove grazie all’intervento del Comitato sul Patrimonio dell’Umanità si evitò la scomparsa dei rinoceronti²²³; un fallimento invece è quello della città di Dresda, in Germania, inserita nella *Danger List* per proteggere le zone protette dalle infrastrutture per il trasporto pubblico(,): è stata definitivamente cancellata dalla lista nel 2009²²⁴.

²²³ <http://whc.unesco.org/en/list/284>

²²⁴ <https://whc.unesco.org/en/news/522>

Capitolo 5

LA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE: UNO SGUARDO ALL'ITALIA

5.1 *Le radici storiche della Convenzione*

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è entrata in vigore nel 2006 con lo scopo di regolamentare un ambito del diritto poco riconosciuto dal punto di vista giuridico, generalmente chiamato come “folklore” o “cultura tradizionale”.

La Convenzione nasce con l’obiettivo di tutelare e promuovere le diverse forme di espressione cultural(e)i tradizionali come la musica, il teatro, le leggende, la danza ed i saperi tradizionali. L’idea di una Convenzione sul patrimonio culturale immateriale viene da lontano, dall’esigenza di tutelare tutte quelle espressioni culturali che non possono tradursi in semplici beni materiali. Già nel 1973 la delegazione permanente della Bolivia propone di aggiungere un protocollo alla Convenzione sul copyright internazionale per proteggere il folklore²²⁵.

Nel 1992 poi con l’introduzione della nuova categoria definita “paesaggio culturale” si cerca di supplire a questa mancanza e di considerare anche gli aspetti intangibili del patrimonio culturale soprattutto in riferimento a quei paesi africani e dell’Oceania il cui patrimonio è rappresentato sotto forma di conoscenze e abilità tradizionali.

L’importanza di un riconoscimento internazionale del patrimonio culturale risiede anche nella volontà di assicurare una continuità culturale ed un rafforzamento delle identità nazionali alla luce della progressiva globalizzazione con la conseguente tendenza all’omologazione, soprattutto nell’era digitale in una società interconnessa²²⁶.

La direzione iniziale di tutela poneva le basi sul diritto d’autore e sui beni comuni; una prima ufficiale regolamentazione fu emanata nel contesto della revisione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche; infatti fu introdotta la possibilità di delegare allo Stato la salvaguardia del folklore: per le opere non pubblicate di cui è ignota l’identità dell’autore, il quale può tuttavia presumersi come appartenente ad un Paese dell’Unione, è riservata alla legislazione di questo Paese la facoltà di designare l’autorità competente a

²²⁵ (RS 0.231.0).

²²⁶ Per un approfondimento si veda: M. Durante, *Il futuro del web. Etica, diritto, decentramento. Dalla sussidiarietà digitale all’economia dell’informazione in rete*, Giappichelli, 2007

rappresentare l'autore e abilitare a salvaguardarne e a farne valere i diritti nei Paesi dell'Unione" (art. 15 cpv. 4 lett. a della Convenzione di Berna)²²⁷.

Durante gli anni Settanta l'UNESCO insieme all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale hanno elaborato altre strategie per la protezione del folklore; il riferimento è al(le) *Model provisions for national laws on the protection of expressions of folklore against illicit exploitation and other prejudicial actions*²²⁸.

Nonostante non abbia trovato un'applicazione pratica, merita una segnalazione la Raccomandazione elaborata nel 1989 dalla Conferenza generale dell'Unesco per la tutela della cultura tradizionale e del folklore che da agli stati membri delle linee guida per la tutela, identificazione e diffusione di quest'ultimo²²⁹.

Nel corso degli anni Novanta si ha poi la svolta finale di questo processo storico, con i due programmi „*Trésors humains vivants*“ e „*Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité*“. Con il primo progetto si vogliono promuovere i saperi e le abilità tradizionali nel contesto della trasmissione orale; con il secondo tramite alcuni esempi pratici si pone l'obiettivo di diffonderne il valore. Dal successo riscontrato nasce concretamente l'idea di una Convenzione, anche in seguito ai numerosi cambiamenti economici e allo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione; è aumentata la necessità di creare misure idonee a preservare per le generazioni future la cultura tradizionale immateriale.

L'obiettivo della Convenzione è in primis la protezione del patrimonio culturale immateriale attraverso la tutela di espressioni, conoscenze specialistiche e pratiche della cultura tradizionale e in secondo luogo nella loro dimensione plurale e creativa. Al tal fine sono istituiti due strumenti: una “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità” e di una “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato”; “un Fondo per il patrimonio culturale immateriale“, formato per la maggior parte dai contributi degli Stati contraenti della Convenzione per il finanziamento del supporto tecnico e finanziario.

I destinatari della Convenzione sono naturalmente gli Stati firmatari, che devono attuare le sue finalità. Nonostante la sua pragmaticità, essa non è immediatamente applicabile. Agli Stati

²²⁷ (RS 0.231.15)

²²⁸ UNESCO-WIPO Draft Treaty for the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions; cfr. Paul Kuruk, Protecting folklore under modern intellectual property regimes: a reappraisal of the tensions between individual and communal rights in Africa and the United States, in: *American University law review* 48 (1999), pagg. 769-849, qui pagg. 813-816.

²²⁹ Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, emanata a Parigi il 15 novembre 1989 dalla 25. Conferenza generale dell'UNESCO (UNESCO doc. 25 C/Résolutions)

corrispondono degli obblighi di natura generale contenuti negli articoli 13 (misure di salvaguardia), 14 (formazione ed educazione, sensibilizzazione e potenziamento delle capacità) e 15 (partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui). Le disposizioni in oggetto non sono giuridicamente vincolanti e sono formulate di conseguenza in modo aperto (“fare ogni sforzo”, “adottare adeguate misure”, ecc.). Dall’altra parte ci sono gli obblighi specifici che in quanto tali sono vincolanti: articoli 11 e 12 (inventariazione del patrimonio culturale immateriale situate nell’area di sovranità), dall’articolo 26 (contributo al Fondo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), dall’articolo 29 (reporting relativo alle norme giuridiche e amministrative e alle altre misure di attuazione della Convenzione).

5.2 *Composizione e strategie per la salvaguardia del patrimonio immateriale*

La Convenzione è composta da un preambolo e da quaranta articoli, suddivisi in nove sezioni:

1. Norme generali (artt. 1-3);
2. Organi della Convenzione (artt. 4-10),
3. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello nazionale (artt. 11-15)
4. Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale a livello internazionale (artt. 16-18)
5. Cooperazione e assistenza internazionali (artt. 19-24)
6. Fondo per il patrimonio culturale immateriale (art. 25-28)
7. Rapporti (artt. 29-30)
8. Disposizioni transitorie (art. 31)
9. Disposizioni finali (artt. 32-40).

Nel preambolo è evidenziata l'importanza di una tutela del patrimonio culturale immateriale che viene definito come "fattore principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo" (2° considerando). Infatti "i processi di globalizzazione e di trasformazione sociale, assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale" (4° considerando).

Le norme generali elencate dall'articolo 1 al 3, definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione della Convenzione, e la sua relazione rispetto agli altri strumenti giuridici internazionali, nonché cosa si intende per "salvaguardia".

La Convenzione si propone di: a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale; (b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati; (c) suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e (d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

La differenza importante tra la Convenzione analizzata nel capitolo precedente e quest'altra è la definizione di patrimonio culturale non parte da un numero limitato di categorie di proprietà. Secondo il primo comma dell'art. 2 il patrimonio culturale include le prassi, rappresentazione, espressioni, conoscenze e capacità nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad esse collegate che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte dei loro beni culturali e vengono trasmessi di generazione in generazione; sono costantemente ricreati dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia. Infine danno loro un senso d'identità e di continuità.

È ben delineato che il patrimonio culturale immateriale deve essere conforme ai diritti umani, al reciproco rispetto fra comunità, gruppi o individui ed infine allo sviluppo sostenibile.

Il comma 2 dell'articolo fornisce un elenco non completo di tutto ciò che si intende per patrimonio culturale immateriale che riguarda tali ambiti:

- tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale (esempi: saghe, fiabe, canti epici e proverbi);
- arti dello spettacolo (esempi: spettacoli musicali o teatrali, balli mascherati, teatri di marionette o rappresentazioni di gruppi circensi);
- consuetudini sociali, eventi rituali e festivi (esempi: rituali stagionali, processioni e cortei, usanze carnevalesche, stili di vita tradizionali);
- cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo (esempi: conoscenze mediche o agricole tradizionali, spesso di rilevanza fondamentale per lo sviluppo sostenibile);
- conoscenze specialistiche in materia di artigianato tradizionale (esempi: la lavorazione del legno, della terra, dei metalli, del cuoio, del vetro, della carta, tecniche di tessitura tradizionali o della cosiddetta Bauernmalerei, preparazione tradizionale di alimenti).

Sempre nell'articolo 2 è definito il concetto di "salvaguardia" che consiste in misure volte a garantire la viabilità del patrimonio culturale immateriale, compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la conservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso l'educazione formale e non formale, nonché il rilancio dei vari aspetti di tale patrimonio.

Dalla sua formulazione si deduce che le strategie di protezione di tale patrimonio per sua natura fragile e complesso sono destinate a creare delle strategie più stabili e sicure, attraverso una continua creazione da parte delle comunità di testi e pratiche volte a preservare la sua intangibilità nel corso del tempo. L'attenzione maggiore si rivolge sulle seguenti parole: documentazione, ricerca, promozione, valorizzazione e trasmissione. Al(la) loro interno bisogna ricercare la differenza tra i differenti modi di gestione del patrimonio tangibile da quello immateriale.

Il ruolo delle comunità nella selezione degli elementi da aggiungere nella lista è sottolineato ulteriormente negli artt. 14 e 15. Il primo fornisce delle direttive di implementazione le quali fanno tutte riferimento al tema della comunicazione da utilizzare come principale mezzo per aumentare la consapevolezza generale. Il secondo stabilisce che ciascuno Stato (parte) si adopera per garantire la più ampia partecipazione possibile di comunità, gruppi e, se del caso,

di individui che creano, mantengono tale patrimonio, nonché di coinvolgerli attivamente nella sua gestione.

L'articolo 15 – nello specifico – recita: «*Each State Party shall endeavour, by all appropriate means, to:*

- i. *ensure recognition of, respect for, and enhancement of the intangible cultural heritage in society, in particular through: educational, awareness-raising and information programmes, aimed at the general public, in particular young people;*
- ii. *specific educational and training programmes within the communities and groups concerned;*
- iii. *capacity-building activities for the safeguarding of the intangible cultural heritage, in particular management and scientific research; and non-formal means of transmitting knowledge;*
- iv. *keep the public informed of the dangers threatening such heritage, and of the activities carried out in pursuance of this Convention;*
- v. *promote education for the protection of natural spaces and places of memory whose existence is necessary for expressing the intangible cultural heritage».*

È importante sottolineare che la Lista del patrimonio culturale immateriale non è un punto d'arrivo della Convenzione bensì un modo simbolico per concentrare l'attenzione sul patrimonio e costituisce un aiuto nel processo d'integrazione della comunità internazionale, in quanto la lista non stabilisce delle gerarchie di importanza. Ogni elemento è valorizzato nella sua specificità e unicità secondo il principio d'inclusione egualitario e alla luce del rispetto delle diversità culturali.

Il paragrafo si conclude con uno sguardo veloce agli organi e al Fondo per il patrimonio culturale.

Dagli articoli 4 al 6 sono disciplinati la formazione ed il funzionamento dell'Assemblea generale degli Stati contraenti e del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La prima (art. 4 cpv. 1) si riunisce ogni due anni in una seduta ordinaria. Il Comitato intergovernativo (art. 5) garantisce l'attuazione degli obiettivi della Convenzione e fornisce direttive operative per la sua attuazione che vengono approvate dall'Assemblea generale. Tra i suoi compiti (art. 7) si deve in particolare menzionare la gestione di una Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale, di una Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato come anche l'esame delle candidature. Il Comitato intergovernativo deve dare conto del proprio operato all'Assemblea generale; esso è tenuto a fare rapporto a quest'ultima in merito alle sue attività (art. 8 cpv. 1). Il Comitato è formato da rappresentanti competenti in materia di 18 Stati

contraenti alla Convenzione; il loro numero viene tuttavia aumentato a 24 non appena avranno aderito alla Convenzione 50 Stati (art. 5, art. 6 cpv. 7).

Il fondo è costituito da un lato dai contributi obbligatori versati ogni due anni dagli Stati contraenti, il cui importo viene calcolato dall'Assemblea generale. Uno Stato può chiedere l'esonero da tale obbligo tramite una dichiarazione da presentare all'Assemblea (art. 26).

Dall'altro lato dai contributi facoltativi versati a parte dagli stessi stati, oppure da contributi o donazioni stanziati da altri Stati non aderenti alla Convenzione, organizzazioni internazionali, privati, fondi ottenuti da eventi organizzati e via discorrendo.

Le disposizioni transitorie chiariscono ancora una volta la natura inclusiva e non determinata del patrimonio immateriale stabilendo che “i capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità” sono quelli accolti dal Comitato nella Lista rappresentativa senza tuttavia far riferimento a dei criteri (art. 16 cpv.2) precisamente definiti (art. 31).

5.3 *Patrimonio culturale e moda: prospettive italiane*

Dal punto di vista antropologico, l'ambiente sociale di base della moda è una comunità chiusa, rappresentata da temi e valori culturali specifici. Se a prima vista sembra essere separata dal resto della società, è in realtà strettamente connessa all'economia di mercato e alla società stessa.

Come riporta E. Silvestrini ne l'Enciclopedia della moda: *“Fin dagli esordi, un dato culturale specifico della moda urbana è stato il suo carattere di obbligatorietà, soprattutto nei confronti delle classi abbienti. L'obbligatorietà nell'abbigliamento è, in realtà, un aspetto intrinseco del vestire, proprio per il rapporto di quest'ultimo con la rappresentazione dell'identità.”*²³⁰. Non esiste dunque un unico quadro concettuale con cui la moda può essere definita, analizzata e spiegata criticamente. La sua eterogeneità ha dato luce al dibattito filosofico della moda nell'ambito del patrimonio, partendo dalla stessa definizione, tutt'altro che univoca. Da questo concetto si muove l'analisi sul piano epistemologico-gnoseologico di tale ricerca²³¹.

Come sostiene Muzzarelli in “Moda. Storia e storie”: *“Un abito non è solo un abito ma l'incrocio di una serie di traiettorie, esattamente come un evento storico, piccolo o grande che sia. L'abito (o accessorio o il gioiello) è un ‘quid’ che si materializza in un dato momento per una serie di circostanze. Si tratta di ricostruirne il maggior numero possibile ricorrendo a diverse metodologie di fonti e sotto il fuoco radente di numerose domande. Si tratta di superare il descrittivismo e di dare l'idea della prospettiva e del contesto, si tratta di inserire la moda nella storia, di usare la moda per cogliere i cambiamenti, di usarla come uno specchio che riflette condizioni sociali, economiche e politiche”*²³².

Da questa riflessione si deduce che la storia della moda non fa soltanto riferimento agli oggetti materiali in sé, tra cui il vestiario e gli accessori, ma anche alla cultura sociale generale sia in termini pratici che teorici, che si trasmettono da una comunità all'altra in un preciso contesto storico.

Il fenomeno della moda comprende contemporaneamente una serie di elementi (leggi, istituzioni, consumi, produzione, distribuzione, artigianato etc.) che sono allo stesso tempo collegati e fisicamente distanti. È allora che tutte quelle problematiche riguardanti la conservazione del patrimonio in generale, alla luce anche delle nuove tecnologie digitali,

²³⁰ E. SILVESTRINI, Enciclopedia della moda, Universo Moda, Antropologia dell'abbigliamento, p.90.

²³¹ M. BARNARD, Fashion Theory. A Reader (London-New York: Routledge, 2007), 7-8

²³² M.G. MUZZARELLI, G. RIELLO, E. TOSI BRANDI (a cura di), Moda. Storia e storie (Milano: Bruno, Mondadori, 2010, p.14

risultano, nell'ambito della moda, ancora più complesse. “In tal senso, si fa largo sempre più l'esigenza di interrogarsi per verificare la possibilità di incrociare pratiche e saperi sviluppati in altri settori. E ciò soprattutto perché si tratta, di “patrimoni culturali di tipo nuovo (o di tipo antico riemersi con la crisi della modernità)”²³³.

Assume grande importanza – come sottolineato da Federico Valacchi – la distinzione tra *web* archivistico descrittivo e *web* archivistico comunicativo²³⁴. Infatti “il valore degli archivi risiede nella loro trasversalità informativa, nella caleidoscopica gamma di opportunità d'uso e d'interpretazione dei loro contenuti. [...] L'archivio è strumento di memoria e di una memoria tanto articolata quanto lo sono le curiosità degli utenti che vi si avvicinano”²³⁵.

A riguardo merita menzione il progetto Triennale italiano “Archivi della moda del '900”, creato per la promozione ed il recupero del patrimonio della moda italiana custodito negli archivi del Novecento; il progetto, oltre ad aver coinvolto numerose istituzioni, vanta anche il merito di tutelare l'identità ereditaria della moda italiana in favore del marchio Made in Italy. Senza nulla togliere alla moda francese, la moda in Italia è di notevole importanza poiché ha svolto un preciso ruolo di modernizzazione su più fronti. Anzitutto ha portato ad un processo di rapida industrializzazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, favorendo il rinnovamento dello stile di vita degli italiani. Successivamente ha prodotto nuovi modelli organizzativi per una produzione d'eccellenza che collega due elementi fondamentali del patrimonio culturale: le tecniche artigianali manuali e teoriche, e dall'altro il *know-how* industriale e la tradizione culturale²³⁶.

Tuttavia, la nascita della moda nella seconda metà dell'Ottocento a Parigi come industria della società borghese, dimostra l'importanza della relazione tra città e moda, come si può notare negli studi filosofici e sociologici del tempo (Herbert Spencer, Georg Simmel ed altri). Tale legame, in Italia, è ulteriormente connesso alle forme di distribuzione del prodotto di moda. Il modello storico caratterizzante è infatti la boutique: negozio multimarca specializzato, da cui si diffondono idee dall'elevato contenuto culturale.

In ambito internazionale è importante citare il progetto del 2012 dal nome *European Fashion: Discover Europe's Fashion Heritage*, composto da 22 *partner* provenienti da 12 Nazioni europee che rappresentano una serie di istituzioni e collezioni della moda tra cui

²³³ D. CALANCA e C. CAPALBO, Saggio introduttivo Moda e Patrimonio culturale, *ZoneModa Journal*, Vol.8 n.1, 2018, p.20.

²³⁴ F. VALACCHI, “Comunicare il valore degli archivi: il sistema archivistico nazionale,” in *Il Capitale culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage*, V (2012), 145-162.

²³⁵ Idem supra note, p. 146.

²³⁶ E. MERLO, *Moda italiana. Storia di un'industria dall'Ottocento a oggi*, Venezia 2003

Victoria&Albert Museum (UK), *Les Arts Décoratifs* (FR), Emilio Pucci Archive (IT), Museo del Traje (ES)²³⁷. Ed inoltre il progetto online di *Google Arts & Culture* chiamato “*We wear culture*” - Indossiamo la cultura, la storia di ciò che indossiamo, disponibile su *app* per *IOs* e *Android* dal 2017; in sostanza si tratta di un archivio digitale con più di 30 mila oggetti e capi di abbigliamento realizzato con la collaborazione di circa 180 istituzioni culturali e della moda tra cui (per citare nuovamente il caso italiano), sono coinvolti gli Italiani: la Fondazione Ferrè, la Fondazione Micol Fontana, il Museo Ferragamo, il Museo del tessuto di Prato²³⁸.

Nel mondo economico del XXI secolo anche la cultura, compresa la tutela del patrimonio, è ritenuta essenziale per l'economia. Se da una parte la qualità del prodotto è fondamentale per l'acquisto, dall'altro è la descrizione della stessa a rappresentare il fatto determinante che guida le scelte dei consumatori, soprattutto per quelle industrie, c.d. creative.

Ma cerchiamo adesso di rispondere al perché la moda rientri a pieno titolo nella definizione di patrimonio culturale!?

In quanto categoria “*sui generis*” la creatività nelle imprese di moda è collegata “sia al capitale culturale (frutto della creatività delle generazioni passate), sia alla produzione artistica delle generazioni presenti, sia alla sfera della cultura materiale, espressione del territorio e della comunità”. Il sistema moda si fonda su un'esperienza storica, con cumulo di saperi attraverso diverse generazioni di creativi e su sistemi industriali distrettuali. Per la produzione di beni ad “alto valore simbolico”, nei quali rientrano i prodotti dei più rinomati marchi di moda, il patrimonio culturale dell'impresa costituisce così una parte fondamentale di quella che nel *marketing* si definisce *product concept*, ossia l'insieme dei contributi tangibili e intangibili, dove i secondi contemplano valori diretti quali l'immediato conferimento di *status* legato al bene, ma anche valori indiretti che l'impresa riesce a comunicare al consumatore attraverso la politica del *brand*. In quest'ultimo caso, un ruolo fondamentale è giocato dall'*Heritage* che costituisce, per le imprese di moda, un legame emotivo coi propri clienti in quanto attraverso l'esperienza e la tradizione si qualifica la qualità del prodotto, il suo valore e il suo posizionamento in chiave storica. Per questo lo *storytelling*, e dunque l'adozione di un preciso collocamento in chiave storica, è una parte integrante del *branding* moderno e le aziende con un forte patrimonio culturale gettano una luce positiva sul loro presente e sul loro futuro²³⁹”

²³⁷ Cfr. Calanca, Storia sociale della moda contemporanea; Mauro Tosti Croce, “Un portale per la memoria della moda”, *Digitalia. Rivista del digitale nei beni culturali*, VII, (n. 1, 2012), 89-105

²³⁸ <https://artsandculture.google.com/project/fashion>

²³⁹ D. CALANCA e C. CAPALBO, *idem supra* note p. 12. Per un approfondimento si veda::

Nell'ambito della tutela del patrimonio culturale²⁴⁰ con riferimento alla moda si possono utilizzare tre strumenti: l'archivio storico²⁴¹ dell'azienda, il museo d'impresa e le fondazioni. I primi due, permettono la conservazione²⁴² e la diffusione del patrimonio²⁴³, e, rappresentando un determinato²⁴⁴ contesto economico e sociale, rientrano a pieno titolo nell'elenco dei beni culturali²⁴⁵, considerati come un gruppo²⁴⁶ variegato²⁴⁷. Le fondazioni inoltre favoriscono un elemento in più rispetto ai primi due considerati sopra, perché attraverso le iniziative e gli investimenti permettono anche la collaborazione tra la comunità ed il territorio²⁴⁸. La più importante nel campo è la Fondazione Famiglia Legler operante dal 1975, che insieme alla Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo hanno permesso una fusione tra le attività di studio e di ricerca storica, attraverso i vari progetti culturali promossi dalle stesse²⁴⁹. Al fine di sviluppare una politica di valorizzazione e di promozione del patrimonio della moda bisogna considerare che la complessità risiede in quattro fattori:

1. relazione tra pubblico e privato;
2. relazione tra cultura ed economia;
3. relazione tra tangibile e intangibile;
4. relazione tra antico e contemporaneo.

Partendo da queste basi, in Italia sono state create una serie di iniziative per promuovere il *Made in Italy* attraverso una politica del patrimonio culturale a partire dalla definizione dello stesso²⁵⁰. È da menzionare l'attività legislativa del Ministro Alberto Bonisoli (01/06/2018 – 05/09/2019)(poi)che ha istituito una Commissione di studi specifica per l'individuazione di politiche di tutela, conservazione e fruizione del patrimonio culturale della moda²⁵¹. Nello specifico, la Commissione di studio era chiamata al fine di:

²⁴⁰ W. SANTAGATA, Libro bianco sulla creatività.

²⁴¹ Per un modello italiano di sviluppo (Milano: Università Bocconi Editore, 2009)

²⁴² L'innovazione nelle mani degli italiani (Venezia: Marsilio, 2011),

²⁴³ S. MICELLI, Futuro artigiano. 1-42;

²⁴⁴ E. CORBELLINI, Stefania Saviolo, Managing fashion and luxury companies (Milano: ETAS, 2009).

²⁴⁵ F. MOSCA, Product concept ed heritage per i beni ad elevato valore simbolico (Torino: G. Giappichelli, 2015), 1-42;

²⁴⁶ V. MARTINO, Dalle storie alla storia d'impresa (Roma: Bonanno Editore, 2013), 64;

²⁴⁷ How it conquered the international market while remaining a high level quality brand," in Regionale Produzenten oder Global Player? Zur Internationalisierung der Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Rheinland-pfälzische Wirtschaftsgeschichte im europäischen Vergleich, a cura di Ute Engelen, Michael Matheus. (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2018), 31-8.

²⁴⁸ F. ROMANA RINALDI, Salvo Testa, L'impresa moda responsabile. Integrare etica ed estetica della filiera (Milano: Egea, 2013).

²⁴⁹ <http://www.ffl.it/archivio.asp>; <http://www.ffl.it/>; <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-conservatori/MIAA000CFA>.

²⁵⁰ Cfr. Italia Creativa: <http://www.italiacreativa.eu/prefazione-prima-edizione/dario-franceschini/>.

²⁵¹ D. CALANCA, Politiche statali tra Patrimonio Culturale della Moda e Turismo. Una riflessione introduttiva, ZoneModa Journal. Vol. 11 n.2, 2021, p. 5.

- a) analizzare l'insieme delle informazioni, esperienze competenze tecniche e progettuali, prodotti, eventi, pubblicazioni, materiale cartaceo ed audiovisivo che testimoniano la specificità del settore;
- b) individuare strumenti e modalità per garantire la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione di quello che può essere definito “patrimonio culturale della moda italiana”;
- c) proporre possibili linee di intervento per creare sistemi di ampia accessibilità al mondo culturale appartenente al settore della moda italiana²⁵².

Già nel 2019, il Ministro Bonisoli, insieme con la commissione di studio – istituita per individuare politiche idonee alla valorizzazione del rapporto tra formazione e cultura tecnica nel settore della Moda – aveva elaborato un progetto che illustrava il modo in cui il settore del *fashion* poteva essere equiparato a dipinti, sculture, installazioni *et similia*.²⁵³

Il Ministro Franceschini, a capo del dicastero per i Beni, le Attività culturali e il Turismo, durante la presentazione della nuova edizione di “Apriti Moda” – nell’ottobre 2020 – sostiene che:

- *“La moda è uno degli attrattori del turismo di qualità nel nostro Paese. Ma è anche una parte relevantissima dell'arte e della cultura contemporanea. Nel DNA della nostra moda sono entrati secoli di bellezza, di conoscenza, di mestieri e di saperi tramandati. Conserviamo da sempre, e lo facciamo benissimo, il nostro patrimonio artistico e architettonico. Ma come Paese abbiamo dedicato poco tempo e attenzione alla contemporaneità. Per questo il Mibact ha creato una Direzione Creatività contemporanea che si occupa anche di moda e design, un settore che rappresenta una grande eccellenza e che attira i talenti dei giovani. Ed è per questo che sosteniamo l'iniziativa Apriti Moda, che è destinata a durare nel tempo”²⁵⁴.*

A riprova della centralità del ruolo della moda è bene riflettere sul fatto che la moda è contemporaneamente sia un’idea sia un oggetto. Coma idea è immateriale, come oggetto è materiale; pertanto, le trattazioni che si limitino all’uno o all’altro di questi aspetti risultano approssimative e parziali.

La distinzione fra moda come oggetto materiale e moda come concetto immateriale è importante, poiché sta a fondamento di due diversi approcci allo studio: da un lato lo studio del costume e del vestiario (in inglese *the study of dress and costume*) e dall’altro la teoria della moda (in inglese, ma sempre più anche in italiano *fashion studies*). Oltre a questi due si

²⁵² D. CALANCA, idem supra note, 5-6; MIBACT-UDCM, REP. Decreti 12/12/2018 N. 551.

²⁵³ BONISOLI LANCIA AL MIBAC COMMISSIONE FORMAZIONE TECNICA E MODA Il Mondo della Cultura e del Lavoro dialogano per promuovere nuovi saperi e occupati, <https://www.beniculturali.it/comunicato/bonisoli-lancia-al-mibac-commissione-formazione-tecnica-e-moda-il-mondo-della-cultura-e-del-lavoro-dialogano-per-promuovere-nuovi-saperi-e-occupati>

²⁵⁴ Moda. Franceschini parte relevantissima dell'arte e della cultura contemporanea, <https://www.beniculturali.it/comunicato/moda-franceschini-parte-rilevantissima-dellarte-e-della-cultura-contemporanee>

aggiunge un terzo chiamato cultura materiale della moda, un approccio le cui metodologie non sono ancora completamente delineate.

Punto di partenza dello studio è sempre un'analisi 'concreta' basata sull'osservazione di artefatti spesso depositati presso i musei. Attraverso l'attenta analisi degli oggetti si tracciano storie di evoluzione delle forme, dei colori, ma anche degli usi. Si tratta di un approccio 'induttivo' nel senso che, a partire da osservazioni, si delineano diverse interpretazioni.

Negli anni '80 dell'ultimo '900, un nuovo filone di studi iniziava a distaccarsi da questa metodologia. E invece che partire dall'analisi dell'oggetto, partiva da spunti pluri-disciplinari – integrando sociologia, antropologia, etnografia, ecc. – oltre che da spunti fortemente 'deduttivi'²⁵⁵.

Finiamo dunque col trovarci innanzi a (da Simmel a Bourdieu, da Veblen fino a vere e proprie scuole come quella dei *cultural studies* dell'Università di Birmingham) idee stilizzate che presentano la formazione della moda. Per lo più di asserzioni astratte (nel tempo e nello spazio) che vengono poi 'applicate' mediante lo studio di casi storici.

I due approcci spesso si fondono e si integrano, mescolando l'empirico al teorico²⁵⁶. È naturale che i metodi della cultura materiale abbiano fatto di recente breccia nello studio della moda. La cultura materiale comprende l'attribuzione di significati agli oggetti da parte di persone che li usano, collezionano, ma anche producono, vendono e consumano. Grazie alla sua propensione all'integrazione fra il materiale e gli aspetti astratti, la cultura della materia fornisce un incontro fra diverse metodologie e approcci.

Un esempio concreto è quello che riguarda il “*banyan*” un capo d'abbigliamento indiano, maschile e informale usato nel Sei e Settecento, simile al *Kimono* giapponese. Questo indumento, che è parte della collezione del *Victoria and Albert Museum* di Londra, è un raro esempio di vestaglia – in voga in Europa a partire dalla seconda metà del Seicento – confezionata con tessuti di cotone e talvolta di importazione dall'India o dalla Cina. La storia del costume (e in questo caso anche del tessile) interpreta e valuta un oggetto come questo “*banyan*” secondo i suoi parametri materiali e di lavorazione, per la sua unicità e per la capacità di rappresentare un preciso stile (orientalista) e una certa epoca. La storia del costume viene poi a contestualizzare questo capo all'interno di una serie di simili indumenti, attraverso un'attenta ricerca che viene presentata in pubblicazioni specialistiche, in esposizioni temporanee e in

²⁵⁵ Per una panoramica dei vari approcci allo studio della moda si vedano: Roche 1994; Taylor 2002; Richardson 2004; Barnard 2007; Riello e McNeil 2010, 1-14

²⁵⁶ Si vedano i due volumi curati in collaborazione con Anne Gerritsen: Riello e Gerritsen

gallerie permanenti del costume²⁵⁷. Il *banyan* appartiene dunque a una serie di oggetti usati in contesti omo-sociali, cioè di interazione mascolina. Si noti come poca attenzione venga data sia ai parametri stilistici che all'analisi dell'oggetto. A metà strada tra questi due approcci si pone invece il metodo della cultura materiale che indaga il significato che questi abbigliamenti avevano per coloro che li producevano, ma anche per coloro che li usavano fra le pareti domestiche. La ricerca di Beverly Lemire datata 2009²⁵⁸, mostra come i *banyan* fossero allo stesso tempo capi d'abbigliamento di moda, ma anche oggetti che dimostravano una relazione culturale: chi li indossava si identificava con i disegni e i colori: le geografie cosmopolite, i commerci con l'oriente e il gusto per gli oggetti esotici. La natura di questi oggetti contestualizza ed esemplifica la vita dei soggetti che li indossavano.

²⁵⁷ Cfr. Crill, Rosemary (2015). *The Fabric of India*. London: V&A Publications

²⁵⁸ Lemire, B. (2009). «Fashioning Global Trade: Indian Textiles, Gender Meanings and European Consumers, 1500-1800». Per un approfondimento si veda anche Giorgio Riello; Tirthankar Roy (eds.). *How India Clothed the World: The World of South Asian Textiles*. Leiden: Brill, 365-90.

QUARTA PARTE
LA MODA COME PATRIMONIO CULTURALE

Capitolo 6

LA COSTRUZIONE DI UN'IDENTITÀ SOCIALE TRAMITE LA MODA

Agamben nel suo libro “Che cos'è il contemporaneo?” fornisce due definizioni di contemporaneità

Definizione 1: *“La contemporaneità è quella relazione col tempo che aderisce a esso attraverso una sfasatura e anacronismo²⁵⁹”*.

Definizione 2: *“Contemporaneo è colui che tiene fisso lo sguardo nel suo tempo, per percepirne non le luci, ma il buio. Tutti i tempi sono, per chi ne esperisce la contemporaneità, oscuri²⁶⁰”*.

e stabilisce un collegamento tra queste e la moda per sottolinearne la sua intangibilità.

Secondo Agamben un buon esempio di tale esperienza del tempo – che definiamo contemporaneità – è la moda. “Ciò che definisce la moda è che essa introduce nel tempo una peculiare discontinuità che la divide secondo la sua attualità e inattualità, il suo essere o il suo non essere alla moda (alla moda e non semplicemente di moda, che si riferisce solo alle cose). Tuttavia, se cerchiamo di oggettivare e fissare la moda nel tempo cronologico, essa si rivela inafferrabile... e non collocabile in alcun tempo.

Il tempo della moda è in anticipo su sé stesso, e, proprio per questo, anche sempre in ritardo. In ogni caso, il Kairos (l'adesso) della moda è inafferrabile²⁶¹”.

La domanda di base da cui partire per un'approfondita analisi sul tema della sociologia della moda è la seguente: cosa ha spinto numerosi autori tra cui Spencer, Weber, Simmel e altri a dedicare una parte dei loro studi ad un tema apparentemente così superficiale quale la moda? Se l'interrogativo – a prima vista – può apparire futile, è proprio il riconoscimento di tali riflessioni a costruire il punto iniziale per capire il rapporto che intercorre tra la moda e la sociologia e nello specifico tra la moda e la società. Infatti, gli autori classici hanno spesso notato che almeno esternamente essa è in grado di produrre una certa uniformità sociale²⁶².

Per Simmel, nella moda come in ogni fenomeno sociale, ci sono due forze contrapposte: “La moda è imitazione di un modello dato e appaga il bisogno di un appoggio sociale, conduce il singolo sulla via che tutti percorrono, da un'universalità che fa del suo comportamento un puro

²⁵⁹ P.9

²⁶⁰ P.13

²⁶¹ P.17-20

²⁶² H. SPENCER, Costumi e mode, a cura di Maria Cristina Marchetti, MIMESIS EDIZIONI, 2015, p. 10

esempio. Nondimeno appaga il bisogno di diversità, la tendenza alla differenziazione, al cambiamento, al distinguersi²⁶³.”

La moda ha al suo interno due caratteristiche intrinseche: da un lato il bisogno di uniformità, per un soggetto che non vuole scegliere individualmente e dall'altro la tendenza alla differenziazione, come sinonimo di quella lotta interiore tra la propria personalità e la dimensione sociale.

“La moda si colloca pertanto a metà strada tra la dimensione istituzionale dell'agire e la libertà del soggetto: della prima mantiene il carattere vincolante della norma proposta e della seconda l'estrema mutevolezza. Nel momento in cui propone una norma e vincola ad essa gli individui, la sovverte proponendone una nuova; la moda diviene così la forma istituzionale della contemporaneità²⁶⁴.”

La differenza tra i Costumi e la moda è ben delineata da Spencer (in questo modo): “ A differenza dei Costumi che dettano le nostre azioni minori in relazione agli altri, la Moda detta le nostre azioni minori in relazione a noi stessi. Mentre gli uni descrivono la parte della nostra condotta, che interessa direttamente chi sta vicino, l'altra descrive quella parte della nostra condotta che è soprattutto personale e nella quale chi ci sta vicino è solo interessato come spettatore. Pur rimanendo distinte, le due forme hanno un'origine comune²⁶⁵”.

²⁶³ G. SIMMEL, *La moda*, (a cura di A.M. Curcio), Milano, Mimesis Ed., 2015, p. 19.

²⁶⁴ H. SPENCER, *idem supra note*, p. 11.

²⁶⁵ *Idem supra note*, p. 54.

6.1 Cenni storici e sociali sulla moda

Secondo Patrizia Calefato: “La moda è un sistema entro cui si producono ruoli sociali, modelli dell’immaginario, figure del corpo, narrazioni, forme del sentire, a partire da oggetti, materiali, segni, cultura popolare, vita quotidiana, industria culturale, creatività, senso comune: la moda copre questi ambiti in ogni parte del mondo”.²⁶⁶

Allora, alla luce di ciò, perché i beni prodotti nell’ambito della moda possono essere considerati a tutti gli effetti dei beni culturali? Quali sono i limiti di questa storia? È necessario tracciarli? Qual è l’importanza che essa ha assunto per le nuove generazioni in un mondo fortemente digitalizzato in cui sono nate nuove opportunità di lavoro strettamente collegate tra di loro? Per rispondere a queste domande è necessaria una breve introduzione sulla socialità della moda e la sua storia.

La moda nasce in Occidente nella seconda metà del 1300 e si afferma fin dall’inizio come un fenomeno sociale al quale si collega il cambiamento del ruolo dell’abito avvenuto nel corso del tempo. Da un lato c’è la società statica radicata nel passato dal quale trarre valore ed il cui rispettivo costume ne rispecchia tali caratteristiche essendo anche esso fisso in forma di colori e tessuti, dall’altro si sviluppa una nuova società in continuo divenire rappresentata dalla nuova moda che assume una forma di comunicazione sociale e di pressione, di *status* e identità²⁶⁷.

La moda è considerata una forma di espressione sociale, uno strumento con il quale esprimersi, porsi in evidenza e in grado di fornire importanti informazioni sulle persone. Negli studi sociologici dei primi anni del Novecento, la moda ha una capacità espressiva intrinseca che dimostra da un lato la competizione di classe, dall’altra la competizione sessuale. Ovviamente tali significati si riferiscono ad un preciso contesto storico, politico e culturale come quello in cui sono sorti; attualmente la moda svolge funzioni diverse alla luce del fenomeno della globalizzazione.

Alla luce di quanto fin qui espresso, possiamo ritenere la moda un mezzo di comunicazione ovvero un linguaggio con il quale esprimere un messaggio nei confronti degli altri.

Con il suo vestire, l’uomo comunica a chi ha di fronte quegli elementi distintivi relativi al ceto e/o al gruppo di appartenenza o di riferimento (intellettuale, *business man*, *bohémien*, *no global*), alle caratteristiche individuali e di personalità (estroverso, introverso, conformista,

²⁶⁶ P. CALEFATO, La moda come tradizione culturale nel pianeta iperconnesso, *Echo* 2, 2020, p. 67.

²⁶⁷ P. PIZZA, *Psicologia della moda. Abbigliamento e identità*, Verona, I, 2010, p.11.

anti-conformista,..) ed agli atteggiamenti manifesti (esibizionista, aggressivo, sottomesso)²⁶⁸; ogni individuo è fornito di una sorta di “dizionario” con cui racconta al mondo esterno alcune personali caratteristiche: si tratta del guardaroba, il quale comprende tutti gli elementi di cui egli dispone²⁶⁹.

Tutto ciò che concerne la moda ha natura comunicativa e la sua diffusione all’interno della società si sviluppa attraverso lo scambio di informazioni e di reciproci rapporti tra le persone.

Come avviene tale fenomeno nella società industriale?

Secondo i modelli sociologici tradizionali (G. Simmel, La moda) la comunicazione di moda è un semplice passaggio di informazioni che si basa sul fenomeno dell’imitazione: “**le classi inferiori copiano quelle superiori**”. Tuttavia, tale modello non è più utilizzabile nella società attuale in cui sembra più efficace l’uso del modello del contagio. Questo modello deriva dal naturale impulso del corpo sociale di adeguarsi o meno ad un certa moda; in altre parole l’uso o il non-uso da parte della società contribuisce alla sua diffusione o al renderla obsoleta. Piuttosto che un’imitazione di tipo gerarchico dal basso verso l’alto, entra in gioco una forma di fascino che “deve essere in grado di esercitare una forza attrattiva sufficiente a indurre alla propria riproduzione²⁷⁰”.

Secondo Simmel: “La moda è imitazione di un modello dato e appaga il bisogno di appoggio sociale, conduce il singolo sulla via che tutti percorrono, dà un universale che fa del comportamento di ogni singolo un mero esempio. Nondimeno, appaga il bisogno di diversità, la tendenza alla differenziazione, al cambiamento, al distinguersi.”²⁷¹

“Se Simmel ha interpretato la moda come un fattore di *espressione* sociale, Flügel ne parla come fenomeno di *interazione* sociale, conferendole un valore prettamente simbolico, rivelando il dato di fatto che vestiamo anche per mostrare qualcosa, o per simboleggiare lo status di appartenenza attraverso l’ostentazione di simboli e decorazioni”.²⁷²

Tramite la moda è possibile esprimere diverse emozioni, basti pensare ai colori degli abiti che vengono indossati, i quali nascondono un preciso significato psico-emotico²⁷³. Secondo quanto affermato da Lüscher nel suo “*test dei colori*”, egli evidenzia le differenze prodotte dal colore

²⁶⁸ G. COCCO, A. TIBERIO, Lo sviluppo delle competenze relazionali in ambito socio-sanitario. Comunicazione, lavoro di gruppo e team building, Milano, 2005, p.50.

²⁶⁹ C. GRAZIANI, Il linguaggio e le strategie comunicative della moda, in www.ocula.it

²⁷⁰ U. VOLLI, Contro la moda, cit., p. 128.

²⁷¹ G. SIMMEL, La moda, p.15.

²⁷² M. G. RUGGIERO, La personalizzazione della moda. Ovvero una questione di stile, Aisthema, International Journal Vol. IX (2022), fascicolo 1, p.38.

²⁷³ C. FLUGEL, Psicologia della moda, Milano, 1988, p. 33.

rosso e blu al sistema nervoso. Il primo crea un effetto stimolante, aumenta la pressione arteriosa, la frequenza respiratoria e cardiaca; mentre con il blu scuro tutto diminuisce producendo un effetto tipo calmante.²⁷⁴

Lo sviluppo tecnologico e quello economico dell'era digitale hanno portato ad un progressivo aumento delle possibilità comunicative tra una cultura e l'altra, accorciando, e talvolta annullando, le distanze e favorendo una sorta di interdipendenza tra di esse.

In sociologia si ritiene che la globalizzazione abbia agevolato il processo di omologazione, e abbia inoltre permesso l'unione di modelli culturali differenti che si trovano a convivere insieme. La moda, ovviamente, essendo da sempre fenomeno globale, non poteva restare a guardare senza subire cambiamenti²⁷⁵.

La "geografia della moda", infatti, subisce profondi cambiamenti nel XVII secolo quando, con il re Sole, Parigi, capitale della Francia, acquisisce il primato di capitale della moda in Occidente. Solo dopo la seconda guerra mondiale ed in seguito ai relativi cambiamenti nel settore economico-sociale e politico-culturale, Parigi lascia il posto ad altre città tra cui Londra, New York e Milano.

Con la globalizzazione e i relativi flussi migratori, anche la moda diventa multiculturale permettendo la nascita di connessioni tra persone che si trovano in parti diverse del mondo senza però mettere a rischio i differenti usi e costumi di una determinata cultura.

Il collegamento tra moda e patrimonio è rappresentato:

- dalla costruzione di un'identità sociale;
- dalla commercializzazione dei beni che rappresenta (nella moda il concetto di imprenditorialità è ben evidente);
- dalle sue politiche di gestione, destinate a tutelare i beni comuni in grado di personalizzare la propria offerta e distinguersi dalla concorrenza.

Il tema dell'abbigliamento è strettamente collegato alla questione dell'identità etnica. Tramite il vestiario è possibile esprimere e rimarcare la propria individualità e la propria omologazione con la segnalazione dell'appartenenza ad un determinato gruppo.²⁷⁶ Dal punto di vista culturale, l'abbigliamento determina una conformazione o differenziazione, ma anche esclusione o inclusione: basti pensare alle differenze tra cultura orientale e occidentale come la collezione

²⁷⁴ Per un approfondimento si veda: M. Lüscher, *La diagnostica Lüscher: i colori della nostra personalità*, Astrolabio, 1995

²⁷⁵ M. WOLF, *Perché la globalizzazione funziona*, Bologna, 2006.

²⁷⁶ W.J.F. KEENAN, *Dressed to impress: looking to the art*, Oxford, Berg, 2001.

Abaya per le donne musulmane di Dolce&Gabbana del 2016, contraddistinta da due elementi fondamentali, che sarà ripresa più avanti.

6.2 *La costruzione di una identità sociale tramite la moda*

Moda e identità sono due termini strettamente collegati; un esempio che al meglio dimostra tale connessione è la mostra del fotografo Charles Fréger, *Fabula*, all'Armani/Silos di Milano che ha avuto luogo nel 2019.

La psicologa della moda Paola Pizza afferma che: *“Il potere simbolico degli abiti come espressione di appartenenza ad un gruppo, si dipana nelle duecentocinquanta foto dai colori energici che spiccano sul colore grigio delle sale”*. In effetti le immagini mostrano i codici di abbigliamento adottati al fine di sentirsi parte di un gruppo ed affrontare le paure più profonde: esse spaziano dai nuotatori di pallanuoto, ai lottatori di sumo, agli eserciti europei, fino alle maschere tradizionali. Gli abiti indossati sono come uniformi che parlano dei valori del proprio gruppo.

Fréger, celebre fotografo, indaga invece i rituali, i legami, gli abiti che uniscono un gruppo e lo definiscono. Spesso l'abito, il costume o l'uniforme prevalgono sul corpo e ne rivelano il gruppo e i suoi valori; le sue immagini parlano di una identità idealizzata.

Questa affascinante mostra ci permette di riflettere su una delle due forze propulsive della moda: l'uniformità come appartenenza ad un gruppo.

Le dimensioni della moda sono due:

1. Differenziarsi;
2. Uniformarsi.

Se abiti e accessori svolgono la funzione di renderci unici e diversi dagli altri, permettono anche di farci sentire parte di un gruppo. Per definire noi stessi abbiamo a disposizione, oltre al concetto di identità personale (ruolo e aspetti individuali che **si** differenziano dagli altri), quello di identità sociale (aspetti che rendono uguali agli altri e appartenenti ad un gruppo). L'identità sociale è appunto l'argomento principale della mostra²⁷⁷.

La moda non esaurisce la sua funzione con l'abbigliamento, ma afferisce anche al complesso di comportamenti degli individui, ai valori, alle consuetudini che si affermano in un determinato momento. il tutto esattamente collocato nel tempo e nello spazio (periodo storico e area geografico-culturale di riferimento).

I due concetti di moda e identità hanno sempre avuto grande importanza nella letteratura scientifica, in particolar modo in quella che riguarda i *Fashion studies*. Nonostante la

²⁷⁷ <https://www.psicologiadellamoda.com/wordpress/moda-identita-sociale-gli-abiti-appartenenza-ad-un-gruppo/>

definizione della parola moda contenga tuttora dei dubbi, non ve ne sono altrettanti per quanto riguarda la sua considerazione come processo sociale e culturale, comunicativo e identitario.

Riportando il pensiero di A. Mascia, M. Mattioda scrive:

“si tratta di un prodotto culturale sempre meno localizzato le cui dimensioni assumono proporzioni mondiali che lo condizionano, inserendolo in dinamiche sociali multiple e frammentate. Si passa quindi da una visione della moda come rappresentazione di un’identità al singolare, ad una revisione identitaria al plurale dove tale aggettivo apporta tutta quella assiologia²⁷⁸ positiva di cui si è caricata nel corso del tempo e che ha mantenuto nel passaggio dall’ambito letterario a quello socio-politico, ovvero apertura, diversità, sconfinamento e arricchimento²⁷⁹”.

Gli esempi riguardanti la moda e la costruzione di un’identità sociale tramite questa sono molteplici. Basti pensare che alcune riviste del II ‘900 – come Annabella o Grazia – diffondono l’immagine di donne, le quali, per mezzo della cura del proprio aspetto estetico, gettano le basi per il loro successo professionale.

A partire poi dalla metà del XX secolo la moda si è “democratizzata”, ovvero è diventata più accessibile nonostante abbia mantenuto – come (a tutt’) oggi (mantenga) – quel carattere di esclusività sociale che favorisce contemporaneamente aggregazione ed esclusione sociale.

Il sociologo Georg Simmel parla di un dualismo comportamentale intrinseco nella natura umana. Tale dualismo è composto da aspirazioni universali e aspirazioni particolari. Nel primo caso l’uomo, (da) come essere sociale, tende psicologicamente verso l’imitazione che gli conferisce sicurezza e socialità. Infatti la moda è *“imitazione di un modello dato e appaga il bisogno di appoggio sociale, conducendo il singolo sulla via che tutti percorrono, da un universale che fa del comportamento di ogni singolo un mero esempio. Appaga il bisogno di diversità, la tendenza alla differenziazione, al cambiamento, al distinguersi²⁸⁰”.*

Se G. Simmel ha rappresentato la moda come fattore di coesione sociale, lo psicologo John Carl Flügel – nel suo libro Psicologia dell’abbigliamento – lo descrive come un fenomeno di interazione sociale. L’abbigliamento permette di comprendere la persona che ci si trova davanti

²⁷⁸ Dal dizionario: assiologia, termine derivante dal greco axios (ἄξιος, "valido, degno") e loghìa (λογία da λόγος, logos, "discorso") è la teoria che studia i valori morali nel mondo distinguendoli dalle mere realtà di fatto. Nel far questo l’assiologia si riferisce, in genere, a una gerarchia ideale, basata metafisicamente, alla quale deve aspirare la scala dei valori umani per avvicinarsi quanto più possibile a essa.

²⁷⁹ M. MATTIODA, Synergies Italia n°7, 2011, pp.61-74, p. 62.

²⁸⁰ G. SIMMEL, La moda, ed. Mondadori, Milano 1996, pp. 12-15

e di conseguenza la nostra interazione con essa si basa sulle sensazioni derivanti dal modo in cui è vestita. La spiegazione psicologica a questa teoria è che tramite l'osservazione dell'abbigliamento di un soggetto è possibile delineare un *identikit* del soggetto, per esempio: che tipo di lavoro svolge, il livello sociale e comprendere altri dati importanti²⁸¹.

La moda può inoltre essere interpretata come un fenomeno di riscatto sociale: il riferimento è al caso dell'edonismo africano dei *Sapeurs* di cui si è già accennato. Si tratta della *Society of Elegant Person* della Repubblica del Congo, di cui fanno parte un gruppo di uomini i quali, nonostante svolgano umili lavori, rinunciano talvolta anche al pane quotidiano pur di vestire con cura, indossando solo abiti di lusso e firmati. Essi si definiscono come “uomini dotati di una forte integrità che si caratterizzano con un codice etico e morale ben definito per i quali lo stile, l'atteggiamento e il comportamento contano più della professione svolta e del conto in banca; uomini che esprimono creatività e originalità con il vestire²⁸²”.

Tale fenomeno non si identifica soltanto con la moda, ma è una vera e propria fede, denominato “edonismo nero” che deriva da ragioni storiche locali. Nasce probabilmente intorno agli anni Settanta, quando il dittatore Mobutu Sese Seko, per cancellare ogni forma di eredità coloniale proibì l'uso della cravatta e della giacca, considerati simboli prettamente europei, e al loro posto impose l'uso di una casacca leggera simile a quella di Mao Tse-Tung, con l'obiettivo di rafforzare le radici culturali africane.

La componente identitaria che riguarda la moda non si limita solo all'abbigliamento in sé, quale forma di espressione dell'io²⁸³, ma influenza anche prodotti economici e culturali del settore, basti pensare infatti al marchio (*brand*) in cui uno degli elementi fondamentali d'identità è rappresentato dal nome. Il nome fornisce importanti indicazioni circa le persone fisiche e la loro nazionalità. Negli ultimi anni si assiste inoltre ad una ulteriore evoluzione, avvicinandosi verso modelli plurali di identità. “La nozione di appartenenza nazionale, che da un lato costituisce una costante, scivola sempre di più in una sorta di archetipo internazionale, mondiale o ancora globale²⁸⁴”.

Negli ultimi decenni, poi, la moda e lo stile hanno subito ulteriori importanti cambiamenti in seguito all'imposizione della “*fast fashion*” che ha cambiato l'industria dell'abbigliamento e il rapporto con la moda stessa, divenendo una nuova forma di omologazione in cui l'individuo in

²⁸¹ J.C. FLÜGEL, *Psicologia dell'abbigliamento*, Franco Angeli, Milano 1974, pp.27-28

²⁸² A. ORTO, *La sfida dei dandy del Congo*, per “*Liberio Quotidiano*”, 2.4.2014, pp. 13-14

²⁸³ S. SEGRE, *La moda Un'introduction*. Laterza, 2005, pp. 67 e ss

²⁸⁴ M. MATTIODA, *idem supra note*, p. 72

quanto tale ha difficoltà ad emergere. Tali sviluppi hanno reso fertile il terreno per la costruzione di una nuova identità, quella digitale²⁸⁵.

Chiediamoci adesso perché un individuo segue la moda? La risposta l'aveva già fornita Simmel sostenendo che il bisogno di individualità e di appartenenza sono strettamente connessi tra loro ed influenzano le nostre scelte. Ecco, dunque, che la vera essenza sociale della moda risiede nella combinazione di questi due fattori: uniformità e diversità. Nel mondo iperconnesso e digitalizzato le dinamiche di interazione sociale sono cambiate. Per la nuova generazione, denominata Generazione Z, la definizione di identità di G. Perrelli è quella che più risponde al vero: *“l'identità è una cosa fluida, in continua transizione, un processo dinamico che non conosce limiti”*²⁸⁶.

Alla base di tutto ciò si trova il processo di socializzazione secondo cui ogni individuo è condizionato dalla società così come quest'ultima “assume le sue forme oggettive e istituzionalizzate grazie alle azioni degli individui che la costituiscono”²⁸⁷.

Con l'avvento della nuova società dell'informazione e della comunicazione, i bisogni degli individui sono quelli offerti da alcuni prodotti medialti come ad esempio le serie tv che fungono da modelli di ispirazione e che finiscono col diventare un nuovo modo di costruzione dell'identità²⁸⁸.

Secondo la Scuola di Toronto, in cui spicca la figura McLuhan, la tecnologia è vista come l'autrice del cambiamento la quale autonomamente riesce a portare la società in una direzione piuttosto che in un'altra e in alcuni casi a stabilire già in principio la direzione del mutamento²⁸⁹.

Il processo di digitalizzazione e la relativa convergenza economico-istituzionale hanno portato alla creazione di una nuova identità di marca e cultura in cui il pubblico risulta il principale attore nella costruzione di percorsi di consumo personalizzati (cultura convergente)²⁹⁰.

Risulta elementare affermare che la costruzione dell'identità online ha suscitato sempre una grande ammirazione da parte dei filosofi in quanto consente maggiori libertà all'individuo rispetto al mondo *offline*, pur rimanendo sottoposta al giudizio dei giudici della società²⁹¹.

²⁸⁵ Sull'idea di costruzione sociale della conoscenza si veda: Sociologia dei processi culturali. Cultura, individui, società, nuova ed., Il Mulino, 2020.

²⁸⁶ G. PERRELLI, M. MIGLIORE, Homo influencer. Lasciare il segno nell'era digitale, Gribaudò, 2021, p. 168.

²⁸⁷ L. PACCAGNELLA, Sociologia della comunicazione nell'era digitale, Il Mulino, 2020, p. 47.

²⁸⁸ Idem supra note, p. 102.

²⁸⁹ S. BENTIVEGNA, G. BOCCIA ARTIERI, Le teoria delle comunicazioni di massa e la sfida digitale, Ed. Laterza, 2019

²⁹⁰ H. JEKINS, Cultura convergente. Dove collidono i vecchi e i nuovi media, Milano, Apogeo, 2007

²⁹¹ Trad. di F. Bertagna, D. Boyd, It's complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web, Castelvecchi, 2018

La contaminazione tra il fattore moda ed il patrimonio culturale è evidente anche a livello pratico. Il riferimento è agli stilisti di fama mondiale che si fanno portavoce dell'interculturalità esistente e la interpretano in modi nuovi ed originali. Da citare la collezione primavera-estate del 2010 dello stilista inglese Paul Smith ispirata allo stile dei *Sapeurs*, membri della SAPE (*Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes – che tradotto letteralmente dal francese significa: La società delle persone creatrici di atmosfera ed eleganti). Si tratta – come già espresso – di abitanti dell'Africa nera che possiamo definire un po' speciali, perché, nonostante svolgano delle professioni umili, vestono indossando marchi di lusso e in maniera così elegante e particolare tanto da essere stati definiti “dandy dell'Africa nera”.*

6.3 *Casi pratici di collegamento tra la moda e il patrimonio*

Prima di addentrarci nel cuore della dissertazione e continuare la trattazione esemplificando i casi pratici, come visto in precedenza²⁹², richiamiamo adesso l'art. 2²⁹³ della **Convenzione sul Patrimonio Culturale e Immateriale** del 2003 poiché i casi sin qui analizzati si ricollegano in toto a tale fattispecie.

In effetti, proprio in questi casi la **moda** è portavoce dei beni culturali di un determinato ambiente e di un determinato periodo storico; ed ecco dunque che l'obiettivo iniziale della ricerca risulta già qui ampiamente raggiunto poiché i casi pratici sostengono pienamente la teoria del collegamento tra il patrimonio culturale dell'art. 2 **Convenzione sul Patrimonio Culturale e Immateriale** del 2003 e la moda (non solo a livello teorico ma anche a livello pratico avendo fornito ampi esempi a sostegno).

Per inciso, il collegamento tra moda e patrimonio è rappresentato:

- Dalla costruzione/mantenimento di un'identità sociale:
 1. Caso Sapeurs e dello stilista che si è ispirato ad essi, di cui si è già parlato in precedenza.
 2. Il velo di Dolce&Gabbana con la collezione *Abaya* per le donne musulmane;
 3. Japan Blue: da tintura tradizionale a prodotto di moda

- Dal concetto di imprenditorialità collegato ad essa:
 1. Caso Fendi

- Dal collegamento all'artigianato di cui all'articolo 2 della Convenzione sul patrimonio tradizionale:
 1. Moda Positano oggetto della mia ricerca e da proporre all'UNESCO
 2. Il Blueprinting in Germania già patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO:
La c.d. Meraviglia blu.

²⁹² Cfr. paragrafo 5.2 della presente ricerca p.122

²⁹³ l'art. 2 della **Convenzione sul Patrimonio Culturale e Immateriale** del 2003: "il patrimonio culturale include le prassi, rappresentazione, espressioni, conoscenze e capacità nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali ad esse collegate che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte dei loro beni culturali e vengono trasmessi di generazione in generazione; sono costantemente ricreati dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia. Infine danno loro un senso d'identità e di continuità. È ben delineato che il patrimonio culturale immateriale deve essere conforme ai diritti umani, al reciproco rispetto fra comunità, gruppi o individui ed infine allo sviluppo sostenibile."

Tornando ai casi pratici, la prima collezione Dolce&Gabbana dedicata appunto alle donne musulmane risale al 2016: oltre agli abiti sono presenti accessori come occhiali da sole, gioielli, accessori e cosmetici nel pieno rispetto delle tradizioni musulmane.

Due erano gli elementi fondamentali:

1. La *hijab* ovvero il *velo* copri capo
2. L'*abaya* ovvero la *veste nera* che copre completamente il corpo delle donne lasciando scoperti solo occhi, mani e piedi²⁹⁴.

targetdonna.com/moda/dolce-gabbana-abaya-collezione-donne-musulmane-15412/

La commercializzazione di tali beni rappresenta ed estrinseca il concetto di imprenditorialità. Le politiche di gestione per poter personalizzare la propria offerta e distinguersi dalla concorrenza, sono destinate a tutelare i beni culturali già presenti nel patrimonio culturale mondiale.

Citiamo il caso Fendi ed il suo progetto “Fendi *for Fountains*” (che ha portato anche al restauro delle Quattro Fontane di via XX settembre a Roma)²⁹⁵.

Oppure ancora dalla cultura e dalla tradizione...Japan Blue: da tintura tradizionale a prodotto di moda. La tintura di tessuti o vestiti con l'indaco ha una lunga tradizione in Giappone. Il processo di tintura è chiamato "Aizome". Sebbene la datazione sia poco chiara, le prove della coltivazione di piante di indaco possono essere datate al VI-VII secolo. Inizialmente, i tessuti blu erano utilizzati solo per gli aristocratici e i samurai. Nel XVII secolo la tintura con l'indaco fu estesa ai tessuti di uso quotidiano, a cui contribuì certamente l'effetto antibatterico e insettifugo dell'indaco. Poi, nel XIX secolo, dopo l'apertura del Giappone, l'abbigliamento Aizome era particolarmente popolare, tanto che gli inglesi, sopraffatti dal tripudio di colori blu, gli diedero il proprio nome: Giappone Blu.

²⁹⁴ <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/08/dolcegabbana-ecco-abaya-la-prima-collezione-dedicata-alle-donne-musulmane-velo-e-veste-nera-con-pizzi-e-ricami/2356942/>

²⁹⁵ <https://generazionemagazine.it/moda-e-mecenatismo-1/>

Alla fine del XIX secolo, l'indaco è stato prodotto anche in Germania e per la prima volta l'indaco sintetico. Il colore blu artificiale è arrivato in Giappone e ha soppiantato l'antico metodo di produzione tradizionale. Nel frattempo, però, la domanda di tintura tradizionale è tornata a crescere, perché la versione sintetica non può competere con la pianta di indaco naturale in termini di longevità. Se in passato la tintura blu era utilizzata soprattutto per gli abiti femminili, oggi è comune anche per altri indumenti e per i capi di abbigliamento per bambini o per oggetti decorativi come il noren. La rinascita della tintura di indaco negli ultimi

L'artigianato Aizome ha una tradizione secolare nella prefettura di Tokushima, nel sud-est di Shikoku, è nota come "Isola della Virtù. La tintura di indaco è stata praticata qui fin dal periodo Edo e la regione detiene ancora oggi una posizione di leadership in questo campo. Qui è possibile visitare le fabbriche di tintura e cimentarsi nella realizzazione delle proprie creazioni. Uno dei progetti della prefettura che è stato apprezzato da tutto il Paese è la combinazione di legno di cedro e indaco per i materiali da costruzione. La sala di lettura della città di Tokushima ha un pavimento blu, fatto di legno di cedro tinto. Un altro progetto è il "Progetto Awa Natural Indigo x Shape in the future". È stato creato per diffondere l'indaco, originario di Tokushima. A questo scopo, sono stati organizzati diversi eventi come sfilate di moda, mostre o workshop su come tingere da soli. Anche una mostra d'arte nel dicembre 2012 con opere indaco ha attirato l'attenzione sull'arte di Aizome con grande successo.

Inoltre, l'arte Aizome è onnipresente anche nella prefettura di Kagawa. Ma qui, oltre ai tessuti e agli abiti Aizome, c'è anche il sapone con la tintura blu, che viene prodotto in modo tradizionale con un processo elaborato.

Secondo la tradizione giapponese, il colorante utilizzato per la tintura dell'indaco proviene dalle piante di knotweed (Polygonaceae). Le foglie delle piante vengono prima essiccate e poi messe a bagno per un periodo di tempo più lungo. È importante mescolarli bene in modo che le foglie fermentino. Durante questo processo di fermentazione, viene rilasciato il colorante grezzo (sukumo). Per ottenere infine il bagno di tintura in cui i tessuti possono essere tinti, è necessario aggiungere alla materia prima il liquore di cenere (Aku).

Gli indumenti e i saponi tinti con l'aizome non solo sono belli, ma hanno anche un effetto antibatterico.

Ci sono due cose a cui prestare particolare attenzione quando si prepara il sukumo: La quantità di acqua deve essere misurata con precisione e la temperatura richiede un'attenzione particolare durante la fermentazione. Se una di queste due condizioni non è corretta, il bagno di tintura non può essere utilizzato. Di conseguenza, un tintore deve avere molta esperienza per poter produrre

sono il risultato del processo di produzione tradizionale, hanno goduto di grande popolarità negli ultimi tempi e sono utilizzati in vari modi.

Aizome ha trovato la sua strada nell'era moderna. Che si tratti di jeans, camicette o persino saponi, il Japan Blue è sempre di moda.

Se un tempo il blu indaco veniva utilizzato solo per gli abiti femminili, oggi le sue applicazioni sono molteplici. Che si tratti di jeans, camicie, gonne o sciarpe, tende e simili, la tecnica di tintura tradizionale si sta sempre più fondendo con le idee moderne. I jeans, in particolare, rappresentano l'abbigliamento moderno di Aizome. I jeans indaco naturale di "Pure Blue Japan" sono una rarità tinta a mano che incanta ogni amante dei jeans. Sono caratterizzati da bellissime sfumature di colore blu e gradienti di colore. Il tessuto tinto in blu può anche essere dotato di motivi o disegni speciali attraverso tecniche particolari (Shibori).

Poiché il processo di tintura tradizionale con l'indaco non prevede l'uso di sostanze chimiche, l'abbigliamento Aizome, ad esempio quello di Tokushima o Kagawa, è adatto anche ai bambini ed è un ottimo regalo per tutti. Grazie all'effetto antibatterico dell'indaco, nel frattempo è diventato popolare anche il sapone Aizome. Impreziosisce ogni bagno con la sua tonalità unica. Coloro che desiderano esplorare in prima persona la tecnica Aizome hanno la possibilità di partecipare a laboratori in cui possono tingere da soli fazzoletti, stole, camicie e molto altro²⁹⁶. Un ulteriore collegamento seppur indiretto ma già vivo e presente tra la moda ed il patrimonio culturale è rappresentato dall'Antica Sartoria Positano, caso studio della mia ricerca.

Positano si trova sulla costiera amalfitana ed è già parte del patrimonio UNESCO dal 1997. Si tratta infatti di uno straordinario paesaggio culturale di valore inestimabile, derivante dal rispettoso e non facile rapporto tra natura e(l)uomo. Si compone di quattro principali aree

²⁹⁶ <https://www.japanwelt.de/blog/japan-blue-aizome-kagawa-tokushima/>

costiere (Amalfi, Atrani, Reginna Maior, Reginna Minor) e alcune zone secondarie (Positano, Praiano, Cetaa, Erchie), con i caratteristici paesi di Scala, Tramonti e Ravello, e i comuni di Conca e Furore²⁹⁷. Nel contesto di questo splendido paesaggio naturale e artificiale nasce la c.d. **moda Positano** caratterizzata da vestiti leggeri e morbidi, *Kaftani* decorati, colori luminosi e brillanti che ricordano gli stessi colori della costiera amalfitana. Le sue origini si fanno risalire agli anni '50 anche se tuttavia già nell'Ottocento Positano era conosciuta per le sue tecniche di tessitura del canovaccio (o "pezza"), la classica tela di iuta. Dal 1959 in poi il canovaccio lascia il posto al pizzo e al merletto per la creazione di *bikini*, abiti da giorno e da sera, arricchiti con perline, ricami ed infine accessori. Quel che rende la moda Positano un caso speciale ed interessante ai fini del collegamento tra moda e patrimonio deriva dall'afflusso di artisti che, grazie al loro contributo involontario, hanno permesso la trasformazione del canovaccio in capi di abbigliamento pregiati e ricercati. Quindi si tratta di creazioni artigianali che non sono più solo locali ma (anche) internazionali.

La moda Positano rientra a pieno titolo nella tutela del patrimonio culturale perché se da un lato la costiera amalfitana è un sito UNESCO²⁹⁸ (quindi rientra nella protezione dei beni culturali materiali) dall'altro la creazione di una moda ispirata ad essa fa riferimento all'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione sul patrimonio culturale immateriale che annovera le conoscenze specialistiche in materia di artigianato tradizionale, tra cui le tecniche di tessitura tradizionali nell'elenco di tutto ciò che si intende per patrimonio culturale immateriale.

Il fenomeno *moda Positano* nasce alla fine degli anni '50 quando Positano, cittadina di pescatori, diventò una delle mete turistiche della "*Dolce Vita*". Nei decenni precedenti il turismo in costiera era elitario e invernale. Qui venivano musicisti, pittori e nobili soprattutto da Nord Europa, attirati dal clima mite e salubre. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Costiera Amalfitana viene scoperta da un pubblico più eterogeneo (che mescola allegramente) intellettuali e personaggi del jet set (e) così come figli dei fiori. Le stagioni di punta diventano la primavera e l'estate, la spiaggia non è più il luogo dove i pescatori preparano le barche e riparano le reti ma uno spazio sociale dove abbronzarsi, incontrarsi e divertirsi" (modificato)²⁹⁹. La moda Positano inoltre non è rappresentata da un unico stilista locale, ma sul territorio sono presenti numerose botteghe il cui tratto distintivo è rappresentato da qualità, originalità e amore per il made in Italy. Lina Pollio, ad esempio, è titolare di un marchio chiamato "Linomania" riconosciuto come uno dei più importanti di Positano. Ed è celebre la sua dichiarazione: «*Tutti*

²⁹⁷ <https://www.unesco.beniculturali.it/projects/costiera-amalfitana/>

²⁹⁸ <https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/124>

²⁹⁹ <https://anticasartoriapositano.it/il-tuo-outfit-in-stile-positano/>

i miei tessuti e i miei capi nascono dall'ispirazione che mi dà la natura che mi circonda: il mare, il vento, gli straordinari tramonti»³⁰⁰.

anticasartoriapositano.it

Basta andare in Germania dove il Blueprinting è già patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. La stampa su carta azzurra è una tecnica di finitura dei tessuti antica di secoli. Solo dodici aziende in Germania e 15 in altri Paesi europei praticano ancora questa forma culturale. Il fatto che la cooperazione transfrontaliera abbia sempre caratterizzato il blueprinting era già chiaro nella candidatura, presentata congiuntamente da Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria. Helmut Holter, Presidente della Conferenza permanente dei Ministri dell'Istruzione e degli Affari Culturali dei Länder della Repubblica Federale Tedesca nonché Ministro dell'Istruzione, della Gioventù e dello Sport della Turingia, sottolinea: "Il Blueprinting è davvero un mestiere unificante, sia a livello internazionale che nazionale. Non solo cinque Paesi hanno unito le forze per questa candidatura, ma sono coinvolti blueprinters di altri sei Paesi in Germania. I numerosi motivi delle loro opere artigianali-artistiche riflettono in modo impressionante la diversità locale e regionale della Germania. Mostrano anche ciò che è importante per la popolazione locale, ciò in cui si identificano, ciò che dà loro sostegno in questi tempi di rapidi cambiamenti".

Michelle Müntefering, Ministro di Stato per la Politica Culturale Internazionale presso il Ministero Federale degli Affari Esteri, spiega: *"Nel settore dell'artigianato è sempre stato*

³⁰⁰ www.ilsussidiario.net/news/la-storia-la-moda-artigiana-che-da-positano-arriva-in-australia-e-usa/2076017/

evidente che lo scambio internazionale contribuisse all'ulteriore sviluppo delle conoscenze e delle competenze. Anche gli stampatori di cianografie si impegnano a fondo nella loro pratica quotidiana. Sono molto lieto che l'iscrizione odierna del blueprinting nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO rafforzi la cooperazione transfrontaliera tra le istituzioni culturali. Ancora una volta, diventa chiaro quanto siamo strettamente connessi culturalmente in Europa".

La stampa blu è un processo di stampa di riserva utilizzato, ad esempio, su lino, cotone o seta. La stampa avviene con la riserva di stampa, il "Papp". Ogni laboratorio di progettazione ha una propria ricetta per la produzione dell'agente di riserva. Di solito questo viene mantenuto come segreto commerciale e trasmesso solo all'interno dei laboratori. L'impronta del composto repellente al colore ha l'effetto di non far accettare il colore in questi punti del bagno di tintura e di far apparire un disegno bianco sul tessuto dopo la sua rimozione. La riserva viene stampata con blocchi di stampa, i cosiddetti "modelli", per creare il motivo scelto.

Il processo di stampa blu fu introdotto in Europa, insieme alla tintura di indaco, dai viaggiatori della Compagnia olandese delle Indie orientali nella seconda metà del XVII secolo. Nel XVIII e XIX secolo, la tecnica della tintura blu era diffusa in Europa centrale. L'indaco, un colorante ad alta resa, sostituì la pianta del guado utilizzata fino ad allora per la tintura. Con l'avvento della produzione industriale di massa, la stampa blu divenne meno attraente e molte tipografie dovettero chiudere. Oggi in Germania sono rimaste solo dodici officine di progettazione, la maggior parte delle quali ha conduzione familiare. Le imprese tradizionali esistono da generazioni, le conoscenze e le competenze specifiche vengono trasmesse all'interno della famiglia. Ma anche i giovani stilisti hanno scoperto la tecnica da soli, sviluppano le proprie collezioni di moda in collaborazione con i laboratori e le presentano nelle sfilate di tutto il mondo. I tessuti prodotti nei laboratori sono per lo più destinati all'abbigliamento, alle tovaglie, alle tende o agli articoli da cortile³⁰¹.

³⁰¹ <https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/blaudruck>

6.4 *I nuovi cambiamenti nell'industria della moda nella società dell'informazione e della comunicazione.*

Il fenomeno della globalizzazione ha incrementato il volume degli scambi commerciali aventi ad oggetto i beni culturali e nello stesso tempo ha posto numerosi interrogativi riguardo la circolazione illecita e la restituzione di opera d'arte tra i diversi paesi. Il discorso però non si limita soltanto alle opere d'arte ma interessa anche le stesse istituzioni che hanno il compito di custodirle (ad esempio i musei)³⁰². Anche nell'industria della moda, l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, in particolare dei *social media* ha portato alla nascita e alla diffusione di nuove forme di commercializzazione dei beni prodotti dal settore.

Caratteristica essenziale della rete è il suo decentramento³⁰³. Ciò ha permesso:

- 1) l'accesso diffuso alla rete
- 2) la comunicazione *end-to-end*

La generazione di contenuti in rete: “ il c.d. *web 2.0* o *user-generated content*, incardinato sulla piattaforma della rete, ha consentito che ogni utente non fosse solo un destinatario passivo di contenuti (web 1.0), ma potesse anche e soprattutto interagire online, modificando e generando contenuti in rete”³⁰⁴.

Sono nate nuove forme di commercializzazione tramite i *social media*, tra cui *Instagram*. Il grande successo dei *social network* non è altro che il risultato di una società globalizzata e interconnessa. Luciano Floridi, uno dei filosofi più autorevoli contemporanei, ha parlato di una quarta rivoluzione dell'umanità,³⁰⁵ utilizzando concetti quali, *onlife* (intesa come nuova forma di esistenza sociale spalancata all'iperconnessione e in cui le barriere tra reale e virtuale, tra pubblico e privato sono fluide e opinabili), infosfera (lo spazio informazionale a tutto campo, creato dalle fonti tradizionali di conoscenza e da quelle fruibili mediante le ICT) e iperstoria (storia dilatata nelle dimensioni sincroniche e diacroniche rese accessibili dalla intricata rete di informazioni e dati disponibili).

L'uso delle nuove tecnologie nel campo della moda ha accentuato il fenomeno dell'appropriazione culturale.

³⁰² L. CASINI, *La globalizzazione dei beni culturali*, Il Mulino, 2010

³⁰³ Per un approfondimento sul tema si veda: M. Durante, *Il futuro del web. Etica, diritto, decentramento. Dalla sussidiarietà digitale all'economia dell'informazione in rete*, Giappichelli Editore, Torino 2007.

³⁰⁴ M. DURANTE, *Potere computazionale, L'impatto delle ICT su diritto, società, sapere*, Meltemi Press srl, 2019

³⁰⁵ L. FLORIDI, *The Fourth Revolution. How the infosphere is reshaping human reality*, OUP Oxford, 2014

L'*Oxford English Dictionary* definisce l'appropriazione culturale con l'espressione "*the unacknowledged or inappropriate adoption of the customs, practices, ideas, etc. of one people or society by members of another and typically more dominant people or society*"³⁰⁶. Nonostante il termine sia stato definito nel 2017 e dunque in tempi recenti, i casi di appropriazione culturale si sono verificati già prima nel corso della storia³⁰⁷. Tale fenomeno può riguardare le manifestazioni e simboli culturali, come gli abiti, le danze, le musiche e tutto ciò che permette ad una cultura di identificarsi in quanto tale e di distinguersi da un'altra. Sia in ambito antropologico che giuridico queste rappresentazioni sono state fatte rientrare nel concetto di *Folklore*; solo di recente sono state definite come accezioni dello stesso o espressioni culturali tradizionali. Questo perché lo stesso termine *Folklore* ha avuto per lungo tempo un valore negativo, considerate come una sorta di categoria minore della cultura, relativa a culture rurali considerati (per questo) incivili³⁰⁸. Il cambio di direzione e l'uso dei nuovi termini avviene in seguito al *Forum* di Phuket del 1997 organizzato dall'UNESCO e dalla WIPO durante il quale molti paesi in via di sviluppo lamentarono tale mancanza³⁰⁹.

Negli ultimi anni, con l'avvento dei *social media* e del fenomeno degli *influencers*, si sono verificati sempre più spesso nuovi casi di appropriazione culturale. Basti pensare al video del nuovo singolo di Beyoncé (*Hymn for the Weekend*, 2018) in cui la cantante indossa i tradizionali gioielli indiani "*Desi*" ed ha tutto il corpo ricoperto dai tatuaggi all'*henné*, che sono i simboli d'eccellenza per le donne indiane durante il matrimonio o in altre importanti occasioni sacre (degne di importanza). L'artista è stata pubblicamente offesa su tweet.

E ancora, la stilista Isabel Marant è stata accusata dal popolo Mixe, residente nello stato messicano di Oaxaca, di aver consapevolmente commesso un plagio nella sua collezione primavera estate "*Étoile*" del 2015, copiando interamente la camicia rossa e bianca utilizzata da sempre dalle popolazioni indigene del centro e sud-America. La popolazione, con l'aiuto dei propri rappresentanti politici e di alcune associazioni *no-profit* hanno portato il caso davanti ad

³⁰⁶ Cfr. The Oxford English Dictionary, sub "Cultural Appropriation".

³⁰⁷ P. SHAND, "Scenes from the Colonial Catwalk: Cultural Appropriation, Intellectual Property Rights, and Fashion", in *Cultural Analysis*, Vol. 3, 2002, pp. 47- 52.

³⁰⁸ Per ulteriori approfondimenti, si veda: P. Karuk, "Protecting Folklore under Modern Intellectual Property Regime: A Reappraisal of the Tensions between Individual and Communal Rights in Africa and the United States", in *American University Law Review*, vol.48, fasc.4., 1999, pp. 769 ss.

³⁰⁹ Cfr. "WIPO-UNESCO World Forum on the Protection of Folklore, Phuket Thailand", WIPO Publication Number 758 (E/F/S), 1998.

un giudice il quale ha stabilito che il popolo Mixe è il vero titolare del diritto d'autore di tale prodotto culturale³¹⁰.

Quali sono però i fattori che permettono di stabilire quando si tratta di appropriazione culturale? Il primo elemento identificativo è la citata occasione di “scontro” e “sottrazione” di elementi identificativi di una cultura che, richiamandosi alla terminologia di Cirese e di Gramsci, è definibile come subalterna, (ad opera invece di una qualificabile come egemonica). Per tale motivo, il fenomeno è stato considerato da molteplici autori, non solo come una riproposizione delle logiche, ma addirittura come un pesante lascito del periodo coloniale³¹¹. Il secondo elemento è la sua collocazione in un determinato contesto geografico e sociale che permette alla manifestazione culturale di essere considerata una sorta di simbolo di quella determinata cultura³¹². Il terzo elemento fa riferimento alle situazioni in cui l'espressione culturale sia commercializzata senza l'autorizzazione dei titolari aventi tale diritto e/o nella mancata attribuzione ad essi di un contributo patrimoniale.³¹³

L'appropriazione culturale di conseguenza determina *in primis* un'offesa per i possessori del diritto ed in secondo luogo un mancato riscontro economico per gli stessi. Trattasi infatti molto spesso di paesi in via di sviluppo che non riescono a tenere il passo con le tecnologie occidentali e non sono quindi in grado di migliorare il prodotto e collocarlo immediatamente sul mercato. Ciò, in questo modo esclude(ndo) del tutto gli originali detentori del prodotto, della tecnica o del simbolo (le accezioni possono essere molteplici). Dal punto di vista sociale la mercificazione stereotipizzata può causare una sorta di “appiattimento culturale dell'espressione stessa” facendo(le) perdere il suo carattere di originalità e appartenenza a quella determinata cultura³¹⁴.

L'appropriazione culturale è tutelata in maniera molto generale dall'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948³¹⁵:

³¹⁰ J. ESCOBEDO SHEPHERD, “Court Rules High-End French Label Doesn't Own Rights to Indigenous Oaxacan Design”, *The Muse*, 12 luglio 2015

³¹¹ R. RICIFARI, L'appropriazione culturale nell'industria della moda: tra antropologia e diritti culturali, *Iusinitinere.it*, <https://www.iusinitinere.it/lappropriazione-culturale-nellindustria-della-moda-tra-antropologia-e-diritti-culturali-27967>, consultato il 5.7.2022, p.3.

³¹² S. SHARONI, “The Mark of a Culture: The Efficacy and Propriety of Using Trademark Law to Deter Cultural Appropriation”, in *Federal Circuit Bar Journal*, vol. 26, 2017, pp. 407-408, 418- 420.

³¹³ S. SCAFIDI, “Who Owns Culture? Appropriation and Authenticity in American Law”, Rutgers University Press, New Brunswick, 2005., p. 115.

³¹⁴ R. RICIFARI, *idem supra note*, pp. 4-5.

³¹⁵ Adottata a Parigi il 10 dicembre del 1948 con la risoluzione 219077°, la Dichiarazione rappresentò la consacrazione di quei valori considerati comuni a tutti gli Stati al termine del secondo conflitto mondiale. Questa è composta da 30 articoli in cui vengono affermati i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Nonostante si tratti di una dichiarazione, e quindi in teoria di un atto non vincolante, visto il

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.”

Una tutela più incisiva è presente nell’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e nell’articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (entrambi sono del 1996).

Il primo è degno di nota in quanto lo *Human Right Commettee* ha stabilito la c.d. identità culturale delle comunità indigene. Si tratta di uno strumento rivolto alle minoranze: (a) Gli individui che vivono in (appartenenti a tali minoranze) quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.”

Il secondo ha una portata più specifica perché conferisce il diritto di usare la manifestazione culturale attraverso il collegamento tra essa ed il progresso scientifico tecnologico, nonchè di beneficiare dei profitti. Tuttavia lascia ai legislatori dei vari Stati il compito di intervenire normativamente.

(“)1. Gli Stati Parte del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

- a) a partecipare alla vita culturale;
- b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
- c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore.

2. Le misure che gli Stati Parte del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura

3. Gli Stati Parte del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa.

continuo richiamo dalle costituzioni, dalla giurisprudenza e dai legislatori della maggior parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, questa di fatto è entrata a far parte del diritto consuetudinario internazionale e di conseguenza risulta essere vincolante. Op.cit., H. Hannum, “The UDHR in national and international la w”, in *Health and Human Rights*, vol.3, fasc. 2, 1998, pp. 144-158

4. Gli Stati Parte del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.”

Per chiarire al meglio le disposizioni vigenti in materia è intervenuto nel 2005 tramite il *General Comment* No. 17³¹⁶, il Comitato economico delle Nazioni Unite sui Diritti sociali e culturali stabilendo che con la parola “autore” è da intendersi sia (con riferimento ad) un solo individuo, ma anche (ad) un intero gruppo. A sostegno dell'art. 15 comma 1 scendono in gioco i paragrafi 9³¹⁷ e 32³¹⁸ grazie ai quali è possibile distinguere tra produzioni scientifiche (conoscenze, innovazioni e (le) pratiche delle comunità locali-indigene) e tra produzioni letterarie-artistiche in cui si distinguono poesie, romanzi, dipinti, sculture, tessuti, disegni, ceramiche, composizioni musicali, teatrali e cinematografiche, opere, spettacoli e tradizioni orali. Infine il Comitato raccomanda ai singoli Stati di adottare le misure idonee alla tutela dei relativi diritti, rispettando il principio del consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene, nonché le loro consuetudini.

Inoltre secondo la teoria istituzionale dei diritti umani³¹⁹, gli Stati sono obbligati “*to respect, to protect and to fulfill*”.³²⁰

Da aggiungere che i diritti culturali di natura collettiva trovano una loro maggiore tutela anche all'interno della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 il cui art. 31 stabilisce:

³¹⁶ E/C.12/GC/17, United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), “General Comment No. 17: The Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from any Scientific, Literary or Artistic Production of Which He or She is the Author (Art. 15, Para. 1 (c) of the Covenant)”, 2006.

³¹⁷ par. 9: “The Committee considers that “any scientific, literary or artistic production”, within the meaning of article 15, paragraph 1 (c), refers to creations of the human mind, that is to “scientific productions”, such as scientific publications and innovations, including knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities, and “literary and artistic productions”, such as, inter alia, poems, novels, paintings, sculptures, musical compositions, theatrical and cinematographic works, performances and oral traditions.”

³¹⁸ “With regard to the right to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of indigenous peoples, States parties should adopt measures to ensure the effective protection of the interests of indigenous peoples relating to their productions, which are often expressions of their cultural heritage and traditional knowledge. In adopting measures to protect scientific, literary and artistic productions of indigenous peoples, States parties should take into account their preferences. Such protection might include In implementing these protection measures, States parties should respect the principle of free, prior and informed consent of the indigenous authors concerned and the oral or other customary forms of transmission of scientific, literary or artistic production; where appropriate, they should provide for the collective administration by indigenous peoples of the benefits derived from their productions.”

³¹⁹ A riguardo si veda: N. Luhmann, “Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie”, 3rd ed., Duncker and Humblot, Berlin, 1986 (1965);

³²⁰ E/C.12/GC/17, “General Comment No. 17: The Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from any Scientific, Literary or Artistic Production of Which He or She is the Author (Art. 15, Para. 1 (c) of the Covenant)”, cit., par. 15.

1. I popoli indigeni hanno diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle proprietà della flora e della fauna, le tradizioni orali, le letterature, i disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali e le arti visive e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali.
2. Di concerto con i popoli indigeni, gli Stati devono adottare misure atte a riconoscere e a proteggere l'esercizio di questi diritti.”

La disposizione è fondamentale non solo perché conferisce un diritto soggettivo ai popoli indigeni, ma (anche) conferisce anche il diritto di proprietà intellettuale sul patrimonio culturale in oggetto secondo il principio di autodeterminazione dei popoli. Zagato mette in luce che in questo caso il concetto di identità culturale da un lato riguarda l'identità come manifestazione del patrimonio culturale immateriale da tutelare e dall'altro l'identità come premessa di base per l'esercizio dei diritti sulle *traditional cultural expressions* (TCEs)³²¹.

Concludendo è bene ricordare che nonostante si tratti di un atto di *soft law*, l'appropriazione culturale comporta conseguenze di disagio sociale ed economico di cui si è ampiamente narrato; e conseguenze anche di natura giuridica a causa della lesione dei diritti umani riconosciuti dal diritto internazionale.

³²¹ L. ZAGATO, “La protezione dell'identità culturale dei popoli indigeni oggetto di una norma di diritto internazionale generale?”, in THULE. Rivista italiana di studi americanistici, vol. 26/27 28/29, 2011, pp. 165-196.

CONCLUSIONI

La moda non è nata solamente dal bisogno di sopravvivenza della specie umana per coprirsi e riscaldarsi con tessuti, pelli o materiali lavorati. Gli abiti assunsero immediatamente alla nascita anche una funzione sociale: le classi si distinguevano per gli indumenti che indossavano. Clero, militari e funzionari avevano uniformi e abiti cerimoniali che li rendevano facili da individuare, diversificandoli dalla gente comune.

Per la maggior parte della storia, la moda è stato un lusso al quale solo i più ricchi avevano accesso per via dell'alto costo dei tessuti e dei colori usati per la tintura (come ad esempio la porpora). Le persone comuni indossavano invece soltanto abiti tagliati in modo rudimentale, quasi sempre di colore grigio e potevano acquistare solamente pochi capi. Pensando alla moda dell'antichità, pensiamo alle tuniche usate da greci e dai romani, che non erano altro che un rettangolo di tessuto senza maniche fissato sulle spalle grazie a un fermaglio e tenuto insieme da una cintura sulla vita.

Con l'affermarsi nel mondo della religione cristiana, si assiste ad un grosso cambiamento dello stile soprattutto per la moda femminile che seguiva le regole dettate dalla Chiesa in termini di modestia e umiltà.

Dopo il Medioevo, si sono susseguiti diversi periodi stilistici ognuno con le proprie peculiarità: il Gotico, periodo in cui nascono i bottoni, si allungano le linee verticali e si iniziano ad ammirare silhouette più magre e slanciate; il Rinascimento, dove le donne iniziano a vestire con abiti a scollatura quadrata, utilizzare spalline imbottite e a ornare anche gli indumenti con gioielli; il Barocco, con le sue forme ricche di complessità, intricate ed eccentriche; il Rococò, periodo che viene associato alla Francia di Luigi XIV e i suoi colori luminosi, le scollature aperte e l'avvento dei sontuosi abiti di seta. Con la Rivoluzione francese la moda fa un passo indietro e da sensuale e frivola diventa rigorosa ed austera con la rimozione di ogni decorazione superflua.

L'inizio dell'Ottocento vede la scomparsa della moda ma, verso la fine del secolo nasce l'haute couture come la conosciamo adesso, con la conseguente incoronazione di Parigi a capitale di quello che adesso definiremmo senza mezzi termini "fashion internazionale".

Mantenendo dunque lo sguardo sempre vivo intorno a me, ho notato nel tempo una moltitudine di stili e influenze nel complesso mondo della moda. E ho iniziato questo studio con l'idea chiara di dimostrare che la moda non è un semplice retaggio culturale, o un banale

costume. La moda è qualcosa di più – che al pari della letteratura – racconta le esigenze di un popolo ovvero di una categoria e pertanto, come le arti e le costruzioni che hanno attraversato i tempi, anche la moda merita un valido approfondimento e una corretta collocazione.

Ma giunti adesso al termine della ricerca, possiamo attivamente sostenere che la moda in genere, e nella specie quella italiana, fa parte del patrimonio culturale di un Paese, perché da un lato determina la costruzione di una identità e dall'altro genera riflessioni e problematiche di carattere socio-giuridiche che si collegano anche al concetto di patrimonio.

Legislativamente parlando, il riferimento alla moda è nell'art. 2 della Convenzione del patrimonio culturale, che al comma 2 elenca tutto ciò che si intende per patrimonio culturale immateriale: nel nostro caso, le conoscenze specifiche in materia di artigianato tradizionale. E non solo. Anche la Convenzione del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali riafferma il diritto degli Stati di elaborare le proprie politiche culturali, riconoscendo i beni e i servizi culturali come veicoli d'identità .

Per inquadrare la moda nell'ambito del patrimonio culturale bisogna considerare la duplice natura di bene materiale (si pensi agli abiti della moda Positano) e di bene immateriale (il riferimento è alle tecniche di lavorazione artigianale della costiera amalfitana). Inoltre la sua commercializzazione genera dei profitti permettendo ai beni prodotti di rientrare in quel concetto di imprenditorialità delle attività creative di cui si è discusso in precedenza.

Dal punto di vista pratico la tesi da me sostenuta trova un preciso riferimento nel caso del Blueprinting in Germania. La Prof.ssa Dr. Maria Böhmer, Presidente della Commissione tedesca dell'UNESCO, spiega che la stampa blu svolge ancora oggi un ruolo importante nella produzione di costumi tradizionali. E che anche i giovani designer hanno scoperto la tecnica da soli. All'iscrizione della cianografia nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO, associa la speranza che questa tecnica tradizionale venga preservata e utilizzata in modo creativo in combinazione con le nuove tecniche.

Come sostenuto dal filosofo americano George Thomas Dickie nella sua “Teoria istituzionale dell'arte” è il contesto istituzionale a stabilire che si tratti o meno di un prodotto artistico, non esistendo in concreto una particolarità che impedisca di ritenere qualsiasi tipo di oggetto – ovvero prodotto – un'opera d'arte e dunque un bene comune culturale degno di tutela. Secondo il più conosciuto filosofo Immanuel Kant, invece, si può considerare la moda sartoriale una vera e propria forma d'arte e quindi meritevole di ricerca accademica .

In seguito alla diffusione dei social media, poi, anche nel campo della moda si è assistito ad ulteriori cambiamenti sia dal punto di vista sociale, che dal punto di vista economico. Sono nate nuove figure come gli influencer, i blogger e i content creator che condividono le loro idee, i loro gusti personali e i loro contenuti (ad) con un pubblico ampio e sono in grado, non solo di influenzare l'acquisto di un determinato prodotto, ma anche le abitudini ed i modi di pensare dei loro follower, rivoluzionando in qualche modo il concetto di identità.

I social media possiedono una grande potenzialità che risiede nella libertà di parola e di espressione. Qualsiasi utente infatti può esprimere la propria opinione attraverso un tweet, una foto su instagram oppure condividere il proprio interesse o la propria preoccupazione per il futuro. Tramite questo meccanismo che permette un rapido scambio di opinioni tra il brand ed il cliente-consumatore, (egli) diventa fondamentale per il successo di un brand.

Ma in quale modo il marchio esprime la propria identità? Il marchio esprime la propria identità tramite dei contenuti, molto spesso post e immagini, che riflettono la personalità e i valori del brand. È fondamentale per l'azienda riuscire a coinvolgere il cliente-consumatore e renderlo partecipe. Tra tutti citiamo il marchio Marc Jacobs che ha lanciato il concorso #CastMeJacob per trovare nuovi talenti per la campagna pubblicitaria della collezione primaverile del 2015. Oppure ancora Jimmy Choo che, con l'hashtag #IDoInChoo, proponeva di pubblicare le foto dei loro matrimoni (chiaramente indossando Jimmy Choo) in modo da avere la chance di essere inseriti nel sito istituzionale del brand.

Per tutto quanto fin qui esposto ed analizzato, appare dunque chiaro che i social media hanno modificato in maniera formale e sostanziale la comunicazione tra le persone, e la comunicazione tra le persone e il mondo della moda. Alla luce di quest'ultimo dato, pertanto, ritengo corretto includere in questo novero anche il caso della moda Positano – presentato in questa dissertazione – quale caso di patrimonio culturale immateriale, da e per tutelare il concetto d'identità e tradizione di cui si fa portavoce.

RIFERIMENTI

- Abate A., Fondi di investimento in opere d'arte. Analisi di alcune esperienze e considerazioni economiche generali, in I mercati dell'arte. Aspetti pubblici e privati, a cura di Riscossa S., Allemandi U. & C., Torino (1990)
- Ajani G., Francavilla D., Pasa B., Diritto comparato, Lezioni e materiali, con la collaborazione di R. Viviani, Giappichelli, Torino (2018)
- Albonico A., Cremonesi L., De Leonardis M., Formigoni G., Longoni G., Vigezzi B., "La Dimensione Atlantica", Edizioni Jaka Universitarie, Milano (1987)
- Anderson B., Comunità immaginate. Riflessioni sull'origine e la diffusione del nazionalismo, Londra - New York (1983)
- Andris S., Graezer Bideau F., Patrimoine culturel: costituzioni, conflitti e convenzioni; Zurigo (2012)
- Arangio-Ruiz V., Storia del diritto romano, Napoli (1984)
- Assmann J., La memoria culturale, Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche, traduzione di F. de Angelis, Giulio Einaudi Ed., Trieste (1997)
- Audrerie D., Questions sur le Patrimoine, Broché, Parigi (2003)
- Auteri P., Ricolfi M. ed altri, Diritto industriale, Proprietà intellettuale e concorrenza, G. Giappichelli Editore, Torino (2020)
- Banti A. M., La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore all'origine dell'Italia unita, Torino (2000)
- Barbati C. e altri, Il diritto del patrimonio culturale, Il Mulino, Milano (2017)
- Barbati C., Cammelli M. e altri, Diritto del patrimonio culturale Il Mulino, Milano (2017)
- Barbati C., Cammelli M., Sciullo G., Il diritto dei beni culturali, Il Mulino, Milano (2003)
- Barnard M. (ed.), Fashion Theory. A Reader, Routledge, London-New York (2007)
- Baron S., Conway T., Warnaby G., Relationship Marketing, A Consumer Experience Approach, SAGE Publications, Londra (2010)

- Baslar K., *The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law*, The Hague/Boston/London (1998)
- Baumol W., Bowen W.G., *Arti dello spettacolo. Il dilemma economico*, ventesimo, New York (1996)
- Benhamou F., *L'economia della cultura*, Il Mulino, Bologna (2020)
- Benhamou F., *Fondo del secolo*, New York (2001)
- Benhamou F., *L'économie de la culture*, La Découverte, Parigi (2011)
- Benjamin W., *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*, Einaudi, Torino (1966)
- Bentivegna S., Boccia Artieri G., *Le teoria delle comunicazioni di massa e la sfida digitale*, Edizioni Laterza, Roma (2019)
- Bertagna F., Boyd D., *It's complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web*, Castelvevchi, Roma (2014)
- Berti G., *Diritto e Stato. Riflessioni sul cambiamento*, Cedam, Padova (1986)
- Bhahba H.K., *Nazione e narrazione*, Londra-New York (1990)
- Bondardo C., *Valore cultura. Due anni di Premio Guggenheim. Impresa & Cultura*, Il Sole 24 Ore, Milano (1999)
- Bondaz J., Graezer Bideau F., Isnart C., *Les vocabulaires locaux du patrimoine. Traduzioni, negoziazioni e trasformazioni.*; LIT Verlag, Münster/Berlino (2014)
- Bresciani S., Ferraris A., *Imprese multinazionali: innovazioni e scelte localizzative*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (2012)
- Cadoppi A., Canestrari S., Manna A., *Internet. Un'indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale*, CEDAM, Padova (2010)
- Calanca D., *Storia sociale della moda*, B. Mondadori, Milano (2002)
- Calefato P., *La moda come tradizione culturale nel pianeta iperconnesso*, Echo 2, Bari (2020)
- Casini L., *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Il Mulino, Bologna (2016)

- Casini L., *La globalizzazione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna (2010)
- Casini L., *La globalizzazione giuridica dei beni culturali*, in «Aedon», Milano (2012)
- Catani E. ed altri, *La tutela dei beni culturali nell'ordinamento internazionale e nell'Unione europea*, EUM, (2021)
- Cicerone Marco Tullio, *Actio in Verrem*, Roma (70 A.C.)
- Clemente G. di San Luca e Savoia R., *Elementi di diritto dei beni culturali*, Editoriale Scientifica s.r.l., Napoli (2019)
- Clifford J., *The Predicament of Culture, Twentieth-Century Ethnography, Literature and Art*, Harvard University Press (1988)
- Cocco G., Tiberio A., *Lo sviluppo delle competenze relazionali in ambito socio-sanitario. Comunicazione, lavoro di gruppo e team building*, Milano (2005)
- Colaiacomo P., *Attualità della moda*, in Colaiacomo P., Caratazzolo V.C. (a cura di), *Mercanti di stile. Le culture dalla moda dagli anni '20 ad oggi*, Editori Riuniti, Roma, (2002)
- Consolini M., Di Saverio M., Loasses C. & Richini P., *Indicazioni per la programmazione e la realizzazione di iniziative per l'educazione all'imprenditorialità*. Roma (2013)
- Corbellini E., Saviolo S., *Managing fashion and luxury companies* Etas, Milano (2009)
- Così D., *Diritto dei beni e delle attività culturali*, Aracne, Roma (2008)
- Cubitt G. (a cura di), *Imagining Nations*, Manchester (1998)
- D'Amico D., *Beni culturali tra contesto globale ed esigenze glocali*, in «Ratio Iuris», (2018)
- Dani A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Edizioni Effigi, Grosseto (2013)
- Davis J., *Intellectual Property Law*, III ed., University Press, Oxford (2008)
- Díaz-Andreu M., *Archeologia islamica e origine della nazione spagnola*, in Díaz-Andreu-Champion (a cura di), *Nazionalismo e archeologia in Europa* cit., pp. 68-89

- Dickie G., *Art and the aesthetic: an institutional analysis*, Cornell (1974)
- Donati P., *La svolta della storia nell'era postmoderna*, Fondazione Rui, Documenti di lavoro 50, (1992)
- Durante M., *Il futuro del web. Etica, diritto, decentramento. Dalla sussidiarietà digitale all'economia dell'informazione in rete*, Giappichelli Editore, Torino 2007.
- Durante M., *Potere computazionale, L'impatto delle ICT su diritto, società, sapere*, Meltemi Press srl, 2019
- Escobedo Shepherd J., "Court Rules High-End French Label Doesn't Own Rights to Indigenous Oaxacan Design", *The Muse*, 12 luglio (2015)
- Featherstone M., *Cultura del consumo e postmodernismo*, Londra, Sage Publications, 1990.
- Feilden B.M., Jokilehto J., *Management guidelines for world cultural heritage sites*, ICCROM, Roma (1998)
- Floridi L., *The Fourth Revolution. How the infosphere is reshaping human reality*, OUP Oxford, Oxford (2014)
- Flugel C., *Psicologia della moda*, Milano (1988)
- Flügel J.C., *Psicologia dell'abbigliamento*, Franco Angeli, Milano (1974)
- Francioni F., *Antarctica and the Common Heritage of Mankind*, in Francioni F, Scovazzi T., a cura di, *International Law for Antarctica* Milano, (1987)
- Franois E., Siegrist H., Vogel J. (a cura di), *Nation und Emotion*, Gottinga (1995)
- Frey B.S. e Pommerehne W.W., *Muses and Markets: Explorations in the Economics of the Arts*, Basil Blackwell Ltd., Oxford (1989).

- Frigo M., *La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale* Giuffrè Editore, Milano (1986)
- Gasparini L., *Dal patrimonio materiale al patrimonio immateriale: l'ampliamento del concetto di patrimonio culturale in ambito occidentale*, (2013)
- Gerritsen A., Riello G., *Introduction: Writing Material Culture History*, in *Writing Material Culture History* - Bloomsbury, Londra (2015)
- Giannini M.S., *I beni culturali*, (1975)
- Govi G., *Della proprietà intellettuale, considerazioni di Gilberto Govi lette alla Reale Accademia economico-agraria dei Georgofili nell'adunanza ordinaria del dì 22 di settembre 1867.*
- Graezer Bideau F., *La danse du yangge. Culture et politique dans la Chine du XXe siècle ; La Découverte*, Parigi (2012)
- Gratton L., *Strategia vivente*, Prentice Hall, (2000)
- Gravari-Barbas M., Guichard-Anguis S. (sous la direction de), *Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube du XXI siècle*, Presses de l'Université de Paris – Sorbona, Parigi (2003)
- Grossi P., *'Un altro modo di possedere', L'emersione di forme alternative di proprietà alla conoscenza giuridica postunitaria*, Giuffrè Editore, Milano (1977)
- Grossi P., *L'ordine giuridico medievale*, Bari (1995)
- Halbwachs M., a cura di P. Jedlowski e T. Grande, *La memoria collettiva*, Edizioni Unicopli, (2007)
- Hall S., *La questione dell'identità culturale*, in Hall S., Tenuto D., Hubert D., Thompson K., *Modernità: Un'introduzione alla società moderna*, Cambridge (1995)

- Harris J., *Property and Justice*, Oxford (1996)
- Haupt H.G., *Nazione*, in Passerini L. (a cura di), *Identità culturale europea. Idee, sentimenti, relazioni*, Firenze (1998)
- Hesse C. e Ostrom E., *Panoramica sui beni comuni e la conoscenza*, in *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Mondadori, Milano (2009)
- Hobsbawm E.J., Ranger T., *L'invenzione della tradizione*, Cambridge (1983)
- Jenkins H., *Cultura convergente. Dove collidono i vecchi e i nuovi media*, Apogeo, Milano (2007)
- Jokilehto J., “The World Heritage List: Filling the Gaps - an Action Plan for the Future”, *Monuments and Sites, ICOMOS XII*, (2005)
- Kane E., *Patrimoine Mondial et Humanité, Dossier “Les batailles de la Mondialisation”*, Libération. Parigi (2001)
- Kant I., *Antropologia dal punto di vista pragmatico. Introduzioni e note di Michael Foucault*, Piccola Biblioteca Einaudi Classici, Roma (2021)
- Keenan W. J. F., *Dressed to impress: looking to the art*, Oxford, Berg (2001)
- Kiss A. C., *The Common Heritage of Mankind: Utopia or Reality?*, in *International Law*, Parigi (1985)
- Klotz J.M., Barrett J.A., *International Sales Agreements, An Annotated Drafting and Negotiating Guide*, Kluwer Law International, L'Aia (1998)
- Lemire B., «Fashioning Global Trade: Indian Textiles, Gender Meanings and European Consumers, 1500-1800», London (2009)

- Lenzerini F., Vrdoljak A., International Law for Common Goods. Normative Perspectives on Human Rights, Culture and Nature, Oxford and Portland (2014)
- Lotman J.M., Uspenskij B.A., Tipologia della Cultura, Studi Bompiani, Milano (2001)
- Lowenthal D., The Heritage Crusade and the Spoils of History Cambridge University Press (1997)
- Luhmann N., “Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie”, 3rd ed., Duncker and Humblot, Berlin, 1986 (1965);
- Luminati M., Arte e scienza hanno trovato motivi di dialogo sul Corriere del Ticino, (2016)
- Luminati M., intervista, approfondimento sulla gestione collettiva del territorio e beni comuni, (2014)
- Lüscher M., La diagnostica Lüscher: i colori della nostra personalità, Astrolabio, Milano (1995)
- Marchisio S., Corso di diritto internazionale, II edizione, Torino (2017)
- Martino V., Dalle storie alla storia d’impresa, Bonanno Editore, Roma (2013)
- Mattioda M., Synergies Italia n°7 (2011)
- McLuhan M., Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano (1967)
- Merlo E., Moda italiana. Storia di un’industria dall’Ottocento a oggi, Venezia (2003)
- Micelli S., Futuro artigiano. L’innovazione nelle mani degli italiani Marsilio, Venezia (2011)
- Montesi C., I beni comuni al crocevia tra simpatia per il prossimo ed interesse personale. Studi multidisciplinari. Una discussione interdisciplinare a più voci sul concetto di beni comuni, Ediesse, Roma (2013)

- Mosca F., Product concept ed heritage per i beni ad elevato valore simbolico, Giappichelli, Torino (2015)
- Müller W.W., Wagner F., Luminati M. e altri, Kanon und Kanonisierung: Ein Schlüsselbegriff der Kulturwissenschaften im interdisziplinären Dialog, Schwabe Verlag, Basel (2011)
- Muzzarelli M.G., Riello G., Tosi Brandi E. (a cura di), Moda. Storia e storie, Bruno Mondadori, Milano (2010)
- Niglio O., M. De Donà M., Arte diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale, Aracne, Roma (2018)
- Nivarra L., Ricciuto V., Scognamiglio C., Diritto Privato, Giappichelli, Torino (2021)
- O'Keefe P.J., Prott L.V., Moel P., Convenzioni sul patrimonio culturale e altri strumenti: un compendio con commenti, Institute of Art & Law (2011)
- Paccagnella L., Sociologia della comunicazione nell'era digitale, Il Mulino, Milano (2020)
- Padroni G., Aspetti della complessità e sensibilità "postmoderna" nelle dinamiche organizzative e del capitale umano, Giuffrè, Milano?? (2007)
- Padroni G., Processi di valorizzazione e gestione del Patrimonio Culturale: alcune riflessioni negli scenari della complessità, Impresa Progetto-Electronic Journal of Management, n.1, 2012, pp.1-22,
- Palma A., Giustizia e senso comune, Torino (2006)
- Palma A., Il luogo delle regole, Torino (2016)
- Palma A., Scritti di diritto romano, Napoli (2011)
- Perrelli G., Migliore M., Homo influencer. Lasciare il segno nell'era digitale, Gribaudo, (2021)

- Pethes N., Ruchatz J., Korte M., Straub J., Gedächtnis und Erinnerung Ein interdisziplinäres Lexikon, Berlin (2001)
- Pine J., Gilmore J., L'economia dell'esperienza: il lavoro è un teatro e ogni azienda è un palcoscenico, Harvard Business School Press, Harvard (1999)
- Pizza P., Psicologia della moda. Abbigliamento e identità, Qui Edit, Verona (2010)
- Platone, Fedro, 250c 8-e.
- Kerin R.A., Hartley S.W., Rudelius W., Pellegrini L., Marketing, McGraw-Hill, Milano (2010)
- R. Crill. The Fabric of India. London: V&A Publications (2015)
- Ferrante R., Per una storia giuridica dei beni comuni, Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica
- Flor R., Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet. Un'indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale, CEDAM, Padova (2010)
- Florida R., L'ascesa della classe creativa e come sta trasformando il lavoro, il tempo libero (2002)
- Koshar R. From Monuments to Traces: Artifacts of German Memory, 1870–1990, Berkeley: University of California Press, 2000
- Koshar R., Altare, palcoscenico e città: conservazione storica e significato urbano nella Germania nazista, in «Storia e memoria», 1, 1991, pp. 30-59; Id., Contro il «terribile livellatore».
- Riello G, Tirthankar Roy (eds.), How India Clothed the World: The World of South Asian Textiles. Edition Brill, Leida (2013)

- Rifkin J., L'era dell'accesso, Mondadori, Milano (2000)
- Rinaldi F.R., Salvo Testa, L'impresa moda responsabile. Integrare etica ed estetica della filiera, Milano (2013)
- Rispoli M., Brunetti G., Strumenti e concetti per l'analisi economico-gestionale dell'industria culturale: un'introduzione, in Economia e management delle aziende di produzione culturale, Il Mulino, Bologna (2009)
- Rossi G., Il contro-mercato dell'arte, in Mercati dell'arte. Aspetti pubblici e privati, a cura di S. Riscossa, Umberto Allemandi & C. (1990)
- Rovito P., Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento, Napoli (1982)
- Rullani E., Romano L. (a cura di), Il postfordismo: idee per il capitalismo prossimo venturo, Etas, Milano (1998)
- Ruttle P., Macvay I., George C., The WTO and international trade regulation, Cameron May Ltd. (1998)
- Sacco P. L., «Le nuove professioni della cultura», in Bondardo Comunicazione (a cura di), Gestire la cultura, Il Sole 24 Ore, Milano (2002)
- Salvemini S., Carù A., Management delle istituzioni artistiche e culturali. Introduzione, Cultura ed economia un collegamento sempre più indispensabile, Egea, Roma (2012)
- Santagata W., Libro bianco sulla creatività. Per un modello italiano di sviluppo Università Bocconi Editore, Milano (2009)
- Santagata W., Simbolo e merce. I mercati dei giovani artisti e le istituzioni dell'arte contemporanea, Il Mulino, Bologna (1998)
- Scafidi S., “Who Owns Culture? Appropriation and Authenticity in American Law”, Rutgers University Press, New Brunswick (2005)

- Sciolla J.C., Il pubblico dominio nella società della conoscenza, L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune, Giappichelli Editore, Torino (2021)
- Sciolla L., Torrioni P.M., Sociologia dei processi culturali. Cultura, individui, società, nuova ed. Il Mulino, Milano (2020)
- Segre Reinach S., La moda. Un'introduzione. Laterza, Bari (2005)
- Settis S., Architettura e democrazia. Paesaggio, città e diritti civili, Einaudi, Torino (2017)
- Simmel G., La moda, (a cura di A.M. Curcio), Mimesis Ed., Milano (2015)
- Simmel G., La moda, Ed. Mondadori, Milano (1996)
- Slatyer R., "The origin and the development of the World Heritage Convention", Monumentum, (1984)
- Solima L., L'impresa culturale. Processi e strumenti di gestione, Carocci, Roma (2004)
- Sorcinelli P., in collaborazione con Malfitano A. e Proni G., Studiare la moda, Corpi vestiti strategie, Paravia Bruno Mondadori Editori, Milano (2003)
- Spencer H., Costumi e mode, a cura di Maria Cristina Marchetti, Mimesis Ed., Milano (2015)
- Stanzione P., Riccio G.M., Nozioni giuridiche fondamentali, CEDAM, Padova (2010)
- Stanzione P., Principi generali del diritto civile, CEDAM, Padova (2011)
- Throsby D., Economia e cultura, Cambridge University Press, Cambridge (2001)

- Trimarchi M., *Economia e cultura: organizzazione e finanziamento delle istituzioni culturali*, Franco Angeli, Milano (2002)
- Ubertazzi L.C. e altri, *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino (2011)
- Vecco M., *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale* Franco Angeli, Roma (2011)
- Volli U., *Contro la moda*, Feltrinelli, Milano (1990)
- Wodak R., De Ciilia R., Reisigl M., Liebhart K., *La costruzione discorsiva dell'identità nazionale*, Edimburgo (1999)
- Wolf M., *Perché la globalizzazione funziona*, Bologna (2006)

RIVISTE

- «IJHS», n.4 (1995) pp. 219-228, Creare luogo identità attraverso l'interpretazione del patrimonio
- Accademia della Crusca, articolo on line di Marazzini C., Lingue: beni collettivi immateriali, che spesso, e per fortuna, si materializzano
- American University Law Review, vol.48, fasc.4., 1999, pp. 769 ss di Karuk P., “Protecting Folklore under Modern Intellectual Property Regime: A Reappraisal of the Tensions between Individual and Communal Rights in Africa and the United States”
- Antropologia museale, n. 1, pp. 1-15, p.1 di Testa E., Antropologia dei patrimoni culturali: sitografia ragionata (Prima parte)
- Collana monografica "Mediterraneum", vol. 6, Napoli, Massa editore; Catalogo: MEDITERRANEUM, Massa Editore (2007), Maniscalco F., Patrimonio dell'Umanità e Guerra
- Compendio della Dottrina sociale della Chiesa”, n. 164, anno 2004
- Comunicazione e vita quotidiana, Libri di base, New York
- Concilio Vaticano II, n. 26, anno 1965, Costituzione “Gaudium et spes”

- Cultural Analysis, Vol. 3, 2002, pp. 47- 52. di Shand P., “Scenes from the Colonial Catwalk: Cultural Appropriation, Intellectual Property Rights, and Fashion”
- Digitalia. Rivista del digitale nei beni culturali, VII, (n. 1, 2012), 89-105. Calanca D., Storia sociale della moda contemporanea; Mauro Tosti Croce, “Un portale per la memoria della moda”
- Enciclopedia della moda, Antropologia dell’abbigliamento, Roma (2005), p.90 di Silvestrini E., Universo Moda
- Event Management (2015). Altschwager T., GoodmanS. , Conduit J., Habel C., "Eventi di marketing di marca: un quadro concettuale basato sui bisogni esperienziali proposti"
- Federal Circui Bar Journal, vol. 26, 2017, pp. 407-408, 418- 420. di Sharoni S., “The Mark of a Culture: The Efficacy and Propriety of Using Trademark Law to Deter Cultural Appropriation”
- G.P. Fabris, Societing, Milano, Egea, 2008
- Giornale di storia urbana, 1993, pp. 7-29, Conservazione storica e città tedesche, 1890-1914
- Giovanni XXIII, Mater et magistra, n. 51, anno 1960
- Graezer Bideau F., Andris S., Mettere in discussione la nozione di Patrimonio? Introduzione; Tsantsa, Société Suisse d'Ethnologie (2014)

- Harvard Business Review, New York (1994) di Taylor W. C., "Control in an Age of Chaos"
- Holbrook M.B. & Hirschman E.C., The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings, and Fun, The Journal of consumer research, (1982)
- Il Capitale culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage, V (2012) di Valacchi F., "Comunicare il valore degli archivi: il sistema archivistico nazionale,"
- Il futuro che vogliamo, Rio de Janeiro, 20-22 giugno 2012
- Il sole 24 ore, Ruozi R., Salvemini S. (1999), «Cultura ed economia: un dialogo indispensabile»
- Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use- WIPO Publication n. 489 (E), 3
- International Journal of Event and Festival Management, 2015, pp.135-157. Brown S., Getz D., Pettersson R., Wallstam M., "Valutazione degli eventi: definizioni, concetti e una revisione dello stato dell'arte"
- International Journal Vol. IX (2022), fascicolo 1, p.38 di Ruggiero M.G., La personalizzazione della moda. Ovvero una questione di stile, Aisthema
- Iusinitinere.it , Ricifari R., L'appropriazione culturale nell'industria della moda: tra antropologia e diritti culturali
- Jahrhundert. Rheinland-pfälzische Wirtschaftsgeschichte im europäischen Vergleich, a cura di Ute Engelen,. (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, (2018), pp. 31-8, Matheus M., How

it conquered the international market while remaining a high level quality brand,” in Regionale Produzenten oder Global Player? Zur Internationalisierung der Wirtschaft im 19 und 20

- Journal of Relationship Marketing, (2011), Ismail A.R., "Marketing dell'esperienza: un'indagine empirica"
- Libero Quotidiano del 02.04.2014, pp. 13-14 di Orto A., La sfida dei dandy del Congo
- Periodico bimestrale dell'Istituto Euroarabo di Mazara del Vallo (2017), di Niglio O., Il valore “intertestuale” del patrimonio culturale, Dialoghi Mediterranei, n. 27
- Rivista internazionale sulla cultura e il patrimonio a rischio Edifir (2016), vol. 1, n.1, pp. 47-52 di Niglio O., Il Patrimonio Umano prima ancora del Patrimonio dell'Umanità, Città della Memoria
- Rivista italiana di studi americanistici, vol. 26/27 28/29 (2011), Zagato L., “La protezione dell’identità culturale dei popoli indigeni oggetto di una norma di diritto internazionale generale?”, in THULE
- Rivista online: I beni comuni come istituzione giuridica, paragrafo 1 di Mattei U., Questione giustizia
- The Review of Economics and Statistics, n. 4, (1954) - Samuelson P., The pure theory of public expenditures
- Third World Quarterly, (1984), Pardo A., Ocean Space and Mankind

- University of California Press Spring (1989), pp. 7-24 di Nora P., *Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire*, No. 26, Special Issue: Memory and Counter-Memory

- *Vita e Pensiero*, n. 1, anno 2011, Campiglio L., “Torniamo alle radici del bene comune”

- *ZoneModa Journal*, Vol.8 n.1, 2018, p.20; Saggio introduttivo *Moda e Patrimonio culturale*, Calanca D. e Capalbo C.

RISOLUZIONI

- Africacult, Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Africa, Accra, 27 ottobre-6 novembre 1975
- American University law review 48 (1999), pagg. 769-849, qui pagg. 813-816
- Conferenza generale dell'UNESCO (UNESCO doc. 25 C/Résolutions) - Recommandation sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire, emanata a Parigi il 15 novembre 1989 dalla 25
- Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in America Latina e nei Caraibi, Bogotà, 20 gennaio 1978
- Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali in Asia, Jogjakarta, 19 dicembre 1973
- Declaration of Principles Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Ris. 2749 (XXV), 12 dicembre 1970
- Gazzetta IT ufficiale dell'Unione europea C 326/121 del 26.10.2012
- Managing Cultural World Heritage Pubblicato nel 2013 da UNESCO, ICOMOS, ICCROM e IUCN, 2019, p. 36
- Risoluzione A/RES/70/1 adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015
- Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale l'8 settembre 2000 a New York
- Risoluzione delle Nazioni Unite, Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, A/RES/70/1, Nuovo York, 2015
- UNESCO, World Heritage: Challenges for the Millennium, UNESCO, Paris, gennaio 2007
- UNESCO, 12 novembre 1997«[t]he present generations may use the common heritage of humankind, as defined in international law, provided that this does not entail compromising

it irreversibly»; Declaration on the Responsibilities of the Present Generations Towards Future Generations

- UNESCO, Conferenza mondiale sulle politiche culturali, Città del Messico, 26 luglio – 6 agosto 1982
- UNESCO, Conferenza mondiale sulle politiche culturali, Città del Messico, 26 luglio – 6 agosto 1982, finale relazione, pag. 14 articolo 85
- UNESCO, Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali, 26 luglio – 6 agosto 1982, punto 23
- UNESCO, Risoluzioni e decisioni adottate dal Comitato Esecutivo nella sua sessantacinquesima sessione, Parigi, 29 aprile – 17 maggio 1963
- UNESCO, The Budapest Declaration on World Heritage, WHC.02/CONF.202/05, Parigi, 6 maggio 2002
- UNESCO, WHC- 11/18.GA/11, Future of the World Heritage Convention, Parigi, 1 agosto 2011, p.2
- United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, UNTS, vol. 1833, p. 3
- WIPO-UNESCO Draft Treaty for the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions
- WIPO-UNESCO World Forum on the Protection of Folklore, Phuket Thailand, WIPO Publication Number 758 (E/F/S), 1998

SITOGRAFIA

- http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700e.pdf>
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700e.pdf>
- <https://delegazioneunesco.esteri.it/rappunesco/it/i-rapporti-bilaterali/informazioni-e-servizi/la-convenzione-per-la-protezione>
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188700e.pdf>
- http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- <https://www.elle.com/it/moda/tendenze/a33857701/lusso-riciclo-sostenibilita/>
- <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>
- http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
- http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf
- http://www.etesta.it/materiali/AAF_APC2002.pdf
- <https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/lingue-beni-collettivi-immateriali-che-spesso-e-per-fortuna-si-materializzano/7963>
- <https://whc.unesco.org/en/conventiontext/>
- <http://www.data.unibg.it/dati/corsi/60057/71184-Carte%20del%20Restauro.pdf>
- <https://bretella.wordpress.com/2014/07/18/la-visione-olistica-di-franceschini-e-del-suo-segretariato/>
- https://www.jstor.org/stable/2928520?seq=1#page_scan_tab_contents

- <http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-valore-intertestuale-del-patrimonio-culturale/>
- http://tesionline.unicatt.it/bitstream/10280/1801/5/04capitolo1_tesiphd_Gasparini.pdf
- <http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188>
- https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/international_law_and_the_laws_of_war
- <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/>
- file:///C:/Users/Elisabetta/Downloads/9788823821552_ABS.PDF
- [file:///C:/Users/Elisabetta/Downloads/9788823821552_ABS%20\(1\).PDF](file:///C:/Users/Elisabetta/Downloads/9788823821552_ABS%20(1).PDF)
- https://www.impresaprogetto.it/sites/impresaprogetto.it/files/articles/1-2012_wp_padroni.pdf
- <https://www.munzinger.de/search/portrait/Jeremy+Rifkin/0/23507.html>
- https://www.mastermarketing.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/masters/master204/documents/Holbrook_-_10.pdf
- https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1259602282383_SP_71_73_14.pdf
- <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>
- <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19520176/200406290000/0.231.0.pdf>
- https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
- <https://www.ratioiuris.it/beni-culturali-contesto-globale-ed-esigenze-glocali/>
- <https://parentesistoriche.altervista.org/beni-culturali-diritto-internazionale/>
- www.comparazioneDIRITTOCIVILE.it,

- https://www.academia.edu/19495018/Il_concetto_giuridico_di_beni_comuni_tra_passato_e_presente.
- <https://www.youtube.com/watch?v=K34NvJhm9Ig&feature=youtu.be>
- <https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioImmateriale2003-ITA.pdf>,
- https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-beni-comuni-come-istituzione-giuridica_445.php
- <https://www.nytimes.com/1982/05/17/style/clothing-as-architecture-at-mit.html>
- <http://www.wipo.int/treaties/en/convention>
- <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf>
- http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- https://en.unesco.org/sites/default/files/1954_Convention_EN_2020.pdf
- <https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioImmateriale2003-ITA.pdf>
- <https://www.unesco.beniculturali.it/convenzione-2003/>
- <http://whc.unesco.org/en/documents/1334>
- <https://whc.unesco.org/en/challenges-for-the-Millennium/>
- <https://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-18ga-11-en.pdf>
- <file:///C:/Users/Elisabetta/Downloads/activity-827-8.pdf> consultato in data 20/04/2022.
- <http://whc.unesco.org/en/list/284>

- www.unric.org
- <https://whc.unesco.org/en/news/522>
- <https://artsandculture.google.com/project/fashion>
- <http://www.ffl.it/archivio.asp>;
- <http://www.ffl.it/>
- <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/soggetti-conservatori/MIAA000CFA>.
- <http://www.italiacreativa.eu/prefazione-prima-edizione/dario-franceschini/>
- <https://www.beniculturali.it/comunicato/bonisoli-lancia-al-mibac-commissione-formazione-tecnica-e-moda-il-mondo-della-cultura-e-del-lavoro-dialogano-per-promuovere-nuovi-saperi-e-occupati>
- <https://www.beniculturali.it/comunicato/moda-franceschini-parte-rilevantissima-dellarte-e-della-cultura-contemporanee>
- <https://www.psicologiadellamoda.com/wordpress/moda-identita-sociale-gli-abiti-appartenenza-ad-un-gruppo/>
- <https://generazionemagazine.it/moda-e-mecenatismo-1/>
- <https://www.unesco.beniculturali.it/projects/costiera-amalfitana/>
- <https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/124>
- <https://anticasartoriapositano.it/il-tuo-outfit-in-stile-positano/>
- <https://www.ilsussidiario.net/news/la-storia-la-moda-artigiana-che-da-positano-arriva-in-australia-e-usa/2076017/>
- <https://www.iusinitinere.it/lappropriazione-culturale-nellindustria-della-moda-tra-antropologia-e-diritti-culturali-27967>

- <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/08/dolcegabbana-ecco-abaya-la-prima-collezione-dedicata-alle-donne-musulmane-velo-e-veste-nera-con-pizzi-e-ricami/2356942/>
- <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/08/dolcegabbana-ecco-abaya-la-prima-collezione-dedicata-alle-donne-musulmane-velo-e-veste-nera-con-pizzi-e-ricami/2356942/>
- <https://www.unesco.org/culture/laws/mexico>
- <https://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Detail/124>
- <https://www.comparazionedirittocivile.it>